

CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT EN CLÚSTERS GEOGRÀFICS.

TFM en Societat de la informació i el coneixement.

Dirigit per: Dr. Agustí Canals i Parera

Autor: Joaquim Espín Sánchez

SUMARI.

INTRODUCCIÓ.	5
MARC TEÒRIC.	
1 GEOGRAFIA ECONÒMICA.	6
1.1 TEORIA DE LA LOCALITZACIÓ.	7
1.1.1 TEORIES.	8
1.1.2 PROBLEMÀTICA I LÍNIES DE DEBAT.	19
2 NOVA ECONOMIA.	23
2.1 TEORIA DE LA NOVA ECONOMIA.	24
2.1.1 ECONOMIA DE LA INFORMACIO I EL CONEIXEMENT.	32
2.1.2 EMPRESA XARXA.	38
2.1.2.1 INNOVACIÓ.	39
2.1.2.2 FLEXIBILITAT.	43
2.1.2.3 ACCESSIBILITAT/ CONNECTIVITAT.	45
2.1.2.4 AVANTATGE COMPETITIVA EMPRESARIAL.	48
2.2 DEBAT.	51

3 NOVA TEORIA DE LA LOCALITZACIÓ	53
3.1 INFLUÈNCIES TEÒRIQUES.	54
3.1.1 ECONOMIA URBANA.	55
3.1.1.1 LA CIUTAT COM ESCENARI DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL.	57
3.1.2 NOU ESPAI INDUSTRIAL.	62
3.1.2.1 DISTRICTE INDUSTRIAL.	64
3.1.2.1.1 PRINCIPI D'AGLOMERACIÓ.	68
3.1.2.1.2 AVANTATGE COMPETITIVA REGIONAL.	71
3.1.2.1.3 CLUSTER.	74
3.1.3 TAXONOMIA DELS NOUS ESPAIS INDUSTRIALS.	79
3.2 DEBAT.	83
4 GESTIO DEL CONEIXEMENT.	84
4.1 GESTIO DEL CONEIXEMENT A LES ORGANITZACIONS.	84
4.1.1 DADA, INFORMACIÓ , CONEIXEMENT I ...	88
4.1.2 TIPUS DE CONEIXEMENT	91
4.1.3 ELS PROCESSOS DEL CONEIXEMENT.	93
4.1.4 ACTIUS DEL CONEIXEMENT.	96
4.2 CONEIXEMENT I CLÚSTERS GEOGRÀFICS.	99
4.2.1 ECONOMIES D'AGLOMERACIÓ, CLUSTERS GEOGRÀFICS I CONEIXEMENT.	99
4.2.2 ELS PROCESSOS DEL CONEIXEMENT I CLUSTERS GEOGRÀFICS.	101

5 ESTAT DE L'ART	105
6 ESTUDI DE CAS.	127
6.1. CATALUNYA I ELS CLÚSTERS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.	127
6.1.1. CATALUNYA.	127
6.1.2. CLÚSTERS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.	129
6.2. PRESENTACIÓ DEL CAS: CLUSTER DE LES TIC DEL 22@ BARCELONA.	132
6.2.1. CLÚSTER TIC DEL 22@BARCELONA.	134
6.3 HIPÒTESI.	142
6.4 METODOLOGIA.	146
6.4.1 DISSENY D'ENQUESTA	147
6.5 RESULTATS	157
7. CONCLUSIONS	160
BIBLIOGRAFIA	163

INTRODUCCIÓ.

Aquest és el Treball de Final de Màster (TFM) en Societat de la Informació i el Coneixement, que comptabilitza per un càrrega de 15 crèdits que complementen les assignatures cursades al llarg del Màster durant el període 2009-2011. El treball s'adscriu a la modalitat de treball d'investigació, per a la realització del qual s'han cursat les assignatures de metodologia i recerca pertinents.

El tema del treball és el mateix que s'enuncia en el títol: *Creació i Transmissió de Coneixement en Clústers Geogràfics*. Aquesta temàtica forma part de la família de TFM de Recerca en Gestió del Coneixement. El director d'aquest TFM és el Dr. Agustí Canals Parera professor titular de la Universitat Oberta de Catalunya, al qual se li vol expressar la més sincera gratitud pels seus consells i paciència.

El treball d'investigació segueix una estructura sistemàtica que es pot dividir en quatre blocs principals: Bloc 1) Marc Teòric ; Bloc 2) Estat de l'Art ; Bloc 3) Estudi de cas ; Bloc 4) Conclusions. En el Bloc 1 és troba una reconstrucció teòrica que ofereix una visió àmplia del tema principal d'aquest treball. En el Bloc 2 es detecten les principals tendències teòriques i argumentatives per al desenvolupament d'una investigació sobre el tema de treball. En el Bloc 3 es presenta el cas del Clúster de les TIC 22@Barcelona i es fa una proposta d'aproximació empírica, que finalitza en el Bloc 4 amb la presentació de les conclusions i futures tendències de recerca.

Metodològicament s'ha seguit un estricte control de la bibliografia utilitzada per aquest treball a través del gestor bibliogràfic RefWorks. El format de citació emprat és ISO 690-2 TERMCAT. Les taules i gràfics que s'utilitzen en aquest treball també es citen a peu d'imatge. Al final del document es pot consultar la bibliografia general del treball. En el lliurament final del TFM s'adjuntarà en el mail d'entrega un document annex amb el qüestionari realitzat en l'apartat de metodologia.

Les últimes línies d'aquesta introducció es volen aprofitar per agrair el seu suport moral i l'alegria sempre permanent de l'Anna, Isa, Rosalia i Vanessa.

1. GEOGRAFIA ECONÒMICA.

La Geografia Econòmica és un camp de l'economia que s'encarrega de l'estudi de la localització de l'activitat econòmica en el territori. Podem partir de la definició del premi Nobel d'economia de l'any 2008 Paul Krugman:

“Por “geografía económica” entiendo “la localización de la producción en el espacio”; es decir, la rama de la economía que se preocupa de donde ocurren las cosas.” (p.7, KRUGMAN, P.; 1992)

Aquesta branca de l'economia, tal i com la defineix Krugman, ha patit un cert oblit al llarg de la història dels estudis moderns sobre la localització de l'activitat econòmica. Els principals factors que han intervingut en aquest lapsus diacrònic són: la fixació dels economistes teòrics per centrar l'atenció en els rendiments constants d'escala, la competència perfecta i, en definitiva, la incapacitat de crear nous models d'interpretació. (p.7, KRUGMAN, P.; 1992)

Per rendiments constants d'escala s'entén, l'increment de producció d'una empresa que no genera cap efecte en el cost promig de producció per unitat.

La competència perfecta consisteix en un escenari on un grup d'empreses que operen en el mercat produeixen un bé homogeni. En aquest cas la informació és completa per a tots els que operen en el mercat, tan pels productors com pels demandants, i el preu i la quantitat es defineixen per l'oferta i la demanda del mercat. Freqüentment es tracta de mercats d'entrada lliure i fàcil.

Referent als models, es parteix de la definició de Krugman que adapta la teoria metodològica general a l'enfocament economicista:

p.69” Se considera un conjunto de supuestos claramente alejados de la realidad para conseguir reducir el sistema a algo manejable; esas simplificaciones están dictadas en parte por intuiciones sobre lo que es importante, en parte por las técnicas de modelización disponibles. Y, si el modelo es bueno, al final permite una mejor comprensión de por qué el sistema real, que es muchísimo más complejo, se comporta como lo hace”. (p. 38, KRUGMAN, P.; 1992)

Aquests tres factors són fonamentals per la crítica que Krugman desenvoluparà sobre l'estudi de la Geografia Econòmica i la Teoria de la Localització. A aquests factors s'hi afegiran la incertesa i l'arbitrarietat que es desprenen de l'estudi de casos concrets sobre l'emplaçament de l'activitat econòmica. Aquesta crítica es tindrà en compte al final del pròxim apartat quan es faci una síntesi del debat existent des del món acadèmic i teòric sobre la nova onada d'autors de la Geografia econòmica i la Teoria de la localització.

A continuació es presentarà la Teoria de la localització i s'explicarà quina relació manté amb la Geografia econòmica. També es farà un recorregut per les diferents escoles agrupant autors que guarden algun tipus de nexa en el seu enfocament teòric. Es definiran els diferents conceptes clau que donen sentit a aquesta teoria per finalitzar amb les principals línies de debat i problemàtica existent en el nucli d'aquesta teoria.

1.1. TEORIA DE LA LOCALITZACIÓ.

La Teoria de la Localització és un conjunt de teories que tenen com a objecte d'estudi la localització espacial de la indústria i la seva activitat en el territori. Es diferencia de la Geografia Econòmica perquè es centra en altres factors d'estudi paral·lels a l'econòmic, tot i que els seus efectes repercuteixen en l'activitat i la teoria econòmica.

En aquesta definició la Teoria de la localització quedarà posicionada com una branca de la Geografia Econòmica, com podria ser el cas de l'estudi del desenvolupament econòmic i les regions.

També s'elimina la possible sinonímia que es despenja del tractament rebut per diferents autors acadèmics, com per exemple, Ciència Regional (FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000).

Els factors clau en el nucli teòric de la Teoria de la localització són: el fenomen de l'aglomeració, les forces centrípetes i centrífugues enfront la dispersió i la ubiqüitat espacial de l'activitat industrial i la funció de les externalitats en el desenvolupament de l'activitat espacial industrial.

Els factors comuns amb la Geografia Econòmica, són els que provenen de l'ordre estrictament econòmic, dels quals destaquen: la competència perfecta; rendiments constants d'escala; i la previsió de la incertesa a partir de models de comportament econòmic de les regions.

Abans d'entrar en el tractament de les diferents teories que han donat cos a la Teoria de la localització, cal destacar la repercussió d'aquesta en altres subdisciplines, com ara l'Economia urbana, o disciplines adjacents, com és el cas de la Sociologia de l'espai urbà. Aquestes seran tractades en el pròxim apartat sota l'enfocament del marc general de la Nova economia.

1.1.1. TEORIES.

Escola alemanya:

La Teoria de la localització té les arrels teòriques en el tombant del segle XIX al XX. També presenta una denominació d'origen força clara a Alemanya, o el que alguns autors denominen la geometria germànica (p. 38, KRUGMAN, P.; 1992) perquè totes les teories que es deriven d'aquesta escola tenen un plantejament gràfico-geomètric .

Es poden destacar tres tendències al llarg del temps en aquesta escola. En la primera tendència, factors com ara el lloguer i l'ús del terra seran claus en la teoria de von Thünen que té com a focus d'observació el fenomen de la transició de la societat agrícola i ramadera a la industrial. La segona tendència l'enceten els teòrics alemanys, liderats pel postulat de Alfred Weber, que tracta la qüestió de la localització òptima de les plantes industrials. Finalment la darrera gran aportació d'aquesta escola la fan Christaller i Lössch amb la teoria del lloc central, que es centra en l'estudi de la interacció entre economies d'escala i el cost de transport per tal d'oferir una economia espacial que replanteja la posició estratègica al territori (p.35, FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000).

Johann Heinrich Von Thünen (1783-1850)

Es tracta d'uns dels primers geògrafs que teoritzen sobre la localització i l'activitat econòmica, en concret l'agrícola. El seu model parteix de la base que existeix un centre territorial de consum, que sempre correspon a la dimensió urbana i econòmica d'una ciutat, la darrera dimensió es traduirà com a mercat. La seva teoria manifestarà un interès central per la renda de la terra, el cost de transport i la distància entre el centre de producció i el mercat, ja que aquests són els factors que determinaran el preu local dels productes.

Dels tres factors cal destacar la renda de la terra perquè resulta la clau de volta en aquesta teoria. L'especialista en economia industrial Néstor Duch Brown ho defineix de la següent manera:

“La renta econòmica es, como la define von Thünen, el ingreso excedente que se obtiene por la utilización de una unidad adicional de tierra. Esta “tierra marginal” es aquella capaz de proporcionar un rendimiento lo suficientemente elevado como para que se justifique su utilización. La renta económica mide, básicamente, las *ventajas* que una porción de tierra tiene sobre otra. Lo anterior implica que la tierra se diferencia en algunos aspectos y que estas diferencias se reflejan en los rendimientos que proporciona. Thünen define la renta de la tierra como el factor residual que se obtiene después de pagar a todos los factores de producción”. (p.6, DUCH BROWN, N.; 200?)

Von Thünen és un dels teòrics de la geometria germànica perquè va representar gràficament la posició de l'activitat econòmica, en aquest cas agrícola, entorn a un mercat dibuixant cercles concèntrics:

Gràfic 1: Teoria dels cercles concèntrics de Von Thünen.

Modificació de la font original: www.unesco.org/issj/rics150/gulfig3.gif

Es tracta doncs, d'una teoria elaborada amb una concepció industrial en una fase molt embrionària i que valora el preu de la renda del terreny com un avantatge que justifica el rendiment econòmic local. Aquesta idea del territori evolucionarà de forma desmesurada al mateix ritme que l'expansió industrial, i els teòrics de la localització posteriors hauran de modelar les seves teories per retratar la nova realitat espacial. Von Thünen iniciarà el

recorregut teòric identificant la importància de la distància i els costos de transport que se'n deriven, com un component que infereix en la distribució espacial de l'activitat econòmica.

La teoria de Von Thünen s'exporta al terreny industrial al 1882 de la mà de Wilhem Laundhart. Aquest enginyer industrial incorpora el cost de transport de les matèries primes respecte la localització dels centres de producció i els mercats. Però la Teoria de la localització industrial trobarà els dos màxims exponents en Alfred Weber i Alfred Marshall.

Alfred Weber (1868-1958)

Alfred Weber presenta un model, que ha esdevingut tradicional, on preveu l'aglomeració de les unitats de producció com un avantatge sempre i quan es compleixi la següent regla: l'estalvi en els costos de treball en mesura de l'especialització professional o major disponibilitat de mà d'obra, per sobre dels costos superiors de transport (p. 33, CAMAGNI, R.; 2005).

Aquest autor, al 1909 torna a centrar l'atenció en els conceptes que va introduir Laundhart, que al seu temps s'havia encarregat de refinar la Teoria dels cercles concèntrics, es fixa en la funció del pes dels béns i de la distància que s'haurà de cobrir en el seu transport. Per tant, factors com: transport i aprovisionament, resultaran claus en els estudis de Weber sobre la l'aglomeració industrial, ja que la dinàmica d'inputs i outputs ha d'incòrrer en un guany substancial sobre la producció.

Aquesta teoria desembocarà en un nou model geomètric d'interpretació espacial, anomenat *triangle locacional* o *triangle de Weber*. L'especialista en economia industrial Néstor Duch Brown ho defineix de la següent manera:

“[...] el ejemplo clásico de Weber es un triángulo, ya que considera dos fuentes de aprovisionamiento de materias primas y un centro de consumo (mercado), unidos por líneas rectas que representan las distancias entre ellos. A partir de dicha figura se busca el punto que minimiza los costes de transporte según el peso de los bienes y la atracción que ejerce cada vértice del triángulo sobre la localización ideal. (p.12, DUCH BROWN, N.; 200?).

Weber comparteix amb Von Thünen el centre de consum com a eix on gravita l'activitat productiva i amb dependència directa, pròpia d'un sistema de mercat simple. Les línies rectes a les quals es fa referència en aquesta definició tenen un finalitat sobre la teoria que correspon

al punt d'intersecció entre aquestes. Es coneix com a *isodàpana*, que en teoria econòmica es defineix com la línia que uneix punts d'igual cost.

En el cas de la teoria del *triangle de Weber* les *isodàpanes* tenen una accepció pròpia que se'n deriva de l'ús habitual per a la creació de models de comportament. La funció que desenvolupen aquestes línies en la teoria de Weber és la següent:

“el concepto de isodápana, que no es más que un radio derivado a partir del punto de mínimo coste que contiene en el círculo que forma todo el espacio para el que el coste de transporte es el mismo, independientemente de la dirección que se tome [...]” (p.13, DUCH BROWN, N.; 200?)

En el següent gràfic es pot observar l'efecte del distanciament respecte al punt central de la figura (el centre de consum) i les diferents interseccions de les *isodàpanes*:

Gràfic 2: Triangle de Weber.

Modificació de la font original: (p.13, DUCH BROWN, N.; 200?).

En aquest gràfic també es pot identificar la *isodàpana crítica*, que és aquella que té el mateix valor que l'estalvi en el cost de la mà d'obra. La *isodàpana crítica* serveix per identificar gràficament avantatges espacials a l'hora d'escollir un lloc que presenti un baix cost laboral.

En el moment que s'uneixen les *isodàpanes crítiques* de varies empreses que volen establir-se en el territori entorn a un centre de consum comú, que molt probablement tindran uns costos de

transport d'inputs i outputs similars, és quan apareixen les aglomeracions territorials segons Weber.

En el següent gràfic es pot visualitzar aquest fenomen a partir del ressaltat visual de les zones comunes que s'envaeixen:

Gràfic 3: unió de les isodàpemes crítiques.

Modificació de la font original: (p.14, DUCH BROWN, N.; 200?).

Walter Christaller (1893-1969) i August Lösch (1906-1945)

El geògraf alemany Walter Christaller va orientar els seus estudis, dintre de la disciplina, cap a la Teoria de la localització, encara que en aquells moments no es tenia consciència de que existís aquesta subdisciplina. Christaller enceta una línia nova a partir del 1933 quan publica *Los lugares centrales en Alemania meridional*¹. Tot i que es tornarà a tractar aquest autor en l'apartat sobre *Economia i sociologia de l'espai urbà*, Christaller va introduir les bases per a explicar l'organització de les xarxes urbanes a partir de la *Teoria del lloc central* (RIERA I FIGUERAS, P.; 1984).

Christaller va demostrar que els llocs centrals formen una jerarquia en un entramat on les ciutats-mercats formen una concatenació de concentracions, amb centres administratius majors per a cada grup d'elles. Aquests centres al mateix temps són ciutats-mercats, i així successivament (p.35, FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000).

¹CHRISTALLER, W. *Die zentralen Orte in Süddeutschland*. [S.l.:sn], 1933

August Lösch, economista alemany i un dels principals teòrics de la localització espacial, edita al 1940 *The Spatial Organization of the Economy*². Aquesta obra segueix el postulat teòric de Christaller i recupera la tradició de la geometria germànica afegint a la *Teoria del lloc central* una representació gràfica formada per un sistema de llocs centrals, en el qual la jerarquia dels llocs adopta la forma de conjunt d'hexàgons, com si es tractés d'un panell d'abelles.

La participació teòrica de Lösch rau en la introducció del factor de la minimització dels costos de transport. En el cas de que un dels grups que formen la jerarquia de ciutats-mercats volgués minimitzar els costos de transport corresponents a una determinada densitat de lloc centrals, les àrees de mercat hauran de ser hexagonals. La finalitat que perseguia Lösch era aconseguir crear un model d'equilibri general espacial. Aquest es podia assolir en el moment que els productors aconseguissin augmentar els seus guanys distribuint la producció a un preu molt barat pels consumidors, que s'abastirien en els mercats més propers en grans quantitats. L'altra argument que sustenta l'equilibri general es basa en el cas d'un mapa de producció locacional on tots els centres de producció obtenen els mateixos beneficis, en concret es tracta de la desaparició dels beneficis extraordinaris. Aquest va ser durant molt de temps l'objectiu dels teòrics locacionals del moment, tot i que aquesta mentalitat fixada en l'equilibri i la competència perfecta ja no es persegueix en la nova teoria locacional, tal i com desmentiran alguns teòrics posteriors.

Si s'observa el gràfic 4 es pot arribar a copsar el desenvolupament de la *Teoria dels llocs centrals* a partir de l'evolució gràfica que s'hi representa. En primer lloc trobem l'emplaçament de dos empreses a l'extrem superior esquerra del gràfic, que dominen l'espai de manera equilibrada. Mentre que en la forma del costat dret s'omple l'espai de centres de producció amb una clara delimitació espacial entre aquests. Amb el creixement d'aquests centres de producció les àrees circulars s'acabaran envaint i els consumidors de les àrees on apareixen interseccions s'acabaran abastint en el mercat més proper. Aconsegueixen d'aquesta manera una minimització dels costos de transport, excepte en aquells casos que els punts es mantinguin equidistants entre mercats, tal i com s'observa en la figura inferior esquerra. Si s'uneixen els punts d'intersecció amb línies rectes finalment apareixerà una estructura d'hexàgons limítrofs, com es pot comprovar en la darrera figura del Gràfic 4.

² LÖSCH, A. *The Spatial Organization of the Economy*. [S.l.:sn], 1940

Gràfic 4: Teoria del lloc central de Christaller i les zones hexagonals de Lösch.

Modificació de la font original: (p.21, DUCH BROWN, N.; 200?).

Si l'enfocament de la teoria unificada de Christaller i Lösch parteix dels centres de producció, paradoxalment la teoria acabarà aportant factors d'estudi molt importants per tal de conèixer l'activitat econòmica de les ciutats. Els sistemes urbans esdevindran l'autèntic objecte d'estudi per als autors que seguiran aquestes teories.

Escola anglesa:

Alfred Marshall (1842-1924).

Professor d'Economia Política a Cambridge (Regne Unit) és el fundador de l'escola de Cambridge. Aquest teòric economista és una de les principals influències teòriques de l'economia moderna. La seva aportació a la Teoria de la localització vindrà carregada de models i càlculs matemàtics que intenten explicar l'activitat econòmica en l'espai industrial. Si l'escola de teòrics anteriors era coneguda per la tendència a la representació geomètrica de les seves teories, Marshall aplicarà tots els seus coneixements matemàtics en la creació de models interpretatius.

El cos teòric sobre Teoria de la localització en l'obra de Marshall es troba en el llibre de *Principios de economía*³ presentat al 1890 després de més d'una dècada elaborant les seves hipòtesis a les aules i als passadissos de Cambridge. Aquesta obra és un compendi sobre economia general amb conceptes encara vigents en l'economia contemporània. Els conceptes clau que aporten significat a la teoria de la distribució espacial de l'activitat econòmica industrial són els següents: competència; atmosfera en les concentracions industrials; economia interna i externa; producció a gran escala; rendiments creixents; i rendiments constants.

Marshall parteix de la premissa que la concentració en el territori pot suposar un avantatge per a les indústries que s'hi localitzen. Però al llarg de l'obra fa un tractament prudent d'aquesta afirmació:

“Muchas de aquellas economías efectuadas con el uso de la mano de obra y maquinarias especializadas, que se consideren generalmente como privilegio de los establecimientos muy importantes, no dependen del tamaño de las fábricas [...] vamos a examinar aquellas economías externas muy importantes que pueden a menudo lograrse mediante la concentración de muchos pequeños negocios de carácter semejante en localidades particulares, o sea, como generalmente se dice, por la localización de la industria (p.222, MARSHALL, A.; 1954)”.

Aquest plantejament es justifica per tres factors teòrics i fora de l'anàlisi econòmic fins aleshores. El primer és que la concentració geogràfica de les indústries assegurava als proveïdors locals el manteniment de la indústria especialitzada. El segon factor infereix en la creació continuada de treballadors especialitzats que treballen i es formen en les empreses del mateix sector industrial i en la mateixa zona. En darrer lloc el tercer factor que Marshall té en compte són les possibilitats que ofereix la proximitat geogràfica per l'intercanvi d'informació (p.35, FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000).

El concepte de competència per Marshall abandona el sentit estricte de lluita per les operacions de compravenda i s'orienta cap als conceptes de confiança i cooperació (p.6, MARSHALL, A.; 1954), ja que aquest és el nexa d'unió que justifica la concentració industrial per gaudir de les externalitats o avantatges del lloc. Els avantatges marshallians s'entenen com

³ ARSHALL, A. *Principios de economía: un tratado de introducción*. Madrid: Aguilar, 1954.

a tots aquells components que ajuden a generar atmosfera industrial. L'autor defineix aquest darrer concepte de la següent manera:

“[...] Los misterios de la industria pierden el carácter de tales; estan como si dijéramos en el aire y los niños aprenden mucho de ellos de un modo inconsciente. El buen trabajo és apreciado como se merece; los inventos y los perfeccionamientos en la maquinaria, en los procesos de fabricación y en la organización general de los negocios, se estudian pronto para dilucidar sus méritos o inconvenientes; si una persona lanza una nueva idea, ésta es adoptada por las demás y convalidada con sus propias sugerencias, y de este modo se transforma en una fuente de otras nuevas ideas. Y pronto las actividades subsidiarias se establecen en las proximidades, proporcionando a la industria principal útiles y materiales, organizando su tráfico y tendiendo de diversos modos a la economía de su material” (p.226, MARSHALL, A.; 1954).

La identificació de les economies internes i externes és una de les aportacions més importants de l'obra de Marshall, perquè adverteix de dos factors que determinen l'aprofitament dels avantatges de la concentració o dispersió de les indústries. Marshall defineix aquests dos factors de la següent manera:

“Podemos dividir las economías que proceden de un aumento en la escala de la producción de cualquier clase de bienes en dos clases, a saber: primera, aquellas que dependen del desarrollo general de la industria, y, segunda, las que dependen de los recursos de las empresas a ella dedicadas, de la organización de éstas y de la eficiencia de su dirección. Podemos llamar a las primeras economías externas; y a las segundas, economías internas (p.222, MARSHALL, A.; 1954)”.

Alguns autors contemporanis, com ara Krugman, sintetitzen l'enfocament de Marshall sobre les economies d'aglomeració, que és l'actualització del terme economies externes, afegint el factor tecnològic com un imperatiu endogen per mantenir aquest tipus d'economies:

“[...] Éstas surgen, como he definido, de la bien establecida trinidad marshalliana de mercado de trabajo conjunto, oferta de bienes intermedios, y trasvases tecnológicos (p. 78, KRUGMAN, P.; 1992)”.

El traspass tecnològic és un dels fenòmens que es genera a l'interior d'una aglomeració industrial, a partir d'una cadena d'aprenentatge, on les idees i els dissenys tecnològics innovadors es difonen per totes les empreses locals en un acte mimètic i retroalimentatiu. Si el

mateix proveïdor de la zona participa en el subministrament per a la creació de la maquinària, és fàcil que es generi una difusió dels treballs particulars a la resta de centres productius del mateix ram industrial. Aquest fet confirma per una banda l'existència de l'atmosfera de treball interna a l'aglomeració i l'aprofitament dels avantatges del desenvolupament general del sector, o de l'economia externa. Tota economia externa es fonamenta en la producció a gran escala i els rendiments creixents:

“ Las principales ventajas de la producción en gran escala son la economía de mano de obra, de maquinaria, de materiales, pero esta última va rápidamente perdiendo importancia en comparación con las otras dos” (p.233, MARSHALL, A.; 1954). [...] Por otra parte, un aumento en la escala total de la producción aumenta, por supuesto, las economías que no dependen directamente del tamaño de las casas individuales de negocios. Las más importantes resultan del crecimiento de ramas de la industria relacionadas entre sí, que se ayudan mutuamente las unas a las otras, estando quizá concentradas en las mismas localidades [...]”(p.264, MARSHALL, A.; 1954).

En un context de producció a gran escala els rendiments creixents, desenvolupen la funció de motor intern que persegueix amb el seu moviment avançar en la seva posició la indústria local, a base de guanys i cultura organitzativa que s'exportarà a la resta del sector i permetrà el desenvolupament general de la indústria.

“La argumentación general del presente libro tiende a demostrar que un aumento en el volumen total de la producción de cualquier artículo aumentará generalmente el tamaño, y, por tanto, las economías internas de semejante empresa representativa; y que aumentará siempre las economías externas a las cuales dicha empresa tiene acceso, y, de ese modo le permitirá fabricar con un coste de mano de obra relativamente menor que antes [...] La ley del rendimiento creciente puede enunciarse del siguiente modo: un aumento de trabajo y capital conduce, generalmente, a una mejora en la organización, la cual aumenta, la eficiencia de la labor realizada por la mano de obra y el capital” (p.265, MARSHALL, A.; 1954).

La força d'aquest motor pateix les oscil·lacions de dos efectes: un de creixement i un altre de decreixement. Quan aquest efecte queda equilibrat es dona l'efecte de creixement constant que es basa en un augment de la producció amb un increment proporcional de treball i capital (p.265, MARSHALL, A.; 1954).

En l'apartat de Problemàtica i línies de debat es tindran en compte tots els conceptes definits fins ara i la seva vigència en la teoria actual de la localització. Així mateix, també es criticaran aquells punts foscos fruit del moment històric en que es van elaborar dites teories.

James Edward Meade (1907-1995).

Aquest economista anglès va rebre el premi Nobel d'economia al 1977, junt amb el noruec Bertil Ohlin. Meade estudia el moviment general del capital i el comerç internacional, partint majoritàriament de les teories keynesianes sobre economia internacional. Una de les contribucions més importants de Meade va ser la teoria de la balança de pagaments, en la que identifica les circumstàncies simultànies en les que un país pot aconseguir un equilibri intern i extern en forma de pagaments internacionals alhora.

La rellevància d'aquest autor en el marc d'aquest treball de recerca és la seva aportació a la teoria sobre l'activitat industrial a partir de la revisió d'alguns conceptes claus en el marc econòmic contemporani. Si en el cas de Marshall els conceptes s'han mantingut fermes al pas del temps, es podria dir que els de Meade encara participen del moment actual. Cal destacar-ne els següents: economia externa i diseconomia; monopoli/oligopoli i competència perfecta; atmosfera; i factors de producció.

Les economies externes tenen l'efecte de generar avantatges d'un grup sobre un altre, o, segons Meade, d'inferir en un mal sensible sobre la resta de competidors. "An external economy (diseconomy), is an event which confers an appreciable benefit (inflicts an appreciable damage) on some person or persons who were not fully consenting parties in reaching the decisions which led directly or indirectly to the event in question"(p.15, MEADE, E. J.; 1979). Una diseconomia és un factor extern que afecta al correcte desenvolupament de l'economia. En el marc de la producció industrial genera l'efecte invers a les economies d'escala, ja que genera un augment en el cost dels productes. Meade defineix el joc entre les economies externes i les diseconomies de la següent manera:

"All such reactions we shall describe as constituting external economies or diseconomies , because the individual entrepreneur in the first industry will take account of the effect of his actions only upon what happens inside the first industry (the internal effect), but will leave out of account the effect of his actions upon the output of the second industry in which it may improve production (an external economy) or diminish production (an external diseconomy)" (p.92, MEADE, E. J.; 1979).

Per a Meade aquests factors condueixen normalment a la competència imperfecta que amaga les pràctiques monopolístiques. Aquest autor reivindica la intervenció de les autoritats nacionals i internacionals i l'ús de plans estratègics per regular aquest tipus de pràctiques. Aquest fenomen té efectes sistèmics que afecten a la localització industrial degut a unes fortes barreres d'entrada a un mercat, típiques dels monopolis. Cal fer l'incís que Marshall apuntava en direcció oposada cap al creixement constant, les economies externes, els avantatges i l'atmosfera industrial. En tot cas, els oligopolis entesos com a indústria que concentra en unes empreses específiques la major part de producció de béns i serveis, encara permetrien el desenvolupament de competència perquè deixa marges mínims que permeten l'accés de noves empreses a un sector industrial. La dinàmica dels monopolis i dels oligopolis és jugar sota les seves pròpies regles de mercat, i no beneficien en cap cas les economies externes i la competència perfecta. (p.139, MEADE, E. J.; 1979).

Els conceptes atmosfera i factors de producció tenen la seva representativitat en les aportacions de Meade a la teoria locacional. Bàsicament l'autor fa una distinció entre aquells components incontrolables o fixes que dominen la producció i aquells factors que es poden aprofitar o dominar per aconseguir-hi un rendiment. El primer cas són els factors atmosfèrics, o millor dit ambientals, de *environmental*, que no guarda relació amb la teoria de marshalliana de l'atmosfera industrial en el sentit de *atmosphere*. Meade ho planteja de la següent manera:

“The distinction should now be clear. Both a factor of production and an atmosphere are conditions which affect the output of a certain industry. But the atmosphere is a fixed condition of production which remains unchanged for all producers in the industry in question without anyone else doing anything about it, however large or small, within limits, is the scale of operations of the industry. On the other hand, the factor of production is an aid to production which is fixed amount, and which is therefore available on a smaller scale to each producer in the industry if the number of producers increases the total supply of the factor.” (p.97, MEADE, E. J.; 1979).

1.1.2 PROBLEMÀTICA I LÍNIES DE DEBAT.

Les teories fins ara presentades i els seus artífexs han tingut una responsabilitat rellevant en el desenvolupament de la Teoria de la localització i la Geografia econòmica. El mapa de la localització industrial actual ha respost a moltes d'aquestes aproximacions com si es tractessin de prediccions de futur. Però també és veritat que algunes d'aquestes teories es trobaven en

una dimensió especulativa abstracta i el seu impacte ha estat menys important en el desenvolupament pràctic de l'activitat econòmica industrial. La transmissió d'aquestes aportacions s'ha basat en una dialèctica entre membres de la mateixa escola que han replicat als seus homòlegs predecessors, com per exemple Marshall i la llarga tradició de Adam Smith, Ricardo i Mil, i les contundents crítiques de Walras. Mentre que altres autors han ampliat la teoria amb conceptes nous com és el cas de l'escola de geometria germànica.

A continuació es sintetitzaran les principals aportacions teòriques i es presentaran algunes disciplines que guarden relació amb la Teoria de la localització i la Geografia econòmica, o que fins i tot, en algun cas, s'han anivellat amb aquestes.

Com ja s'ha tractat en el seu moment, l'escola de geometria germànica s'inicia amb les aportacions de Von Thünen en un panorama on l'activitat econòmica de referència per l'estudi era l'agrícola per la seva tradició i la dificultat d'analitzar la incipient economia industrial si no fos per aquest referent. Von Thünen iniciarà el recorregut teòric identificant la importància de la distància i els costos de transport que se'n deriven, com un component que infereix en la distribució espacial de l'activitat econòmica. Aquesta aportació donarà peu a l'aportació de l'enginyer Wilhem Laundhart que es basa en incorporar el cost de transport de les matèries primes respecte la localització dels centres de producció i els mercats.

La gran escissió dins de l'escola germànica arriba de la mà de Weber, la qual es podria interpretar com una aportació clau per al desenvolupament de la majoria dels estudis posteriors sobre distribució espacial de l'activitat econòmica. Weber identifica i focalitza els seus estudis cap al centre de consum com a eix on gravita l'activitat productiva i amb dependència directa pròpia d'un sistema de mercat simple. D'altra banda aporta tècniques gràfiques d'estudi com el triangle que anuncien l'aparició de les primeres aglomeracions territorials amb activitat econòmica industrial i de serveis adjacents. Aquesta aportació juntament amb la de Christaller i Lösch guarneixen de modernitat la Teoria de la localització, ja que des d'una òptica econòmica identifiquen els sistemes urbans com a objecte d'estudi. La teoria de Christaller i Lösch genera en l'actualitat un debat interesantíssim sobre la concentració de l'activitat econòmica en les ciutats-mercats i la dependència jeràrquica que s'hi genera enfront al panorama dispers de la globalització i la interconnexió d'aquestes ciutats-mercats que han guanyat una cua d'apel·latius de la mà dels estudiosos de l'espai urbà i les teories econòmiques afins. Però a aquest creuament d'idees s'hi arribarà a l'apartat de conclusions quan s'hagin presentat totes les parts teòriques implicades.

Continuant amb Christaller i Lösch, i com una crítica extrapolable a la geometria germànica, alguns autors contemporanis, com ara Krugman, de qui ja s'han utilitzat aportacions en aquest treball, qualifiquen la teoria del lloc central d'esquema on s'intenten organitzar idees i dades sobre sistemes urbans, però en cap cas es presenta un model econòmic que reflecteixi les causes del fenomen que intenten demostrar els seus autors (p.40, KRUGMAN, P.; 1992).

El salt a l'escola anglesa s'inicia amb Marshall. Aquest autor és el més representatiu com a propulsor dels estudis de la localització, en concret per la seva aportació al què es coneix com el llibre IV dels *Principios de economía*. Regne Unit té una producció de literatura econòmica que prové d'una llarga tradició, però resulta altament rellevant la incorporació de Marshall al recorregut teòric de la localització perquè incorpora els conceptes clau que aportaran llum a la matèria, aquests són: competència; atmosfera en les concentracions industrials; economia interna i externa; producció a gran escala; rendiments creixents; i rendiments constants. Aquests conceptes formen part d'un pla general i més revolucionari que és el traspàs de paradigma fonamentat en una interpretació estàtica de l'economia a una interpretació dinàmica d'aquesta, dit en altres paraules:

"At any point in time, the economy is not in a stationary state; it is in disequilibrium, but market forces tend to move it toward equilibrium.[...] The static theory of Walras and the dynamic theory of Marshall differ in their approach to reality. Walras invented hypothetical conditions and institutions, such as the auctioneer, equilibrium at a point in time and fixed coefficients of production, in order to make his theory mathematically tractable and logically consistent. Formal proof was essential to Walras, because he wanted to establish general principles in the abstract. Marshall wanted to explain how economic adjustment occurs over time in the real world where trading takes place over the course of the day, where the existing appliances of production may be excessive or deficient relative to demand and where manufacturing firms are subject to increasing returns scales." (p.253, DOOLEY, P.C.; 1985)

El concepte "dinàmica" vol dir, en el pla econòmic, que s'utilitzen variables diferents per a estudiar sistemes que generen el seu propi comportament en el temps (p.221, JENNER, R. A.; 1964). Es pot afirmar doncs, que en el cas de la Teoria de la localització, les economies externes i internes són les forces que generen aquest dinamisme i per tant que incorporen aquest fenomen de la localització sota el paradigma dinàmic.

Marshall connecta amb l'escola germànica per la seva interpretació de les concentracions industrials que guarda similituds en els components locacionals dels mercats i els centres de producció. L'aparició dels nous mercats generaran, en l'àmbit estrictament econòmic, noves normes de joc que faran oscil·lar els principis de competència perfecta. Per aquest motiu resulta rellevant destacar l'aportació de Meade en la definició de conceptes, com ara, monopoli i oligopoli.

La problemàtica inherent a la Teoria de la localització ve marcada per la tradició de la Geografia econòmica amb un cos de conceptes teòrics que regulen aquesta matèria, com ara: la competència perfecta; rendiments constants d'escala; i la previsió de la incertesa a partir de models de comportament econòmic de les regions. Com ja es comentava anteriorment en aquest apartat la falta de models econòmics que denunciava Krugman es pot interpretar com un símptoma inequívoc de mutació de la Teoria de la localització degut a la influència de noves matèries, disciplines i subdisciplines que darrerament friccionen en un ball de subtileses. Aquest fenomen anirà creixent no només per la teoria dels estudis interdisciplinaris sinó perquè la Teoria de la localització ha de lluitar contra un component que precisament altera els models de comportament, que és l'arbitrarietat. Es parteix de la base que hi ha una teoria per a explicar la distribució de l'activitat econòmica en les regions. Aquesta normalment respon a una sèrie de regularitats, però hi han casos on sembla que l'atzar, fins i tot l'espontaneïtat del teixit econòmic d'algunes regions no respon a cap regularitat. Per tant, fins i tot en aquells casos que s'utilitzen models d'interpretació, en l'actualitat només serveixen com a mapes per orientar-se en la realitat (p. 77, KRUGMAN, P.; 1997). Aquest fet ha generat l'entrada a la matèria d'altres referents teòrics que serveixen per complementar el gruix de la Teoria de la localització. Entre aquests nous referents es poden destacar els que provenen d'àmbits com ara: la Nova economia; la teoria de l'espai urbà; la sociologia; i la geografia.

En els dos pròxims apartats es tindran en compte varis d'aquests referents per intentar dibuixar un mapa, com diu Krugman, per a orientar en l'entramat de les noves formes de localització industrial que s'han instal·lat en l'escenari de l'espai urbà i que participen en un context carregat de variables econòmiques noves.

2. NOVA ECONOMIA.

La Nova Economia és un concepte de caire contextual que permet arribar a conèixer millor la distribució geogràfica de l'activitat econòmica. En aquest apartat es presentaran diferents definicions d'aquest concepte relativament nou dins de la tradició escrita sobre economia. També es desenvoluparà una anàlisi a partir d'una característica bàsica de la Nova Economia que es coneix com a Economia de la Informació i el coneixement. Aquesta pot resultar clau per determinar la rellevància del nou paradigma econòmic que s'articula en les seves unitats bàsiques, les indústries i les empreses. L'anàlisi es realitzarà a partir de la descomposició en quatre conceptes claus que es volen destacar en aquest apartat del treball d'investigació per la seva rellevància en la relació existent entre el nou paradigma econòmic i l'ús de la informació com a base productiva d'aquest (MACHLUP; KATZ; BAKER; CASTELLS; SOJA; etc.). Els conceptes que s'exposaran a nivell de definició són els següents:

- **Innovació:** es farà una revisió de les principals corrents que han estudiat l'adopció d'aquest fenomen per part d'un nou model empresarial. Es tindran en compte les característiques de canvi intern a nivell organitzatiu, i per altra banda, la nova manera d'interrelacionar-se amb l'exterior a través d'un teixit empresarial que pot variar en la seva presència i localització dins de cada sector.
- **Flexibilitat:** aquest és el segon punt que es desenvoluparà en aquest apartat del treball d'investigació. Aquest s'inclou per la seva rellevància en la vinculació al canvi de paradigma econòmic en base a la producció. S'exposaran les principals corrents teòriques que defensen aquesta nova percepció de la producció industrial i de serveis. Es tractaran aspectes com l'impacte en les cadenes de producció, la multilocalització segons unitats de producció especialitzades, l'irrupció de les TIC en el món de la producció i en el món laboral.
- **Connectivitat i accessibilitat:** aquest binomi té cabuda en aquest apartat perquè es considera un fenomen que ha revolucionat la manera d'interrelacionar-se entre les empreses. En concret es tractarà l'impacte que ha tingut en la presència del nou model d'empresa a nivell global i com funciona el sistema de transacció d'actius.
- **Avantatge competitiva empresarial:** en aquest punt es definirà en què consisteix l'avantatge competitiva i quina relació manté l'avantatge empresarial i el que

molts autors han definit com a avantatge: territorial, regional, local, espacial, etc.
El concepte nuclear en aquest punt de l'exposició serà la competitivitat.

L'apartat sobre Nova Economia finalitzarà amb una síntesi de les principals idees entorn a les definicions i la seva rellevància en el nou paradigma. Tanmateix es destacaran les línies teòriques principals que puguin relacionar-se amb el tema principal d'aquest treball d'investigació sobre la creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics.

2.1. TEORIA DE LA NOVA ECONOMIA.

La Nova Economia és un fenomen econòmic relativament nou, amb uns 25 anys d'observació per part dels especialistes procedents de diversos àmbits del coneixement, com ara: l'economia, la sociologia, la història econòmica i tecnològica, les ciències socials, etc. L'espectre de la Nova Economia s'expandeix en la totalitat de l'esfera econòmica tant en la dimensió macroeconòmica com en la microeconòmica i amb un abast mundial.

Alguns autors situen l'aparició de la Nova Economia als Estats Units als inicis de la dècada dels noranta a partir d'una sèrie de canvis en el sistema de producció en base a les noves tecnologies i la propulsió dels mercats financers (CASTELLS, M.; 2003). Abans d'establir una comparativa de les definicions de Nova Economia, es farà una petita relació d'autors que es mostraren escèptics als inicis del canvi de paradigma econòmic en base a la possible precipitació a l'hora d'identificar factors que ja constaven en antecedents dins de l'evolució de l'economia industrial (COHEN, S.S i ZYSMAN, J.; BAKER, D.; MOKYR, J.; etc.). Es pot parlar d'una escola crítica i escèptica americana en relació als darrers autors citats, aquests varen observar en marxa la transició de model des de les seves càtedres a Berkeley com ara Stephen S. Cohen i John Zysman; a Yale Joel Mokyr; o Michigan Dean Baker; entre d'altres.

Es pot partir de l'obra de Joel Mokyr *The economics of the Industrial Revolutions*⁴, en concret del capítol *The industrial revolution and The New Economic History*, on revisa el fonament conceptual de Revolució Industrial i es planteja si va comportar un autèntic creixement econòmic sense precedents. Al 1985 aquest historiador de la temàtica econòmica reprén el debat sobre la relocalització de l'activitat econòmica que va suposar la Revolució Industrial a

⁴ MOKYR, J. *The economics of the Industrial Revolutions*. [S.l.]: Rowman and Littlefield Publisher, 1985.

partir de les seves unitats bàsiques, les fàbriques. El plantejament d'aquesta revolució parteix de la definició de Harold J. Perkin, que el propi Mokyr cita:

“[...] revolution in men's access to the means of life, in control of their ecological environment, in their capacity to scape from the tyranny and miggardliness of nature... it opened the road for men to complete mastery of their physical environment , without the inescapable need to exploit each other”(p.3, PERKIN, H. J.; 1969).

Tot i que aquest capítol porta l'epígraf de “[...] The New Economic History” al llarg del text no hi ha cap fragment que defineixi, com es veurà més endavant, el concepte de Nova Economia tal i com el presenta, de manera més o menys consensuada la comunitat especialitzada. Per Mokyr la Nova Economia és un creixement econòmic sense precedents en base a la producció industrial, que té com a fonament una revolució, tal i com descriu Perkin. Mokyr detecta fins a quatre escoles de pensament en l'estudi de la seva evolució, que es citen a continuació perquè poden il·lustrar posteriorment la recurrència dels arguments a l'hora de classificar les teories de la Nova Economia:

- 1- “The Social Change School.
- 2- The Industrial Organization School.
- 3- The Macroeconomic School.
- 4- The Technological School. “ (p. 4, MOKYR, J.; 1985).

La primera escola defensa l'aparició de canvis socials per les condicions laborals i de transacció entre la gent i els llocs de treball que ocupen, en el context d'un mercat emergent cada vegada més format, competitiu i impersonal. La segona escola té en l'objectiu el creixement desmesurat de qualsevol activitat econòmica: fàbriques, comerços, transports, etc. La tercera escola defensa uns punts específics propis de la Macroeconomia: creixement de la renda nacional, la taxa de formació de capital o la relació de la inversió agregada, el creixement i la composició de la força laboral. Finalment, l'Escola Tecnològica pren com a base de la Revolució Industrial la invenció i difusió de coneixements tècnics nous.

D'aquestes quatre escoles teòriques que presenta Mokyr es reprendran en aquestes pàgines els aspectes defensats per les escoles Macroeconòmica i Tecnològica per la seva relació directa amb el nou paradigma econòmic, tot i que també es farà esment a les altres dues escoles.

A finals dels anys 80 els professors de la Universitat de Califòrnia Berkeley, John Zysman i Stephen S. Cohen, capten la transició del model industrial modern cap al model de Nova Economia. Sota el títol *Why Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy*⁵, els dos autors obren un debat en to escèptic sobre el possible canvi de l'Economia Industrial a una Economia Post-Industrial als Estats Units d'Amèrica a l'any 1987. A continuació, s'exposen les meditacions d'aquests dos autors sobre el fenomen:

"Things have changed of course. Production work has changed. People go home cleaner; more of them leave offices than assembly lines. Service activities have proliferated. The structure of enterprises is different; the giant bureaucracies of finance and corporate conglomeration dominate the skylines of our cities, even while economic rejuvenation depends on a myriad of more entrepreneurial firms. The sociology of work and the organization of society have changed along with the technologies of product and production. [...]The transition we are experiencing is not out of industry into service, but from one kind of industrial society to another. The choices we make as a nation, the policies and priorities we choose, will determine whether the transition marks the end of a half century of American power and industrial leadership."(p.22, COHEN, J., ZYSMAN, S.S.; 1987)

Tal i com es desprèn del text citat es confirma el moment de canvi dins del model industrial modern, en aspectes com ara: el sistema de producció, els hàbits laborals, la influència de les financeres i els grans grups corporatius. Avançen al mateix temps les evolucions tecnològiques, els canvis en la producció i els estils de vida. Finalment es sentència el fet que es tracta d'un moment de transició de societat industrial a una altra, s'entén societat industrial, per tant la producció continua sent el procés bàsic de desenvolupament de l'economia. Posteriorment, autors com ara Armand Mattelart⁶, que oferiran una perspectiva històrica de la Societat de la Informació, no dubtaran en afirmar que va existir el traspàs de la societat i l'economia Industrial a la Post-Industrial. És a dir, la construcció d'una cadena evolutiva formada per cada etapa específica i la relació de l'home amb l'entorn:

- Pre-Industrial → Contra la natura.

⁵ COHEN, S.; ZYSMAN, J. *Why Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy*. California Management Review, 1987, vol. XXIX, núm. 3.

⁶ MATTELART, A. *Historia de la Sociedad de la información*. Barcelona: Paidós, 2007.

- Industrial → Natura fabricada.
- Societat post-Industrial → Joc entre les persones.

Cohen i Zysman parteixen sempre del cas de la defensa de l'hegemonia dels Estats Units d'Amèrica en el model de producció industrial a nivell mundial. Dins d'aquest context els dos autors argumenten com s'hauria de mantenir l'avantatge dels Estats Units d'Amèrica en el marc dels canvis detectats:

“• There is no such a thing as a post-industrial economy. Manufacturing matters. The wealth and power of the United States depends upon maintaining mastery and control of production [...].

- [...] The only viable strategy for American firms is to combine advanced technology with high-skilled labor and innovative management to create high-wage, high-productivity, flexible production capabilities.

- Policy sets the terms of the new competition.[...] Competitiveness will have to become a primary concern. Concretely, the United States will have to develop policies to promote investment in technological development and diffusion, in a skilled work force, and in the offices and factories that house and imbed the technology and workers.

- We suggest that there is be a better way to talk about development—about what matters and what does not matter to sustaining the prosperity and international leadership of the U.S. economy in world competition— than that provided by the paradigms, perspectives, and arguments of conventional economics.[...]”(p. 23-24, COHEN, J.; ZYSMAN, S.S.; 1987).

Paradoxalment, la negativa desenfocada dels dos autors a reconèixer una economia de caire Post-Industrial i, per tant, la defensa de la producció com a principal motor de l'economia, s'allunya de la resta d'arguments exposats que avancen les característiques del nou model econòmic en base a: la tecnologia avançada, mà d'obra qualificada, innovació en la direcció i producció flexible; per altra banda detecten la nova dinàmica de les relacions entre empreses en base a la competitivitat; finalment es denuncia la manca d'arguments i teories per part de l'economia convencional que permeti argumentar i definir els factors que estan conduint al canvi de paradigma. No serà fins a l'entrada dels anys 90 quan apareguin els arguments per definir la nova situació.

Els autors que han definit el concepte de Nova Economia presten concens en els seus arguments, però amb variacions a l'hora de calibrar el pes de les característiques que conformen aquesta Nova Economia.

L'editor i especialista en matèria econòmica Kevin Kelly, autor del treball *New rules for the new economy : 10 ways the network economy is changing everything*⁷, determina que la Nova Economia es caracteritza per 3 aspectes fonamentals:

- És global.
- Afavoreix els intangibles: idees, informació i relacions.
- Es caracteritza per estar intensament interconnectada

Aquests tres aspectes generen un nou escenari de mercat mundial on l'activitat principal es durà a terme per Internet. Per tant, Kelly reprén un debat que serà cabdal a principis del canvi de segle XX al XXI: la ubiqüitat que proporcionen les xarxes electròniques per a l'activitat humana.

La gran aportació d'aquest autor al corpus teòric de la Nova Economia és el que es coneix com a *New rules for the New Economy*, un compendi de 10 "normes" sobre el comportament de la Nova Economia que es presenten a continuació:

"1) Embrace the Swarm. As power flows away from the center, the competitive advantage belongs to those who learn how to embrace decentralized points of control.

2) Increasing Returns. As the number of connections between people and things add up, the consequences of those connections multiply out even faster, so that initial successes aren't self-limiting, but self-feeding.

3) Plentitude, Not Scarcity. As manufacturing techniques perfect the art of making copies plentiful, value is carried by abundance, rather than scarcity, inverting traditional business propositions.

⁷ KELLY, K. *New rules for the new economy : 10 ways the network economy is changing everything*. London: Fourth Estate, 1998.

4) Follow the Free. As resource scarcity gives way to abundance, generosity begets wealth. Following the free rehearses the inevitable fall of prices, and takes advantage of the only true scarcity: human attention.

5) Feed the Web First. As networks entangle all commerce, a firm's primary focus shifts from maximizing the firm's value to maximizing the network's value. Unless the net survives, the firm perishes.

6) Let Go at the Top. As innovation accelerates, abandoning the highly successful in order to escape from its eventual obsolescence becomes the most difficult and yet most essential task.

7) From Places to Spaces. As physical proximity (place) is replaced by multiple interactions with anything, anytime, anywhere (space), the opportunities for intermediaries, middlemen, and mid-size niches expand greatly.

8) No Harmony, All Flux. As turbulence and instability become the norm in business, the most effective survival stance is a constant but highly selective disruption that we call innovation.

9) Relationship Tech. As the soft trumps the hard, the most powerful technologies are those that enhance, amplify, extend, augment, distill, recall, expand, and develop soft relationships of all types.

10) Opportunities Before Efficiencies. As fortunes are made by training machines to be ever more efficient, there is yet far greater wealth to be had by unleashing the inefficient discovery and creation of new opportunities.”(p. 121, KELLY, K; 1998)

La descentralització dels punts de control respecte a les formes d'organització del poder jeràrquic i de les empreses que dominaven els mercats canvia. Aquesta descentralització cedirà el poder econòmic a nous punts de control, com ara les grans multinacionals, bancs i financeres. Kelly també fa incidència al canvi en les relacions entre persones, sempre dins del marc econòmic i empresarial, que es basaran per una nova lògica intel·ligent fonamentada per l'ús de les connexions. Aquesta lògica arrosegarà a un estil de treball basat en la transmissió, o com diu el propi autor la fi de l'harmonia i l'aparició dels fluxes i l'especialització multifuncional. D'altra banda la Nova Economia condueix a una estreta relació amb la tecnologia de caire infraestructural de la qual l'autor només destaca l'evolució del software que es genera i regenera en un cercle virtuós segons les necessitats encara no detectades. Aquesta nova forma de treballar és la que Kelly anomena de les oportunitats. Aquesta darrera

idea és molt recurrent entre autors americans que han viscut l'arribada de la Nova Economia a partir del desenvolupament d'un sector industrial concret com ara el de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). William D. Nordhaus, professor de la Universitat de Yale i investigador del MIT (Massachusetts Institute of Technology), destaca aspectes eminentment tecnològics en la seva definició de la Nova Economia:

“The new economy involves acquisition, processing and transformation, and distribution of information. The three major components are the hardware (primarily computers) that processes the information, the communications systems that acquire and distribute the information, and the software that, with human help, manages on the entire system.”(p. 221, NORDHAUS, W. D.; 2002)

Aquest autor destaca l'ús de la informació com a factor clau de la Nova Economia i la importància de la seva ràpida distribució, o dins del paradigma tecnològic, transmissió de les dades que la conformen.

Fins aquest punt s'ha revisat la importància de l'ús i explotació d'intangibles com ara: idees, informació i relacions com a base de la Nova Economia. D'altra banda, també s'ha fet palès la rellevància de les TIC, molt centrada en la informàtica, segons els autors americans, i que varen emprendre en el seu moment, una corrent teòrica eminentment tecnològica en base a la informació.

Encara queden dos conceptes claus per aprofundir els aspectes que Kelly destacava de la Nova Economia: Global i intensament interrelacionada. Un dels autors que més ha treballat aquests conceptes és el sociòleg Manel Castells en obres com ara *L'era de la informació: economia, societat i cultura. Volum I: la societat xarxa, o Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información.*

Per a Castells la Nova Economia és global perquè es tracta d'una economia:

“[...] en la que las actividades estratégicamente dominantes funcionan como unidad a nivel planetario en tiempo real o potencialmente real. Tal es el caso de los mercados de capitales que están mundialmente integrados mediante conexiones electrónicas instantáneas procesadas por sistemas de información con gran capacidad de memoria y velocidad de tratamiento.” (p.24-25, BORJA, J.; CASTELLS, M.; 1997)

La sincronicitat amb la que es donen els moviments d'activitats estratègiques traspasa l'àmbit local i té un abast global. L'economia esdevé una constant amb moviments i repercussions

constants. Per a Castells la Nova Economia té el punt de partida als Estats Units d'Amèrica a finals dels anys 90 i es caracteritza per ser una economia capitalista, diferent a les seves etapes anteriors, basada en un model de productivitat i innovació tecnològica que té la capacitat de dirigir-se cap a un creixement econòmic perdurable. La facilitat per transferir informació, gràcies a les TIC, alimenta aquest sistema i el connecta cada vegada més entre sí. D'aquesta manera esdevé un sistema semblant a una xarxa configurada per múltiples interconnexions. Igual que la Nova Economia es reconeix per la globalitat del seu abast, la interconnexió en xarxa és un altra de les seves característiques perquè permet mantenir la constant en la qual s'ha transformat qualsevol tipus d'activitat econòmica i estratègica. (p. 191, CASTELLS, M.; 2003). Sobre aquest tema, els teòrics que conflueixen en la Teoria de la Nova Economia, presenten cert consens, com s'ha vist en el cas de Kelly, Castells, etc. En defensar la teoria de la intensa connexió en xarxa en el paradigma de la Nova Economia.

Una altra aportació rellevant del professor Castells, junt amb el seu col·lega acadèmic Jordi Borja, és l'afirmació que la Nova Economia es caracteritza per ser inclòent i exclòent alhora. Això significa que a nivell geoeconòmic i polític, fins i tot social, la Nova Economia beneficia a aquells estats que es mantenen connectats, mitjançant el desenvolupament de les seves activitats econòmiques i estratègiques, al moviment global. Per tant els països que no gaudeixen dels mateixos requisits i tenen una activitat exterior intermitent, o presència en la xarxa d'intercanvis, queden exclòos del moviment de transferència constant que s'experimenta en la connexió xarxa. És a dir, la inclusió o exclusió de la xarxa determinarà el nivell de competitivitat dels diferents estats i nacions en la Nova Economia. Aquest fenomen alimenta la necessitat de mantenir-se inclòs en la xarxa i per tant s'intensifica la interconnexió (p.24-25, BORJA, J.; CASTELLS, M.; 1997).

Com es pot comprobar, si els teòrics americans dels anys '90 defensen un argument amb un pes considerable en els factors tecnològics tant a nivell de producció industrial com de model per a la transmissió de la informació, a Europa, teòrics procedents del camp de la sociologia i les ciències socials, com ara Castells analitzen el tipus d'economia capitalista, la repercusió geopolítica i social de la Nova Economia. Castells identifica altres defectes en l'interior de la Nova Economia, a part de l'exclusió, com ara, la intrusió de les grans financeres com a motor econòmic per al desenvolupament de l'activitat econòmica. En concret apunta a "la volatilitat financera sistèmica" (p. 191, CASTELLS, M.; 2003) com a possible causant d'una crisi mundial generalitzada tant en l'economia dels països com de la societat. Els indicadors econòmics que caracteritzen millor a la Nova Economia són, segons Dean Baker especialista en

macroeconomia: el mercat de les noves tecnologies, el creixement de la productivitat, una inflació baixa, els mercats de valors a l'alça i baixa desocupació laboral (BAKER, D. ; 1998). Aquests són alguns dels indicadors que s'haurien de complir per tal que es mantingués el creixement continuat i sostingut que sembla caracteritzar a la Nova Economia.

Com s'ha exposat fins a aquest punt, la Nova Economia té els seus antecedents en l'economia industrial ja que conserva la base en la producció. Aquesta producció, però, ha mutat cap a un escenari nou dominat per la producció de les TIC produïdes per les TIC. El model de producció industrial ja presentava diferents escoles teòriques en base a determinismes de caire organitzatiu, tecnològic o macroeconòmics. Aquests podrien manllevar-se a l'escenari actual. Per tant, es pot afirmar que la Nova Economia és capitalista i conserva el sistema de producció industrial, que incorpora una sèrie d'intangibles en les seves activitats estratègiques com ara: la informació, les idees i les relacions. D'aquests, la informació és el principal factor de revolució que transformarà la manera de dissenyar i planificar la producció. L'ús de la informació comporta un ràpid processament de dades a través de les TIC, per aquest motiu els autors americans defensen la rellevància de l'evolució tecnològica en les seves teories sobre la Nova Economia. En canvi els autors provinents d'altres indrets geogràfics o diferents camps teòrics, estudien altres conseqüències de la Nova Economia, com ara, la repercussió en els estats i la societat. En darrer lloc també s'ha arribat a la conformitat que la Nova Economia és global i que manté interconnectades totes les parts implicades en el desenvolupament de l'economia, de manera sincrònica i unitària. Aquest fenomen comporta un creixement constant i sostingut de l'economia tot i que en situacions tècnicament de fallida econòmica pot conduir a possibles crisis d'abast general. Per altra banda, una altra de les conseqüències d'aquest sistema d'interconnexió en xarxa és el risc d'exclusió geopolítica, econòmica o social fruit de la necessitat de mantenir-se sempre connectat al sistema general o global.

2.1.1. ECONOMIA DE LA INFORMACIO I EL CONEIXEMENT.

Què és l'Economia de la informació i el coneixement? Entre els intangibles que componen la Nova Economia s'ha vist que la informació és un dels factors característics d'aquesta. A la dècada dels 70 del S.XX tres autors varen començar a teoritzar entorn a la vinculació entre economia – producció – informació – coneixement – tecnologia. L'economista austro-nord-americà, Fritz Machlup al 1962 escriu *The Production and Distribution of Knowledge in the*

*United States*⁸, en aquesta obra detecta els primers canvis en l'àmbit laboral nord- americà defensant l'emergència de llocs de treball amb base de coneixement. Aquest autor serà un dels precursors de la teoria de la Societat de la Informació per la seva capacitat de definir el traspàs de l'ús de la força del treball industrial al coneixement com a força de treball d'una societat orientada als serveis. Uns anys més tard, al 1978, aquest autor amb Stephen Kagann escriuen *The changing structure of the knowledge-producing labor force* on defensen la següent hipòtesi:

"Hypotheses regarding economic implications.

The large increase in the share of knowledge-producing labor in the total labor force over the years suggest the question whether there has been also changes in the composition of the knowledge-producing labor force." (p.9, MACHLUP, F.; KAGANN, S.; 1978).

Per a desenvolupar aquesta hipòtesi els dos autors van indagar en l'oficina del cens dels Estats Units d'Amèrica d'on varen extreure cinc sectors d'interès per la seva base en l'ús de coneixement: professionals i tècnics; gestió; oficina; venda l'engrós; i arts gràfiques (p. 10, MACHLUP, F.; KAGANN, S.; 1978). Resulta evident que es tractava d'un moment emergent en la teoria de l'economia del coneixement en contraposició a la gran eclosió que esdevindrà amb l'arribada de la Societat de la Informació i el Coneixement.

El següent autor que va deixar empremta en la teoria de l'economia de la informació i el coneixement va ser Daniel Bell. Aquest sociòleg nord-americà escriu al 1973 *El advenimiento de la sociedad post-industrial*⁹, en aquesta obra defineix una incipient economia post-industrial enfocada a l'evolució laboral i de producció de serveis. Per desenvolupar el seu discurs, Bell centra part de la seva atenció en definir les dimensions del coneixement i la tecnologia. Compara diferents models de mesura possibles per a controlar el creixement exponencial del coneixement en la societat post-industrial. Bell elabora una definició sobre el concepte "coneixement" per refermar la base del seu discurs:

⁸ MACHLUP, F. *Production and distribution knowledge in the United States*. Princeton: Princeton University Press, 1962

⁹ BELL, D. *Advenimiento de la sociedad post-industrial*. Madrid: Alianza, 1976.

"[...] un conjunto de exposiciones ordenadas de hechos e ideas, que presentan un juicio razonado o un resultado experimental, que se transmite a otros a través de algún medio de comunicación bajo una forma sistemática" (p. 206, BELL, D.; 1973).

Resulta evident que la càrrega de significat que Bell aplica a la seva definició de coneixement està orientada cap a una societat basada en el model científic i tracta d'enunciar el canvi respecte al model industrial, basat en la força i la transformació de la natura. No serà fins a finals dels anys 70 del s.XX quan Bell utilitzi el concepte Societat de la informació. Així ho recull l'historiador francès de la Societat de la informació Armand Mattelart en un recull de textos de Bell publicats al 1979:

"Cada sociedad es un sociedad de la información y cada organización [...] es una organización de información, lo mismo que cada organismo es un organismo de información. La información es necesaria para organizar y hacer funcionar cualquier cosa desde la célula hasta la General Motors." (p. 89, MATTELART, A.; 2007)

El darrer autor dels tres que s'han enunciat al principi d'aquest fragment és Marc Uri Porat. Es tracta d'un investigador i empresari nord-americà que es va doctorar a la Universitat de Stanford defensant la seva teoria sobre l'economia de la informació. Al 1977 va descriure el sector emergent de l'economia de la informació en el seu estudi *The Information Economy: Definition and Measurement*. Va definir un marc teòric bàsic format per concepte d'informació, el capital de la informació i el treball basat en la informació. També va diferenciar dos tipus d'activitats en l'ús de l'economia de la informació, per una banda en el sector primari on la informació s'intercanvia com un bé mercantil, i per altra banda el sector secundari on la informació va per dins d'un altra bé o servei. D'aquesta darrera, l'autor destaca que és difícil d'intercanviar de forma explícita. (p. 21, PORAT, M. U; 1977). Porat defineix en la següent exposició l'activitat de la informació, que esdevindrà la base de la seva teoria de l'economia de la informació:

"Our first burden is to offer a definition of an "information activity" that is intuitively reasonable, makes economic sense, and is measurable.

We offer the following: information is data have been organized and communicated. The information activity includes all the resources consumed in producing, processing and distributing information goods and services." (p. 2, PORAT, M. U.; 1977).

Si Machlup s'havia encarregat de detectar categories laborals i sectors on l'activitat que es desenvolupava tenia una composició basada en el coneixement. Porat parteix de la informació com a element base d'una nova forma d'activitat econòmica. D'altra banda, els dos autors tenen el punt de mira situat en la mateixa direcció quan descriuen un escenari en creixement on dominaran els béns i els serveis d'informació. Probablement les dues teories són complementàries, ja que Porat descendeix fins a reconstruir la cadena partint de la dada com a unitat elemental transformant-se en informació i distribuint-se a través de la comunicació. Mentre que Machlup se centra en l'aspecte de l'activitat laboral i productiva del coneixement, partint de l'argument de la força, que no deixa de ser una reminiscència de les teories de la Revolució Industrial, Porat també va fer un esforç més a l'hora de trobar formes per mesurar l'economia de la informació i va definir sis sectors d'activitat amb la informació com a base de la seva activitat. El sector primari s'ha definit en aquestes mateixes línies i es composaria de fins a vuit tipus d'activitats industrials: la producció de coneixement i indústries inventives; distribució d'informació i indústries de la comunicació; indústries de gestió de riscos (assegurances i finances); cerca i coordinació d'indústries (informació de mercats i publicitat); processament d'informació i serveis de transmissió; béns d'informació de la indústria, com ara maquinària i tecnologia; i la setena i la vuitena que s'engloben en l'activitat governamental sobre serveis postals i l'educació. El sector secundari es compon per quatre subsectors: Burocràcia pública amb informació funcional sobre els organismes governamentals estatals i locals; Burocràcia privada amb informació de l'activitat empresarial individual; Sector productiu públic que produeixen béns públic o quasi públics; Sector productiu privat (el cor de l'economia tradicional); i Domèstic (el proveïdor de la resta de sectors de recursos laborals). (p. 27, PORAT, M. U.; 1977).

A finals dels anys 80 la informació i el coneixement corria dins del mecanisme de la Nova Economia. Les activitats dels sectors productius que Machlup i Bell havien retratat en el seu moment ara es podien dividir en tres grans blocs: les que produeixen béns, les que produeixen serveis personals i les que tenen com a producte la informació. Durant aquest període la distinció entre dada, informació i coneixement pateix una separació conceptual distintiva. En el terreny de l'activitat econòmica la producció de coneixement rau en la generació i difusió de categories conceptuais noves, interrelacions o hipòtesis. Mentre que la producció de dades comporta una sèrie d'accions com ara: la manipulació, transport i emmagatzematge d'informació simbòlica. Per tant, l'economia de la informació es mourà entre aquestes dues activitats: la producció de dades i la producció de coneixement (OSBERG, L.; WOLFF, E.N.;

BAUMOL, W.J.; 1989). En l'actualitat, la capacitat d'atressorar i difondre coneixement definirà part de l'activitat de les empreses. Els actius del coneixement que arriba a gestionar una empresa permet la seva supervivència en un marc general dominat per una nova lògica de la competitivitat basada en l'intercanvi d'informació i la materialització del coneixement en béns tangibles (BOISOT, M.; 1999). Les empreses que naveguen en el mar de la Nova Economia tibades per la corrent de la informació i l'atressorament de coneixement, es veuran modificades en totes les seves dimensions com afirma el professor Max Boisot:

"[...] The new perspective is likely to affect the ways that knowledge-based firms conceive their strategies, their technologies, their human resources processes, and their environment." (p.83, BOISOT, M.; 1999).

Per finalitzar el recorregut per la teoria de l'economia de la informació i el coneixement s'estudiaran alguns fragments de l'obra *L'era de la informació: economia, societat i cultura*¹⁰ del professor Manuel Castells. D'aquesta s'extreuran les definicions que seran útils per al desenvolupament d'aquest treball d'investigació.

Castells, presenta, en el concepte Economia informacional, una variant de les teories que s'han vist fins al moment però amb una funció molt concreta dins del panorama del tombant de segle, caracteritzat per la irrupció de la Nova Economia. Castells defineix de la següent manera l'Economia informacional:

"És *informacional* perquè la productivitat i la competitivitat de les unitats o agents d'aquesta economia (ja siguin empreses, regions o nacions) depenen fonamentalment de la seva capacitat per generar, processar i aplicar amb eficàcia la informació basada en el coneixement. [...] La vinculació històrica entre el coneixement i la informació com a base de la economia, el seu abast global, la seva forma d'organització en xarxa i la revolució de la tecnologia de la informació, han fet néixer un sistema econòmic nou i distintiu [...]". (p. 115, CASTELLS, M.; 2003)

L'Economia informacional és inseparable de la Nova Economia, esdevé l'eix vertebrador d'aquesta en les teories de Castells. El primer punt d'unió amb les darreres teories exposades de Osberg, Wolff, Baumol o Boisot, és la informació que pot generar coneixement, la base de la productivitat i competitivitat de les empreses en el nou escenari global. Castells entén la

¹⁰ CASTELLS, M. *L'era de la informació: economia, societat i cultura. Volum I: la societat xarxa*. Barcelona: Editorial UOC, 2003.

productivitat com aquella força que impulsa el progrés econòmic (p. 116, CASTELLS, M.; 2003). Aquesta definició genèrica de productivitat es basa en la dinàmica tradicional d'inputs i outputs, però enlloc de tractar recursos materials afegeix al treball inputs informacionals i segrega outputs informacionals. Si Machlup en el seu moment ja va predir aquesta situació de transformació en la producció basada en el coneixement, Castells afirma que l'Economia informacional és un sistema socioeconòmic distintiu respecte a l'economia industrial. En realitat ambdues es basen en el creixement econòmic a partir del coneixement i el processament de la informació. L'autor clarifica de la següent manera aquesta paradoxa:

“[...] com l'informacionalisme, un nou mode de desenvolupament que altera, però no reemplaça, el mode de producció dominant.” (p. 260, CASTELLS, M.; 2003)

L'informacionalisme forma part de moltes activitats productives però no les substitueix, simplement afegeix valor o guanys en aquesta. La base per a fer-ho serà la seva capacitat per aprofitar la tecnologia existent per a processar informació, d'entrada i sortida, que actuï de força per a la consecució dels objectius que s'ha marcat aquella unitat de producció (empresa, organització o fins i tot països).

Per tant, si es revisen de manera diacrònica les diferents aportacions teòriques sobre l'Economia de la informació i el coneixement es fa palès que durant la dècada dels anys 70 del s.XX alguns autors com ara Machlup o Bell van detectar per primera vegada la vinculació directa entre el desenvolupament econòmic de base productiva i de coneixement. La manera de fer-ho va ser estudiant diferents sectors i categories laborals que guardaven alguna mena de relació amb el treball de base informacional i de coneixement i la seva activitat productiva. A les portes dels anys 80 Porat introdueix el concepte d'Economia de la informació que abasta la producció, el processament i distribució d'informació en béns i serveis. Aquesta línia teòrica es desenvoluparà al llarg dels anys 90 paral·lelament al creixement de la tecnologia de la informació i la comunicació. Aquest fet comportarà que la informació esdevingui cabdal en el desenvolupament de l'activitat productiva i la competitivitat entre empreses, organitzacions i països. Aquesta serà la dinàmica vertebradora de la nova activitat econòmica en el marc de la Nova Economia, tal i com s'ha descrit en aquest treball en base a la teoria de l'informacionalisme del professor Manuel Castells.

2.1.2. EMPRESA XARXA.

L'Empresa Xarxa no és un model empresarial concret, es tracta de la irrupció de noves formes que afecten a la producció, l'organització i les relacions empresarials arreu del món. En la mesura que les empreses són xuclades per la dinàmica de la Nova Economia i la Globalització es retroalimenten els dos sistemes, l'econòmic a partir de l'activitat de les seves unitats bàsiques que són les empreses, i aquestes del moviment continu a escala planetària de l'economia. El concepte d'Empresa Xarxa pertany a la teoria de l'Economia informacional del professor Castells, de la qual s'ha vist un fragment en l'apartat anterior. Els detonants que varen permetre l'aparició de l'Empresa Xarxa són els components d'un context específic, durant els anys 90 del segle XX, durant el qual es va manifestar una crisi de l'organització en les empreses degut al canvi de paradigma econòmic emergent on la productivitat i l'ús de la informació començaven a formar una part equitativa per a la consecució del objectius de les empreses. Per altra banda, les noves tecnologies de la informació varen propiciar una infraestructura clau per a la projecció internacional de les empreses i un canvi radical en la concepció de l'espai i la ubicació d'aquestes. Però, per què es mereix l'apel·latiu de Xarxa? Castells ho resol de la següent manera:

“Tenint en compte aquestes distincions conceptuals, proposo la que crec que és una definició potencialment útil (no nominalista) de l'*empresa xarxa*: la forma específica d'empresa que té un sistema de mitjans constituïts per la intersecció de segments de sistemes autònoms de fins. En conseqüència, els components de la xarxa són tant autònoms com dependents d'aquesta xarxa i poden formar part d'altres xarxes i, per tant, d'altres sistemes de recursos dirigits a altres objectius.” (p. 235, CASTELLS, M.; 2003)

La lògica de la Xarxa es torna a imposar de nou sobre el terreny econòmic. Efectivament de la conciliació entre la dimensió autònoma i presencial en la xarxa dependrà l'evolució de les empreses en el marc de la Nova Economia. Com s'ha comentat amb anterioritat, d'aquesta lògica dependrà el moviment unitari i sincrònic de la Nova Economia. Les empreses actuaran dins d'aquest panorama a partir del nou recurs a explotar, la informació. L'Empresa xarxa és cent per cent informacional, “[...] transforma senyals en productes mitjançant el processament del coneixement.” (p. 235, CASTELLS, M.; 2003)

Sintetitzant idees, l'Empresa Xarxa es troba dins del marc de la Nova Economia i es reconeix com a tal perquè experimenta una profunda crisi a nivell organitzatiu respecte al sistema de producció tradicional. Aquest es veu transformat per la irrupció de la informació com a recurs productiu i l'aparició de noves tecnologies que permeten transferir amb major rapidesa aquest recurs. L'empresa del segle XXI té la necessitat de mantenir-se present en un context globalitzat mentre conserva la seva indiosincràcia, sense perdre aquesta característica en la continua transferència d'informació pròpia de la lògica Xarxa.

En aquest treball s'exposaran, breument, quatre característiques pròpies de la nova activitat empresarial: Innovació; Flexibilitat; Connectivitat i accessibilitat; i Avantatge competitiva empresarial. Aquestes tenen la facultat d'aportar importants canvis d'organització en l'estructura empresarial. Mentre que d'altres vegades afecten a la forma d'interrelacionar-se les empreses en el context de la Nova Economia.

2.1.2.1. INNOVACIÓ

La innovació és un dels conceptes clau per entendre la nova activitat empresarial perquè gran part dels esforços de qualsevol organització s'orienten cap a la consecució dels seus objectius a partir de la recerca de trets diferencials i de millora en un entorn competitiu. La innovació és un concepte que està en plena expansió i sembla ser la pedra angular on gira l'activitat de la majoria de noves empreses competitives, però, en realitat, en què consisteix la innovació? Tal i com diu l'expert en Geografia econòmica Ricardo Méndez: "Si innovar es, ante todo, incorporar conocimiento al trabajo para obtener una mejora del mismo [...]" (p.41, MENDEZ, R.; 2001). Es podria dir que aquesta és una màxima que les empreses d'avui dia respecten i incorporen en la seva cultura organitzativa.

La innovació és un procés empresarial de caràcter organitzatiu i productiu que es comença a introduir al món de l'empresa de la mà de teòrics, com ara, l'economista austríac Joseph A. Schumpeter. Aquest autor, al 1934, exposa en la seva obra *The Theory of Economic Development*¹¹ les bases d'allò que s'entén com a innovació i les diferents formes que pot adoptar. La visió de Schumpeter sobre la innovació és estrictament industrial i posicionada des

¹¹ SCHUMPETER, J. A. *The theory of economic development*. New Jersey: Transaction Publishers, 1982.

de l'enfocament de la introducció de la nova tecnologia en els processos de producció per a la fabricació de béns de consum. Schumpeter diferencia els següents tipus d'innovacions:

- Introduir en el mercat nous productes.
- Trobar nous mètodes de producció.
- Obertura de nous mercats en altres països.
- La recerca de noves fonts de subministrament de recursos materials per a la producció.
- La consecució d'estructures de monopoli dins dels mercats.

Respecte aquesta darrera idea els economistes Richard L. Nelson i Sidney G. Winter exposen la següent observació:

“A central question regarding Schumpeterian competition is whether, through mechanisms like these, competition has a tendency to self-destruct and give way to long-lasting monopolies.” (p.34, NELSON, R.L. , WINTER, S.G.; 2002)

Aquesta visió individualista i de lideratge econòmic i de model empresarial és el que propugnava Schumpeter en els seus escrits. La manera de fer-ho realitat era treballar intensament en el que es coneix com a innovació de base científica per a produir noves tecnologies que exaltin el lideratge de les empreses capdavanteres de cada sector. En les indústries de règim tecnològic els canvis són evolutius i per tant aquest fet permet treballar de forma continuada en les millores que s'introduiran en el futur (NELSON, R.L. ; WINTER, S.G.; 2002). A aquest factor s'afegeix el fet que una tecnologia molt innovadora pot suposar la base d'altres tecnologies, per exemple el microxip, i per tant es creïn noves formes tecnològiques que ajudaran a propulsar altres sectors econòmics adjacents a la tecnologia base que ha generat aquesta revolució. Aquests darrers es coneixeran com a sectors facilitadors (KELLY, K.; 1998).

La teories de la innovació de base tecnològica i científica gaudiran d'una clara preponderància fins als anys 80 on es veuran imbrincades amb altres dimensions de l'empresa com ara la creació de productes, serveis, estudis de necessitats, tècniques de gestió i organització (PAVON, J.; HIDALGO, A.; 1997). És a partir dels anys 90 que s'introdueix un canvi de concepció sobre l'ús de la innovació a les empreses. Si fins al moment existia la innovació de base científica i tecnològica, irromp la innovació de base informacional i de coneixement. Aquest canvi no s'imposa a l'anterior model sinó que el complementa. Als anys noranta s'ajunten l'evolució de la tecnologies de la informació i la comunicació que permetran accelerar i millorar els processos de creació d'innovació a partir de l'ús de la informació estratègicament competitiva (KATZ, R. L.; 2009).

La clau per entendre el pes de la informació i el coneixement en els processos d'innovació és ubicar aquests dos components en la part organitzativa de l'empresa, en concret en la basant d'aprenentatge i cultura empresarial per una banda, i en l'explotació intensiva de les TIC per l'altra. Les empreses incorporen activitats de cerca d'informació que porta a la combinació i explotació de diferents tipus de coneixement per tal de detectar i desenvolupar les activitats clau del que es coneix com a *central-chain-of-innovation* (CORIAT, B.; WEINSTEIN, O.; 2002). La cadena d'innovació subsisteix gràcies als modes de distribució i circulació de la informació i el coneixement dins de l'empresa i l'estreta relació entre les activitats d'investigació i el procés d'innovació. La finalitat de tot plegat serà nodrir l'estat adquirit d'intel·ligència que permetrà a l'empresa un cert avantatge competitiu dins del seu entorn a partir de la incorporació dels productes resultants dels processos d'innovació. L'especialista en Geografia econòmica Michael Storper, des del seu enfocament dels territoris com a factors de competitivitat, és un altra dels autors que vinculen informació – coneixement – innovació – educació (STORPER, M.; 1997). Com un cercle virtuos aquesta sembla ser la màxima que ha qualitat en la base empresarial. El professor Manuel Castells des del prisma de la Societat de la informació i el coneixement aporta la següent reflexió respecte al comportament de les empreses al tombant de segle:

“[...] En un sistema econòmic en què la innovació és crucial, la capacitat organitzativa per a augmentar les fonts de tota forma de coneixement es converteix en la base de l'empresa innovadora”. (p. 218, CASTELLS, M.; 2003)

En aquest punt es pot sintetitzar la idea que la innovació és un procés empresarial que parteix de l'estudi i la incorporació de nova tecnologia per a rentabilitzar la producció i subministrar aquesta tecnologia a la resta del sector. En l'actualitat s'ha experimentat una complementarietat del model d'innovació de base científica i tecnològica amb la incorporació de la informació i el coneixement. Totes les empreses competeixen en el seu entorn, i la manera de fer-ho és innovant a partir de les formes tradicionals aquí exposades i processant i analitzant grans quantitats d'informació interna i externa que ajudin a tenir un coneixement ampli de l'abast de les innovacions en què es treballa. Les empreses, cada vegada més, es troben immerses en un procés continu d'aprenentatge que genera més demanda d'informació.

Els productes de la innovació també segueixen un procés de difusió ja sigui dins de l'entorn competitiu de l'empresa que el genera com a nivell d'impacte social. Un dels especialistes en difusió de la innovacions és el professor Everett M. Rogers que destaca fins a cinc característiques en l'adopció de les innovacions, aquestes són: Avantatge relativa;

Compatibilitat; Complexitat; Triabilitat; i Observabilitat. (p. 15, ROGERS, E. M.; 1995)

L'Avantatge relativa fa referència al grau en què es percep una innovació respecte a la que intenta reemplaçar. Aquesta característica es tractarà amb més detall en els pròxims apartats. La Compatibilitat és el grau de coherència que el producte manté respecte a la quota de possibles adoptants. La Complexitat determinarà el grau d'adopció d'una innovació a partir de les dificultats d'aplicació que presenti. La Triabilitat és un component que determina el grau en que es pot sotmetre a judici una innovació depenent de la seva capacitat de ser descomposada en parts. L'Observabilitat fa referència al grau d'impacte immediat dels resultats visibles després de l'aplicació d'una innovació. Durant el procés de difusió els agents implicats estan clarament identificats i desenvoluparan el seu rol, aquests són els següents: innovadors; els primers en adoptar la innovació; la primera majoria; la majoria endarrerida i els enderrats. (p. 22, ROGERS, E. M.; 1995).

Després d'haver revisat de manera diacrònica l'evolució del concepte d'innovació industrial i empresarial en la seva etapa moderna, l'impacte de la informació i el coneixement en la producció d'innovacions i la difusió en l'entorn competitiu i social d'aquestes. A continuació s'exposa la definició d'innovació, a tall de conclusió, que tindrà vigència al llarg d'aquest treball d'investigació. Aquesta definició es selecciona perquè porta incorporada la suma de complementaritats que s'han comentat en aquest apartat, manté una visió global del concepte i alhora temàtica. Els autors d'aquesta definició no són investigadors d'alt relleu però demostren una gran capacitat de síntesi respecte a la revisió històrica d'aquest concepte. La definició és la següent:

“El resultado original exitoso aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, que supone un salto cuántico no incremental, y es fruto de la ejecución de un proceso no determinista que comienza con una idea y evoluciona por diferentes estadios; generación de conocimiento, invención, industrialización y comercialización, y que está apoyado en un paradigma organizacional favorable, en el que la tecnología supone un papel preponderante, y el contexto social en el que se valora la inversión en creación de conocimiento una condición necesaria” (p.64, SANCHEZ, F.; ETXEBARRIA, M.B., CILLERUELO, E.; 2008)

2.1.2.2. FLEXIBILITAT

La flexibilitat és un concepte que es comença a incorporar en el món empresarial als anys setanta. Aquest concepte totalment abstracte es materialitza en dos dimensions bàsiques de l'activitat empresarial en l'organització del treball a nivell productiu i a nivell de qualificació de la mà d'obra. Tal i com s'ha enunciat en apartats anteriors les empreses de finals del S.XX i les actuals es veuen embolcallades per un pla general a nivell econòmic que imparteix les directrius per adaptar-se al panorama de la Nova economia i la Globalització.

La flexibilitat va suposar una autèntica transformació del treball. Es podria dir que l'únic que dóna sentit al terme flexibilitat és si es contraposa a la rigidesa del Taylorisme. A nivell d'organització del treball aquesta fórmula va funcionar durant varies dècades del segle passat. Caracteritzat per una forta jerarquia en la cadena de comandament i la presa de decisions, el Taylorisme va dominar les sales de producció de múltiples sectors industrials. La rigidesa és pròpia del treball en cadena on els treballadors experimenten la rutinització de la seva activitat en la cadena de muntatge. Per tant, flexibilitat és la qualitat, i producció flexible és la materialització del concepte que canvia el model productiu. Per producció flexible s'entén:

“[...] Una característica fundamental de la producción flexible en el nuevo entorno global es que es intensiva en capital humano, nuevo conocimiento, y redes interconectadas. Unos costes laborales y materiales relativamente bajos ya no son suficientes para garantizar a una empresa o nación un lugar en la mesa global. La importancia del conocimiento se acentúa a medida que la innovación se hace cada vez más endógena a las empresas y redes de empresas. La globalización de la innovación también significa que, incluso en las periferias de las empresas globales, la producción de tecnología de la información depende de un entorno que potencie el conocimiento. Dado este rasgo definitorio, la producción de tecnología de la información y la calidad de la propia información dependen inherentemente del acceso de los miembros de una sociedad al conocimiento, en particular a los tipos de conocimiento que les ayudan a integrarse en el nuevo entorno global flexible.” (p. 31, CARNOY, M.; 2007)

Tal i com es desprén d'aquest llistat de característiques, la producció flexible suposa un altre gran canvi per la concepció empresarial i l'organització de la producció. Si fins ara s'ha vist que l'economia es caracteritza per ser informacional, l'Empresa Xarxa s'alimenta d'informació i la innovació fa avançar les empreses i sectors consumint informació i creant coneixement. La

producció flexible també es regeix pel paràmetre informacional, en dos aspectes: en la creació i explotació de TICs per una banda i per l'alfabetització informacional de la seva mà d'obra per l'altra. La tecnologia té un paper primordial en els sistemes de producció flexible. La introducció de la producció flexible va ser sectorial, en concret del sector de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Les característiques tecnològiques fonamentals són: l'automatització dels processos; la facilitat de transformació de la maquinària segons la demanda de producció; i la innovació contínua d'aquesta per tal de guanyar en eficiència i l'ús de les TIC en el procés de producció. (STORPER, M.; 1989).

La producció flexible, com a tipus de producció, es fonamenta en la producció d'una alta gamma de productes per a un gran nombre de mercats d'especialitat on la fabricació del producte es pugui modificar ràpidament al mateix ritme que canvia la demanda dels mercats. Per altra banda, aquesta producció és totalment horitzontal, fet que desintegra la jerarquia de la producció Taylorista. La capacitat dels directius per a redistribuir recursos per tal de reestablir les relacions amb proveïdors amb la finalitat d'ensamblar el producte final després d'un procés multisectorial i multilocacional és l'empremta de la producció flexible. (BENNETT, H.; BLUESTONE, B.; 1990). Si fins als anys 70 del s.XX s'havia viscut la mecanització del Taylorisme amb el seu màxim exponent en la fàbrica de cotxes Ford, la producció flexible es coneix també com a toyotisme per la seva contraposició en el mode de produir cotxes. En l'empresa japonesa s'experimenta amb el sistema *just-in-time* que es fonamenta en la producció per demanda real i deixa de banda l'acumulació d'stocks innecessaris. També es treballa amb cert marge d'error i per defecte de correcció d'aquests. L'entrega immediata de productes serà una altra de les característiques d'aquest sistema de producció de caràcter flexible. (p.251, SOJA, E.W.; 2008).

El darrer component a tractar en aquest recorregut teòric sobre la producció flexible és la qualificació de la mà d'obra. Fruit de la deslocalització de les empreses el mercat de mà d'obra va patir un dalt a baix degut a la contractació de mà d'obra de baix cost en els països on les empreses ubicaven les seves filials. L'estalvi en costos laborals va ser un dels signes dels anys 80, junt amb l'explotació de la llibertat de contractació eventual i regulació de les jornades laborals. La vessant fosca d'aquest canvi va afectar molt a la producció en la indústria tradicional. En canvi, gràcies a Internet el sector serveis es va nodrir de grans quantitats de treballadors que es beneficiaven de la flexibilitat horària, l'estalvi en transport i comunicacions, i un alt nivell d'inserció laboral de la dona. (CARNOY, M.; 2007). El sector industrial es va modernitzar ràpidament i va redissenyar els llocs de treball i les

característiques dels treballadors. El procediment a seguir fou la desespecialització dels treballadors professionals per convertir-los en especialistes multifuncionals. (p.217, CASTELLS, M.; 2003). D'aquesta manera s'aconseguia desenganxar els treballadors de la seva posició estàtica en les cadenes de producció i formar-los per amortèir els possibles canvis que pogués patir la producció.

A tall de conclusió, la producció flexible és una transformació de la producció que parteix d'un context de globalització on la producció es diversifica i es disemina per diferents indrets del planeta segons les característiques de la mà d'obra i els recursos locals. Les tecnologies de la informació juguen un paper important en aquesta transformació tant com a recurs, com a producte. L'explotació de la informació com a motor de la innovació i la preparació de la mà d'obra per a rebre-la seran factors cabdals per a l'arrelament de la producció flexible.

2.1.2.3. ACCESSIBILITAT/ CONNECTIVITAT.

Fins al moment s'han revisat dos components clau per entendre l'evolució de la indústria i l'empresa en el panorama actual. La capacitat d'innovació serà un requeriment innegociable per a la subsistència empresarial, de la mateixa manera que la flexibilitat que presentin les empreses a l'hora d'assumir els canvis organitzatius que efectua la demanda les obliga a adaptar-se als mercats. En el mateix nivell, l'accessibilitat i la connectivitat tenen un lloc important a l'hora de concebre les noves fòrmules empresarials. En aquest apartat es tractaran de manera sintètica temes com ara: el canvi relatiu del concepte de distància, l'accessibilitat i la interconnexió empresarial.

La distància és un dels temes clau dels primers teòrics de la localització. Al principi d'aquest treball d'investigació s'ha fet un recorregut per les diferents teories clàssiques de la localització, d'entre les quals es podrien destacar les teories de Von Thünen i Marshall per generar cert debat entorn a la relativa preocupació sobre la ubicació de l'activitat industrial d'aquests autors i el nou panorama dominat per les TIC i la immediatesa en el consum d'informació. El nexa d'unió entre tradició i modernitat són dos conceptes clau: el de la renda del sòl i el de les comunicacions.

Per la renda del sòl s'entén:

“la renta nace de la demanda de ciertas áreas y, al mismo tiempo, constituye el principio organizador de la localización de las distintas actividades sobre el territorio.”
(p. 52, CAMAGNI, R.; 2005)

Per a Von Thünen i molts dels seus contemporanis l'avaratiment de la producció començava per l'avantatge d'ocupar o adquirir un terreny que no comportés una despesa elevada. Es tractava del cap de veta d'on penjaria la resta de decisions locacionals relatives a les comunicacions de l'indret. Von Thünen entenia les comunicacions com un ventall de possibilitats a explotar. Els factors decisius que condicionaven l'anàlisi de les comunicacions a principis dels segle XX estaven marcats pel signe de la proximitat: Proximitat dels camps i dels recursos materials, proximitat dels proveïdors, proximitat dels mercats i proximitat de la mà d'obra. Les distàncies curtes dominaven l'espai de les relacions industrials. Un altra autor que defensava els avantatges de la proximitat era Marshall, sobre el qual ja s'ha tractat en el primer apartat. Marshall no parla de proximitat sinó de concentracions. La teoria de l'atmosfera, que s'ha tractat amb anterioritat, és una de les conseqüències de la concentració de la majoria dels agents implicats en un sector industrial. Les activitats que s'hi desenvolupen en aquestes concentracions només fan que alimentar la pròpia concentració. També cal destacar els avantatges de mantenir pròxima la mà d'obra especialitzada i la baixa despesa en formació de treballadors. La proximitat és una reacció a la distància que és ineludible, ja que des que van aparèixer les economies d'escala la producció compta amb mercats locals, però majoritàriament l'exportació de béns és el que domina el comerç.

Aquest és un marc molt característic que aporta la tradició de la Teoria de la localització i que ha canviat radicalment amb el panorama imposat per la Nova economia. Els mercats globals i la contínua evolució de les TIC posen en qüestió la preocupació per la proximitat com un factor d'abaratiment de la producció i l'exportació de béns. L'economista britànica Frances Cairncross a finals de la dècada dels 90 va enunciar la mort de la distància en la seva obra *La muerte de la distancia: cómo la revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa*¹², un títol prou explicatiu del que ha acabat succeïnt. En el següent paràgraf l'autora sintetitza la seva teoria:

¹² CAIRNCROSS, F. *La muerte de la distancia: cómo la revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa*. Barcelona: Paidós, 1998.

“Se están produciendo dos cambios de gran calibre en la economía mundial: el avance tecnológico en la informática y las comunicaciones y la globalización, ambos causados por la revolución de las comunicaciones y la caída de las barreras para el comercio y las inversiones extranjeras. Los dos han sido resultado de la muerte de la distancia.” (p. 275, CAIRNCROSS, F.; 1998)

Aquesta sentència fulmina part dels preceptes dels primers teòrics de la localització. Però encara falten per tractar dos aspectes més que regeixen l'activitat econòmica industrial i empresarial: l'accessibilitat i la connectivitat.

L'especialista en economia urbana Roberto Camagni aporta la següent definició d'accessibilitat:

“Accesibilidad significa superar la barrera impuesta al espacio al movimiento de personas y cosas y al intercambio de bienes, servicios e informaciones. Accesibilidad significa rápida disponibilidad de factores de producción y bienes intermedios para la empresa, sin tener que soportar un tiempo/coste de transporte; significa posibilidad de recoger información estratégica con una ventaja temporal respecto a los competidores” (p. 51, CAMAGNI, R.; 2005)

Aquesta definició aporta més informació per continuar perfilant la idea de la mort de les distàncies en el món actual, que exposava Cairncross. Camagni apunta cap a la superació de les barreres de l'entorn local per tal d'afavorir l'activitat comercial i transaccional. És molt important la incorporació de la informació com a factor decisiu per a la supervivència de les empreses. La informació gaudeix de la rapidesa i la immediatesa de la transferència gràcies a les TIC, per tant, gran part de l'accessibilitat prové de la mà d'una revolució tecnològica. Per tant, les empreses i les indústries es mantindran accessibles i vetllaran per la pròpia capacitat d'accedir als recursos, mercats i informació necessària. La forma de dominar aquesta activitat serà el continu intercanvi d'informació que generarà una xarxa d'interconnexions pròpia de l'Empresa Xarxa tal i com la defineix el professor Castells.

El darrer concepte a tractar és el de connectivitat. Com ja es feia al·lusió en l'anterior paràgraf, el professor Castells és l'autor que pot aportar llum sobre la inserció de la connectivitat en l'activitat econòmica empresarial i industrial. El concepte de connectivitat guanya valor per ser un dels components clau de la nova constitució reticular de les relacions que afavoreixen els mercats a partir de la producció. Castells ho defineix de la següent manera:

“[...] l’actuació d’una xarxa determinada dependrà de dos atributs fonamentals: la capacitat de connexió, és a dir, la capacitat estructural per a facilitar una comunicació sense soroll entre els components; i la seva consistència, és a dir, el grau fins al qual es comparteixen interessos entre els fins de la xarxa i els dels components.”

Per tant, es pot concloure que l’activitat productiva i empresarial es regeix per unes noves normes del joc en base a la mort de la distància a partir de la irrupció de les TIC, esgotant el discurs entorn a la proximitat com a factor clau d’èxit en la ubicació de l’activitat econòmica. D’altra banda, l’accessibilitat entesa com a la superació de les barreres de l’entorn local per tal d’afavorir l’activitat comercial i transaccional i la lliure explotació de la informació també suposa un canvi de paradigma determinadament interconnectivista.

2.1.2.4. AVANTATGE COMPETITIVA EMPRESARIAL.

La innovació, la flexibilitat, l’accessibilitat i connectivitat, entre altres factors, condueixen a les empreses cap un estadi competitiu dins del seu entorn. Les empreses i organitzacions determinen quin és el seu entorn competitiu, no només per raons òbvies de caire sectorial i de producció, sinó també pel tipus d’informació estratègica que s’utilitza per a l’anàlisi de l’empresa i la competència.

La concepció clàssica de la competitivitat es basava en la capacitat de guanyar quota de mercat i assegurar la rendibilitat de la indústria¹³. La culminació d’aquesta estratègia era instaurar algun tipus de monopoli que anul·lés qualsevol brot de competència. La finalitat sempre justificava els mitjans, i s’establia un estat de sinonímia entre competitivitat i rivalitat. Aquesta concepció de la competitivitat ha finalitzat. L’economista Michel E. Porter ha dut a terme una tasca important en l’estudi de la competitivitat des del prisme de la planificació estratègica. Per a aquest autor el mercat és un entorn viu i per tant la competitivitat es mou per forces que condueixen a la rendibilitat d’una empresa o d’una indústria:

¹³ Concepció pròpia d’autors com ara: MARSHALL, A. o SCHUMPETER. J.A.

“Understanding the competitive forces, and their underlying causes, reveals the roots of an industry's current profitability while providing a framework for anticipating and influencing competition (and profitability) over time. A healthy industry structure should be as much competitive concern to strategies as their company's own position. Understanding industry structure is also essential to effective strategic positioning. As we will see, defending against the competitive forces and shaping them in company's favor are crucial to strategy.[...]” (p.4, PORTER. M. E.; 2008)

En aquest comentari de l'autor és interessant observar la importància de la planificació estratègica per anticipar moviments, fet que pot revertir en l'empresa amb una millora en la seva posició estratègica respecte als seus competidors i per tant augmentar la rendibilitat d'aquesta. Per Porter són cinc les forces competitives que condicionen la rendibilitat a les indústries: el poder dels compradors, el poder de los proveïdors, l'amenaça de nous competidors, l'amenaça de productes substituïts, i la rivalitat entre els competidors existents. (p.84, PORTER, M. E.; 2008). Aquestes forces tenen la facultat de canviar l'estructura de l'empresa i empènyer-la a innovar per mantenir-se competitiva. Una reacció correcta a les cinc forces que regulen la competitivitat aportarà al sector una dinàmica d'aprenentatge i evolució de les innovacions. Tal i com exposa l'economista Cairncross: “[...] Dominar el mercado no es una equivocación si se hace para coexistir con una competitividad en crecimiento y un acceso fácil para las nuevas iniciativas.” (p. 225, CAIRNCROSS, F. A.; 1998).

Aquestes teories es sofisticuen amb l'eclosió de les TIC i l'arribada del paradigma informacional. Per exemple, les TIC tenen la capacitat de modificar qualsevol de les cinc forces de Porter. Els compradors tenen major facilitat per adquirir components de muntatge i major informació per avaluar el producte abans de comprar. Les barreres d'entrada a certs negocis han augmentat degut a la necessitat bàsica d'adquirir llicències de software amb una despesa inicial elevada. Com es comentava en l'apartat anterior la introducció de noves tecnologies que permeten l'automatització i la producció flexible també modifiquen l'escenari industrial. Els distribuïdors estableixen una autèntica situació de rivalitat degut a la facilitat de comanda automàtica i la forta competència en l'entrega immediata per diferents canals. Si aquests són alguns exemples de les modificacions introduïdes per les TIC, la informació també arrelarà en la forma de competir. El professor Castells ho sintetitza de la següent manera:

“La productivitat i la competitivitat en la producció informacional es basen en la generació de coneixement i en el processament de la informació. La generació de coneixement i la capacitat tecnològica són instruments clau de la competència entre

empreses, organitzacions de tot tipus i, en última instància, països.” (p. 165, CASTELLS, M.; 2003)

Els mercats i els sectors industrials seran de nou els productors i el motor de demanda que impulsarà el ràpid intercanvi d'informació. A nivell intern les empreses i les indústries continuaran treballant estratègicament per desmarcar-se en la competició per escollir millor lloc en l'entorn competitiu a base de consumir grans quantitats d'informació i amb la creació de coneixement orientat a la innovació.

En aquest punt queda argumentat què és la competitivitat empresarial, però encara falta exposar què significa el terme avantatge aplicada al terreny de la competitivitat. Quan es parla d'avantatge competitiva es fa referència a l'avantatge relativa que una empresa o indústria pot aconseguir introduïnt estratègicament una millora o innovació en el sector o en el mercat. El precursor estableix un grau de dependència de la resta de competidors cap a ell, aconseguint un avantatge respecte els altres. El grau dels avantatges pot variar tal i com exposa el sociòleg Everett M. Rogers:

“Relative advantage is degree to which an innovation is perceived as being better than the idea it supersedes. The degree of relative advantage is often expressed as economic profitability, social prestige, or other benefits. The nature of the innovation determines what specific type of relative advantage (such as economic, social, and the like) is important to adopters, although the characteristics of the potential adopters also affect which subdimensions of relative advantage are most important.” (p. 212, ROGERS, E. M.; 1995).

Es pot concloure amb conformitat que l'avantatge competitiva empresarial és aquella capacitat estratègica que les empreses tenen a l'hora d'introduir una innovació sectorial en el mercat. Aquesta acció condueix a la resta de competidors de l'entorn reconegut per l'empresa a cert grau de dependència cap a aquesta. Aquest fet comportarà una sèrie de beneficis tangibles (econòmics) o intangibles (coneixement) a la empresa propulsara per continuar competint.

2.2. DEBAT.

En aquest segon punt del treball d'investigació s'han exposat diverses teories sobre La Nova Economia. També s'ha dut a terme una tasca de recopilació i anàlisi de definicions sobre alguns dels temes que caracteritzen la Nova Economia, com ara: l'Economia de la informació i el coneixement; l'Empresa Xarxa; la innovació; la flexibilitat; l'accessibilitat i connectivitat; i l'avantatge competitiva empresarial.

La primera conclusió a la qual s'ha arribat és que la Nova Economia és capitalista i conserva el sistema de producció industrial que incorpora una sèrie d'intangibles en les seves activitats estratègiques: la informació, les idees i les relacions. D'aquestes, la informació és el principal factor de revolució que transformarà la manera de dissenyar i planificar la producció. Es pot parlar de revolució respecte al trencament amb el model industrial tradicional que dominava els mercats i l'economia en base a la producció que seguia un sistema constitutivament de força. Força en l'extracció de recursos, en la transformació d'aquests i en el control del medi natural. Per tant, en aquest treball de recerca s'aposta per una línia determinista d'autèntic canvi de paradigma dins de l'economia en base a la revolució informacional.

D'altra banda, també s'ha tractat el tema de l'efecte globalitzador de l'economia. En concret del model d'interconnexions que estableix la nova dinàmica econòmica entre els agents implicats en el desenvolupament econòmic. La sincronicitat i moviment unitari són característiques de la forma en la qual s'opera en la Nova Economia. En aquest treball es vol destacar la vigència d'aquest model de relacions i de lògica xarxa, i atendre les advertències d'alguns autors dels riscos d'exclusió que comporta la inoperativitat per part dels estats, indústries i empreses fora d'aquesta lògica.

Tal i com s'ha exposat amb una visió teòrico-cronològica la informació ha guanyat terreny dins de l'economia durant les tres darreres dècades. Hi ha autors que han anomenat aquest fet com "Economia de la informació". Altres autors han establert un vincle directe entre les indústries de serveis i el consum d'informació, mentre que d'altres es mostraven atrinxerats en les fàbriques i laboratoris que produïen innovacions tecnològiques. L' Economia de la informació abasta la producció, el processament i distribució d'informació en béns i serveis i no substitueix el modes de producció existents sinó que els transforma i complementa. El coneixement serà un camí a seguir dins de l'esperit de la innovació i no pas dins de l'Economia de la informació.

Les indústries i les empreses es veuen inserides en el modus operandi de la lògica xarxa, tal i com es comentava amb anterioritat. Un canvi en la forma de relacionar-se i en la creació, difusió, cerca i consum d'informació. La teoria de l'Empresa Xarxa és una bona manera d'entendre la capa més sofisticada del cos organitzatiu de l'empresa. L'empresa del segle XXI té la necessitat de mantenir-se present en un context globalitzat mentre conserva la seva indiosincràcia, sense perdre aquesta característica en la contínua transferència d'informació pròpia de la lògica xarxa.

El coneixement s'incorpora en l'economia a partir de la generació d'innovacions per part dels sectors de producció. En aquest treball d'investigació la innovació s'entén com un procés empresarial que parteix de l'estudi i la incorporació de nova tecnologia per a rendibilitzar la producció i subministrar aquesta tecnologia a la resta del sector. La generació d'innovacions continua consumint una gran quantitat d'informació en les fases inicials d'aquesta. L'establiment de ponts de transferència de coneixement entre els diferents agents implicats en la cadena de la innovació és una de les grans fites en el moment actual. La innovació i la transferència de coneixement és un tema d'estudi interdisciplinari que comença a consolidar-se.

La producció flexible es pot sintetitzar amb tres paraules clau: producció, tecnologia i mà d'obra. La producció flexible és una transformació de la producció que parteix d'un context de globalització on la producció es diversifica i es disemina per diferents indrets del planeta segons les característiques de la mà d'obra i els recursos locals. Les tecnologies de la informació juguen un paper important en aquesta transformació tant com a recurs, com a producte. Sens dubte la flexibilitat és un concepte tan abstracte i intangible que resulta increïble que hagi arrelat en la teoria de la producció. La flexibilitat comporta inconvenients que s'han comentat en el seu moment, però incorpora un gran canvi en les formes d'organització i d'atendre la demanda dels mercats. En un context de canvis ràpids la flexibilitat sembla tenir una expectativa de vida de llarg termini.

Després de discórrer pel concepte de proximitat s'ha establert un cert debat entre les escoles teòriques clàssiques que assumien la distància com a una amenaça per a la rendibilitat de la producció. La localització de l'activitat productiva és relativa i la de l'activitat econòmica encara més. L'accessibilitat física ve resolta de la mà de les comunicacions, però la comunicació d'informació ve resolta de la mà de les TIC. Per tant, aquest serà el millor terreny per arrelar

les teories interconnectivistes que es basen en la contínua comunicació i transferència de la informació.

El darrer dels apartats, tractava sobre l'avantatge competitiva empresarial com a aquella capacitat estratègica que les empreses tenen a l'hora d'introduir una innovació sectorial en el mercat. També s'ha tractat de la diferent tendència de les cultures empresarials que avança cap a l'establiment de monopolis i les que avança i amb elles fan avançar a la resta del sector. Com que no es tenen proves empíriques que demostrin quin tipus de cultura empresarial domina, s'ha de creure que la teoria que pot aportar majors beneficis de tot tipus a llarg termini és la segona opció. En el pròxim apartat l'avantatge competitiva tornarà a comptar amb un espai propi, però aquesta vegada aplicada a la teoria de les regions, els territoris i la localització. Probablement s'establiran ponts d'unió entre els dos apartats.

3. NOVA TEORIA DE LA LOCALITZACIÓ

En aquest apartat del treball d'investigació sobre *Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics*, es presentarà la nova fesonomia de la Teoria de la localització. Entre el primer punt i el tercer d'aquest treball s'ha obert un parèntesi per prendre certa perspectiva sobre el context teòric-econòmic.

En primer lloc es presentaran les noves influències teòriques per incidir en l'Economia urbana com una de les més fructíferes a nivell teòric per definir els fenòmens i les característiques de l'activitat econòmica espacial. A continuació, s'argumentarà a favor de les condicions de la ciutat com a escenari de l'activitat industrial.

En el segon bloc d'aquest apartat s'intentarà definir les característiques del nou espai industrial a partir de la definició de Districte industrial i de dos fenòmens característics: l'aglomeració industrial i l'avantatge competitiva regional. Abans de donar pas al treball empíric del segon bloc del treball d'investigació es revisaran possibles categories per a la creació d'una taxonomia dels nous espais industrials en aquelles formes fàcilment identificables i per aquelles que no ho són tant.

En darrer lloc, es tractaran les línies de debat que es desprenen de la Nova teoria de la localització. Per exemple, les diferències entre el cos teòric neoclàssic i les aportacions de l'economia urbana, o els problemes de nomenclatura i sinonímia per a definir els nous models d'espai industrial.

3.1. INFLUÈNCIES TEÒRIQUES.

La Teoria de la Localització, tal i com s'ha presentat en el primer punt, és un conjunt de teories que tenen com a objecte d'estudi la localització espacial de la indústria i la seva activitat en el territori. Es diferencia de la Geografia Econòmica perquè es centra en altres factors d'estudi paral·lels a l'econòmic tot i que els seus efectes repercuteixen en l'activitat i la teoria econòmica. La problemàtica inherent a la Teoria de la localització ve marcada per la tradició de la Geografia econòmica amb un cos de conceptes teòrics que regulen aquesta matèria, com ara: la competència perfecta; rendiments constants d'escala; i la previsió de la incertesa a partir de models de comportament econòmic de les regions.

La Nova Teoria de la localització s'allunya de les explicacions que aportaven els patrons empírics elaborats pels economistes. En un món global que actua segons els paràmetres canvians de la Nova economia, els desequilibris, l'estat de competència imperfecta i les creixents externalitats regeixen la dinàmica alterada en el comportament de la localització espacial. Per tant, el nou paradigma teòric abandona el prisma de la "plana isotròpica" o "llanura isotròpica" utilitzada pels investigadors fins a la dècada dels anys 70 del segle passat. Aquest espai ideal del qual es partia per qualsevol mena d'estudi de la localització es caracteritzava pels desplaçaments possibles en qualsevol direcció; es parteix sempre només d'un tipus de transport; es creu que existeix una distribució, disponibilitat i explotació homogènia dels recursos naturals arreu; la distribució poblacional també és equitativa i disposa de la mateixa capacitat adquisitiva i demanda els mateixos béns sense distincions; hi ha una clara formació per a la presa de decisions racionals que beneficien a la productivitat i la rendibilitat de la producció i amb igualtat d'accés a la informació estratègica. (p. 64, SANCHEZ HERNANDEZ, J. L.; 2003).

La Nova teoria de la localització és una plataforma aglutinadora que absorbeix conceptes dels teòrics neoclàssics, com ara: Von Thünen, Weber, Lösch i Christaller i Marshall. I per altre banda es fan aportacions de teòrics provinents de diferents camps amb una representació altament interdisciplinària: geògrafs, economistes urbans, sociòlegs, tecnòlegs, especialistes en ciències regionals, etc. El camp d'aquest nou grup d'especialistes interdisciplinaris es nodrirà de la revisió dels conceptes fonamentals en la Teoria de la localització. Es poden marcar dos focus d'actuació en la investigació de la teoria locacional: la indústria i les ciutats. La indústria és el concepte que persisteix en el temps com a motor de l'activitat econòmica que planteja debats de posicionament estratègic. Mentre que la ciutat es consolida com a

l'escenari predilecte per al desenvolupament d'aquesta activitat econòmica. Aquest escenari s'estudiarà en els pròxims apartats d'aquest punt. La majoria d'autors de la Nova Teoria de la localització presenten cert concens en l'aparició d'un escenari marshalià, en el sentit que les externalitats s'han consolidat com un dels grans signes en la presa de decisions locacionals. Aquestes externalitats s'han sofisticat al mateix ritme que l'avenç de les economies intraindústria i el creixement endògen. Entre les externalitats que condicionen el nou panorama locacional es poden destacar les següents:

- Rendiments creixents.
- Economia d'escala.
- Avantatges competitives.
- Tecnologia.
- Coneixement.

Aquestes externalitats marquen parcialment el comportament en la presa de decisions locacionals. La lògica, l'estudi i l'aplicació de models empírics perden força en un context on els components externs són canviants i evolucionen constantment. Fins al punt de convertir-se en casos extrems en aleatoris (MASAHISA, F., KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000). Per altra banda, existeixen línies teòriques antagòniques que discrepen en la representativitat de la proximitat com a factor decisiu en el desenvolupament de l'activitat econòmica. Ja s'ha citat amb anterioritat la teoria de la mort de la distància defensada per l'autora Cairncross amb el seu particular enunciat de l'arribada de la ubiqüitat que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta i altres línies de debats se seguiran en els pròxims apartats. A continuació, s'aprofundirà en els pilars de la Nova teoria de la localització a partir d'un breu recorregut per l'Economia urbana i les característiques del que s'intentarà descriure com a nou espai industrial.

3.1.1. ECONOMIA URBANA.

L'Economia urbana forma part de la Geografia econòmica i guarda clares interconnexions amb la Teoria de la localització. Quan s'utilitzen conjuntament els termes "economia" i "urbà" es fa al·lusió als inicis d'una autèntica activitat econòmica urbana, i és en aquest moment quan

apareix la indústria en les formacions urbanes. Per tant, aquest és l'objecte d'estudi de l'Economia urbana: la relació entre l'activitat econòmica, preferentment industrial, i la ciutat com a escenari actiu que ajuda intensament a la propagació de la indústria i els béns de qualsevol tipus.

La relació amb la Teoria de la localització és evident perquè l'economia urbana descendeix un esgraó més en l'explicació dels fenòmens definits per la Teoria de la localització. L'Economia urbana rep dues herències de la Geografia econòmica i de la Teoria de la localització. Per una banda, revisa, aplica i posa en interacció els components de les externalitats i per una altra revisa, aplica i posa en interacció els possibles models de composició urbana proposats pels teòrics de la localització.

Entre 1972 i 1974 J.V Henderson¹⁴ introdueix les primeres aportacions a l'economia urbana. Al 1987 Harold Carter identifica les vinculacions de la indústria i la ciutat a la seva obra *El estudio de la geografía urbana*¹⁵. En l'actualitat l'economia urbana la desenvolupen grups de recerca coneguts per la seva denominació d'origen amb destacats investigadors, com ara l'escola francesa capitanejada per l'*Institut de recherches économiques et regionales*¹⁶, amb l'investigador Denis Maillat, o l'escola italiana amb seus com el *Politecnico di Milano*,¹⁷ amb experts en Economia urbana com Roberto Camagni. Edward William Soja i Michael Storper a la *London School of Economics*¹⁸ són altres clars exemples de la vigrositat d'aquesta subdisciplina de la Geografia Econòmica.

La darrera onada d'economistes, com ara, Masahisa, Krugman i Venables aposten per una aproximació heurística dels models espacials dels sistemes urbans:

¹⁴ HENDERSON, J. V. *Hierarchy models of city size: an economic evaluation*. Canada: Queen's University, 1972.

¹⁵ CARTER, H. *El estudio de la geografía urbana*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1987.

¹⁶ No disposa de pàgina web.

¹⁷ POLITECNICO DI MILANO. *Politecnico di Milano* [En línia] <<http://www.polimi.it/>> [Consulta: de maig de 2010]

¹⁸ LONDON ECONOMICS SCHOOL. *The London School of Economics and Political Science*. [En línia] <<http://www2.lse.ac.uk/home.aspx>> [Consulta: de maig de 2010]

“[...] En especial, hemos adoptado una forma nueva, y también estimulante, de concebir la economía espacial teniendo en cuenta la evolución conjunta de los “paisajes”: por un lado el paisaje definido por la distribución actual de la actividad económica, y por otro, el paisaje generado por el “potencial de mercado”, el cual determina la evolución futura de dicha distribución.” (p. 121, MASAHISA, F., KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000).

Aquest resulta un prisma suggerent per aproximar-se a l'estudi d'una ciència que no pretén ser exacta però sí precisa i metodològica. En el següent punt es donarà pas a les aportacions d'alguns dels economistes urbans abans citats. Es tracta d'una petita aproximació monogràfica de la relació existent des de l'àmbit teòric de la ciutat com a escenari de l'activitat industrial.

3.1.1.1. LA CIUTAT COM ESCENARI DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL.

Per desenvolupar un cert discurs sobre la ciutat com a escenari de l'activitat industrial s'haurà d'atendre a algunes qüestions com ara quina és la concepció de ciutat pels economistes urbans, quins períodes i cicles econòmics han modelat la ciutat a través dels usos de l'espai urbà tal i com els coneixem avui en dia.

La ciutat és un concepte, una idea, però també una realitat tangible i material. En aquest treball d'investigació no es pretén fer teoria de la ciutat perquè l'interès ha quedat molt clar des de l'inici enmarcant-se en l'activitat econòmica. La “ciutat” és l'escenari i els usos que se'n poden fer és l'“espai urbà” (p. 56 SÁNCHEZ TORRENTS, J.; 2008). Aquest canvia segons l'impuls de les diferents activitats de la massa social, entre elles l'econòmica. Per descarregar de connotacions alienes a la matèria, tal i com es concep des de l'economia urbana i sense caure en el parany de la plana isotròpica, podem subscriure les paraules de l'especialista en matèria urbana Edward W. Soja :

“[...] El espacio urbano hace referencia a la ciudad en tanto fenómeno histórico-social-espacial, pero con su especialidad intrínseca realizada con fines interpretativos y explicativos. En ésta definición de espacio urbano también aparecerá en primer plano, agregándole mayor grado de concreción a su significado, lo que puede ser descrito como la especificidad espacial del urbanismo, un concepto que será utilizado en reiteradas ocasiones a lo largo de los siguientes capítulos. La especificidad espacial urbana hace referencia a las configuraciones específicas de las relaciones sociales, de

las formas de construcción y de la actividad humana en una ciudad y en su esfera geográfica de influencia.[...] también en los patrones de uso de la tierra plausibles de ser cartografiados, en la riqueza económica, en la identidad cultural, en las diferencias de clase y en toda la gama de atributos, relaciones y prácticas individuales y colectivas de los habitante urbanos. [...] En tanto forma y proceso, la especificidad espacial del urbanismo es sinónimo de aquello que podemos denominar la geografía específica del espacio urbano en constante evolución histórica.” (p.36, SOJA, E. W.; 2008)

Els economistes urbans prenen de partida la “[...] especialidad intrínseca realzada con fines interpretativos y explicativos [...], per poder dotar d’arguments teòrics les seves aproximacions al teixit urbà en totes les seves dimensions. No es tracta d’aglomeracions humanes, fabrils o d’equipaments. L’espai urbà es moldeja, és canviant i es manifesta en la “[...] especificidad espacial urbana [...]” aquí és on residexen les externalitats que determinen molts dels comportaments de l’activitat econòmica urbana. Rendiments creixents, Economia d’escala, Avantatges competitives i Tecnologia i Coneixement formen part de l’espai urbà. Aquest propicia el substrat necessari per a la concetració de l’activitat econòmica. El radi on s’expandeixen les relacions socials, les formes de construcció i l’activitat humana determina l’espai urbà.

El punt de partida dels economistes urbans és el que Soja anomena la 3a revolució urbana (p. 175, SOJA, E. W.; 2008). Aquesta s’inicia amb la irrupció de la revolució industrial i amb l’aparició de les primeres concentracions fabrils a les ciutats. L’autor distingeix dos clars exponents de cosmovisió de la ciutat industrial de finals del S.XIX i principis del S.XX, un de caire materialista i l’altre de caire ecologista-capitalista. Una representació gràfica d’aquestes dues tendències és la que s’elabora a continuació:

Friedrich Engels

Ernest Burgess

-segregació de classes i lluita

-ecologisme/ comerç i transformació cap a la ciutat capitalista

(Síntesi cap.3 pp.117-176)

El filòsof i pensador materialista Engels observa la segregació de la classe obrera en autèntiques concentracions de vivendes en el nucli urbà de la ciutat i el perímetre marcat per les construccions fabrils. La lluita contra la pobresa és un dels signes identificatius de l'anell industrial de Manchester, igual que en altres ciutats europees de l'època. En canvi, entrat el S.XX, el sociòleg urbà Burgess observa a Chicago l'incipient capitalisme que es comença a manifestar a les ciutats a través dels DCN (Districtes Centrals de Negocis) en una expansió radial que genera zones d'anells anidables, des del DCN a zones residencials, zones verdes, suburbis, etc. Dos cosmovisions de la ciutat condicionades per l'activitat econòmica: la primera en estat primitiu i de lluita per la subsistència i la segona basada en l'ecologisme, com una entitat viva amb un devenir històric i d'activitat humana. El primer cas il·lustra, a grosso modo, les primeres metròpolis industrials caracteritzades pel capitalisme urbà industrial, mentre que en el segon tipus de ciutats, que es poden denominar modernes, cal afegir un darrer fenomen que no es pot obviar: l'aparició de l'estat del benestar i les polítiques del capitalisme radical de tipus keynesià, sustentades pel model Taylorista industrial i amb àmplies repercussions socials. Tot plegat, es pot encabir sota el paraigües de la vida de la metròpolis industrial que acabarà per donar pas a noves formes de ciutat.

La definició sobre les noves formes de ciutat ha donat pas a gran quantitat de literatura i de creació de neologismes. Es tracta d'un tema d'investigació teòrica vigorós que es mou entre els estudis geogràfics, urbans, sociològics, filosòfics, etc. Emprendre una correlació de la nova terminologia de la ciutat necessitaria la reconstrucció d'un marc teòric propi. En aquest apartat del treball d'investigació s'atendrà a dos visions que poden aportar coneixement sobre l'objecte d'estudi de la ciutat dins de l'economia urbana. Per una banda es continuarà explotant el discurs de l'especialista en matèria urbana Edward Soja revisant el concepte de "postmetropolis" proposat per ell, però d'altra banda es tindran en compte els factors

informativels defensats pel professor Manuel Castells amb la proposta teòrica de la “ciutat global” i les “megaciutats”.

Soja té una trajectòria consolidada com a investigador de les regions i dels espais urbans. La seva darrera aposta va ser incorporar la teoria de la Postmodernitat en els estudis regionals a partir de l'obra *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*¹⁹. Soja considera que l'activitat i l'espai urbà s'han modificat en els darrers 50 anys. Un dels canvis més radicals i que és especialment interessant per aquest apartat perquè afecta a l'activitat econòmica, és el traspàs de la producció taylorista al model flexible, també conegut com a postfordista en clara al·lusió a la fàbrica de cotxes Ford, emblema del model Keynesià-Taylorista exposat amb anterioritat. Soja encunya el terme “postmetròpolis” per definir el nou panorama de l'activitat urbana. Postmetròpolis significa el següent:

“[...] La postmetròpolis en desarrollo es, de este modo, considerada fundamentalmente como un espacio, un territorio, una región, un << mundo >> de producción, con cadenas o *filiales* de enorme influencia que se prolongan en todos los aspectos referidos al desarrollo urbano y regional. Dentro de esta intrincada red de densos vínculos transaccionales ha cristalizado un espacio urbano que se presenta en términos discursivos, como una *metrópolis industrial postfordista*.[...]” (p. 232, SOJA, E. W.; 2008)

L'economia, en concret l'economia urbana, ha modificat la fesonomia, les accions i els aspectes socials de les ciutats. Novament apareix la paraula “red”, clarament explotada per autors com Castells i que determinen les noves formes de relacionar-se: intercanvi d'informació i transaccions econòmiques. El prefixe *Post-* determina la fi d'una etapa prèvia de metròpoli capitalista intensament industrial per donar pas a les formes variables de la flexibilitat, no només industrial, sinó d'adaptabilitat a la demanda i al context macro sense perdre les característiques d'especialització.

La flexibilitat Post-fordista enllaça amb el que l'economista italià Roberto Camagni denomina economies dinàmiques de tipus urbà (p. 45, CAMAGNI, R.; 2005), o com afecta el cicle de producció d'un bé en l'espai urbà. Qualsevol de les seves etapes té una clara repercussió en el territori, evidentment econòmica, i més subtilment en la transformació de paisatges, recursos i

¹⁹ SOJA, E. W. *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London [etc.] : Verso, 1989

estils de vida. La ciutat és l'escenari per excel·lència en la producció industrial i de béns. Així exposa Camagni les economies dinàmiques de tipus urbà:

[...] La gran ciudad se presenta de hecho, gracias a la presencia de servicios especializados, de avanzadas estructuras de investigación y formación, de intensos vínculos interindustriales, además de una demanda sofisticada, como la verdadera incubadora de lo "nuevo". (p. 45, CAMAGNI, R.; 2005)

Tal i com implica la producció flexible, les ciutats reben la seva repercusió a partir de la deslocalització. Hi han dues dimensions, una que afecta a les ciutats com a centres o nuclis de les economies dinàmiques de tipus urbà i per altra banda aquestes economies se sustenten en un tipus de producció que pot disseminar les parts de producció arreu del món. Dit amb altres paraules les ciutats esdevenen globals. Reperent les teories de Manuel Castells i Jordi Borja, que fan una aportació a la teoria urbana a partir de la definició de la "ciutat global" (p. 43, BORJA, J.; CASTELLS, M.; 1997) i de l'estudi de les megaciutats, el patró xarxa continua dominant la dinàmica flexible de la Nova economia on les ciutats s'adapten constantment a les oscil·lacions del que hi succeeix. Els nodes, nuclis o concentracions urbanes es manifesten a partir de la seva activitat econòmica i generació d'informació. No obstant, s'estableixen jeràrquies dins del patró de tal manera que només les megaciutats son capaces de concentrar en el seu territori les funcions superiors de direcció, producció i gestió del planeta (p. 50, BORJA, J.; CASTELLS, M.; 1997)

A tall de conclusió, es pot dir que la ciutat és l'escenari de l'activitat industrial. L'Especificitat espacial urbana entesa com la configuració específica de les relacions socials, de les formes de construcció i de l'activitat humana en una ciutat i en la seva esfera geogràfica d'influència. Més, les economies dinàmiques de tipus urbà generen una sèrie d'externalitats positives per a l'arrelament, concentració i desenvolupament de tot tipus d'indústria. Especialment aquelles que consumeixen i produeixen TIC, informació i coneixement. La Postmetròpolis és un escenari viu on conviuen les reminiscències d'antics models de producció i les noves formes de producció flexible transformant el paisatge i la presència de les ciutats a escala global.

3.1.2. NOU ESPAI INDUSTRIAL.

En aquest subapartat del treball d'investigació es continua amb l'exposició sobre els nous trets teòrics que han modificat la fesonomia de la Teoria de la localització. Si fins ara s'han revisat els arguments i algunes de les premises dels teòrics de l'Economia urbana, a continuació es farà una revisió a la teoria sobre el que es pot denominar "nou espai industrial", a partir de la anàlisi teòrica del districte industrial i dos fenòmens concrets: el principi d'aglomeració i l'avantatge competitiva regional. A continuació es revisarà a nivell teòric la gènesi dels clústers com una evolució del districte industrial clàssic. En darrer lloc es farà una revisió terminològica a les noves formes conceptuals dels nous espais industrials fent la proposta per a la creació d'una taxonomia que il·lustri la posició relativa de cada terme respecte al marc del nou espai industrial.

El Nou espai industrial és una simple diferenciació respecte a la vella modelització que la indústria va patir durant l'etapa Fordista o d'organització racional del treball segons les teories Tayloristes. Tanmateix, s'ha vist, des de l'àmbit teòric, que l'espai tampoc és industrial sinó urbà i que existeix un escenari que és la ciutat, sota els preceptes que s'han argumentat en l'apartat anterior. Es pot parlar de Nou espai industrial? o, quina fesonomia presenta el nou espai industrial en les ciutats? Hi ha dues línies d'argumentació complementàries, una és el marc de la Nova economia, en concret la teoria de la flexibilitat i la deslocalització industrial; i l'altra la revolució de les TIC tal i com es coneixen localment o específicament de les High Technologies.

Tal i com s'ha fet al·lusió al segon apartat d'aquest treball, la flexibilitat va irrompre com un fenomen de la Nova economia. En contra de la rigidesa i de la jerarquia característica del model Taylorista es dona pas a una forma de producció flexible que conserva l'especialització però capaç d'adaptar els processos segons les demandes del mercat. Els treballadors passen a ser multifuncionals tot i conservar la seva especialització. Tots aquets canvis són factibles gràcies a l'adaptabilitat de la tecnologia aplicada als processos de producció i a la deslocalització de la producció. Aquest és un factor clau per entendre el Nou espai industrial perquè davant les primeres concentracions de fàbriques, típiques de finals de la primera meitat del S.XX, el model flexible reventa la cadena de producció i la jerarquia de l'emplaçament únic, desplaçant aquelles unitats de producció, sovint autònomes, a diferents indrets del món on existissin uns clars factors econòmics i d'externalitats que generessin una alta rendibilitat del procés de producció.

Segons els teòrics Borja i Castells el nou patró de la localització de l'activitat industrial canviarà, també, l'estructura, els processos espacials i el dinamisme de les ciutats (p. 43, BORJA, J.; CASTELLS, M.; 1997). Aquesta idea s'ha vist amb anterioritat, de la mà de l'economista urbà Roberto Camagni, entorn a la creació d'economies dinàmiques de tipus urbà. Cada fase de la producció modela l'espai urbà i cada espai urbà o regió modela el sistema de producció i les característiques d'ocupació de l'espai.

Per altra banda, el segon factor determinant que permet la reconstrucció del Nou espai industrial és la revolució de la *High technology* (SAXENIAN, A. L., 1994). Es tracta d'un canvi sectorial basat en la contínua innovació que va esdevenir una revolució als anys 70, principalment als Estats Units d'Amèrica, amb la creació de nova tecnologia que era exportable, en qualitat de millora, per a la producció de qualsevol altra indústria. No només s'exportaven/compartien els canvis tecnològics sinó que el model de treball basat en l'aprenentatge continuat i la innovació també es va incorporar en el model organitzatiu de la indústria en general. Aquests són els "efectes de difusió de la tecnologia" un tipus d'externalitat positiva que es basa en els guanys externs que sorgeixen quan el coneixement es divulga entre individus i empreses (p.255, KRUGMAN, P., WELLS, R.; OLNEY, M.L.; 2010). D'altra banda, el professor Castells parla d'una nova lògica de la localització industrial en base a les característiques del model flexible, ja esmentat, i d'un nou tipus d'ocupació diferent a la fabricació tradicional:

"[...] s'organitza en una estructura bipolar entorn de dos grups predominants de dimensió més o menys similars; d'una banda, una mà d'obra altament qualificada, basada en la ciència i la tecnologia; de l'altra, una massa d'obriers no qualificats que participen en la cadena rutinària de muntatge i en les operacions secundàries. " (p. 479, CASTELLS, M.; 2003)

Si als Estats Units d'Amèrica es va iniciar en el sector de la microelectrònica (creació de xips semiconductors) cal fer esmena que a Europa va irrompre de forma majoritària cap a finals dels anys 80 sota la forma refinada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El Nou espai industrial absorbeix aquesta influència i la dinàmica de la deslocalització en base al model flexible. Si en el segon apartat s'ha vist com es regeix l'empresa, la indústria i serveis en la Nova Economia, a continuació, s'observaran els efectes del Nou espai industrial sota la forma característica del districte industrial.

3.1.2.1. DISTRICTE INDUSTRIAL.

Fins ara s'ha tractat l'entorn i la forma des de la perspectiva teòrica del Nou espai industrial. En aquest subapartat es tractarà la forma concreta del Districte industrial (DI). En primer lloc, es farà una aproximació històrica del concepte, per veure l'evolució del significat del DI fins arribar a la forma del Nou DI. També s'enunciarà el debat existent entre el marc general de la deslocalització, fruit de les dinàmiques de la flexibilització i la concentració industrial. D'altra banda, es revisaran alguns dels preceptes teòrics propis de la gènesi del DI i la seva vigència. En darrer lloc es presentarà el cas local del Districte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació del 22@ de la ciutat de Barcelona.

El precursor i el teòric de referència a l'hora de tractar el tema de les concentracions industrials és Alfred Marshall. Aquest autor s'ha interpretat breument a l'apartat dels teòrics necoclàssics de la Teoria de la localització. El cos teòric sobre la Teoria de la localització en l'obra de Marshall es troba en el llibre de *Principios de economía*, presentat al 1890, on s'exposen els avantatges del model de concentració industrial. Un dels màxims especialistes en matèria marshalliana és l'economista italià Giacomo Becattini. Aquest autor coneix els escrits de Marshall des de l'etapa juvenil de l'autor. Aquesta etapa en la vida de Marshall és molt interessant per entendre millor en què consisteix el districte marshallià. Un dels conceptes que Becattini interpreta és el de "Nación económica marshalliana" que parteix d'un primer plantejament i una revisió posterior per part de Marshall:

"En una primera versión la nación <<económica>> marshalliana es un lugar, o un sistema de lugares, caracterizados por una homogeneidad cultural (valores e instituciones), facilidad de circulación de la información y contigüidad territorial tal, que hace que los movimientos de capitales y trabajadores nivelen rápidamente los índices de beneficios y de salarios. Cualquier área territorial de estas características, por lo tanto se puede decir que constituye un a especie de <<nación económica>> [...].

En su segunda versión, en cambio, la nación económica és un <<bloque de sujetos>> dentro de un esta-nación [...] la convicción de tener intereses económicos comunes interactúa, a lo largo del tiempo con los elementos de cohesión extra económicos que perfilan estos cuerpos sociales" (p.12, BECATTINI, G.; 2002).

Aquesta interpretació de la "Nación económica marshalliana" il·lustra la concepció distorsionadora de la plana isotròpica que es comentava amb anterioritat. D'altra bandam, es

comença a perfilar l'horitzó de la teoria de les concentracions industrials a través dels arguments d'homogeneïtat, circulació d'informació, contigüitat territorial, conjunt social i interessos econòmics conjunts. La concepció de Marshall sobre la concentració industrial parteix d'aspectes més aviat filosòfics. Marshall creu que en l'aprenentatge continuat i en el procés d'aprenentatge cal diferenciar entre allò que són rutines fàcilment incorporables del que és l'esperit de superació sota el signe de la innovació. El concepte de rutina és fàcilment identificable durant la revolució industrial en els *centers of specialized skill*, mentre que la innovació serà l'autèntic símptoma de creixement i d'evolució en les concentracions industrials (p. 15-19, BECATTINI, G.; 2002). Les teories del jove Marshall es transformaran al llarg de la producció acadèmica d'aquest autor fins arribar als *Principios de economía*, on s'experimentarà el pas definitiu de l'abstracció de la nació econòmica marshalliana a una teoria molt més elaborada a partir de preceptes econòmics com ara: competència; atmosfera en les concentracions industrials; economies internes i externes; producció a gran escala; rendiments creixents; i rendiments constants. Aquests són els factors que caracteritzen les concentracions industrials i que posa la base de la categoria del DI.

La gènesi del DI es construeix a partir d'una sèrie de característiques essencials. Becattini les sintetitza en la seva obra *Industrial districts: a new approach to industrial change* (p. 20, BECATTINI, G.; 2004). Becattini cita fins a 10 factors que es donen en el nucli dels DI:

- Comunitat local: explotació durant generacions dels mateixos valors pel treball.
- El volum poblacional d'empreses: els districtes han de tenir un cens enriquit amb un número important d'empreses que generi certa demanda de mà d'obra especialitzada. D'altra banda, aquestes empreses tendeixen a especialitzar-se en una sola fase del producte.
- Recursos humans: la disponibilitat de mà d'obra especialitzada a prop del DI és una de les herències més clares del DI marshallià. Existeix una recerca incessant per ocupar un lloc de feina cada vegada més adient als coneixements del treballador i en el DI s'estableix una ètica específica del treball.
- El mercat: la proximitat dels mercats era una de les principals preocupacions dels teòrics de la localització. Com s'ha comentat amb anterioritat, aquesta distància ha esdevingut relativa gràcies als avenços de la comunicació i de les TIC. La informació és un dels detonants que fan oscil·lar els preus del mercat, per tant als DI existeix una gran necessitat de produir i subministrar informació addicional.

- Competència i cooperació: en el DI predomina una forta competència, no es tracta només de competència basada en guanyar quota de de mercat, sinó d'una competitivitat en base a la innovació i l'aprenentatge. Per aquest motiu competència i cooperació guarden certa dialèctica entre les empreses del mateix DI.
- Un sistema adaptatiu: la irrupció de la producció flexible ha modificat les regles del joc i requereix de DI adaptatius, amb cadenes de producció i mà d'obra adaptable. D'aquí l'aparició del DI flexibles, els quals compten amb una sèrie de valors que afavoreixen la multifuncionalitat.
- Canvi tecnològic: els efectes de la difusió tecnològica dins del DI és un dels signes de la contínua transmissió d'informació. La flexibilitat tecnològica per adaptar la producció a la demanda dels mercats i la innovació marquen el canvi tecnològic.
- Sistema de crèdit local: les fonts de finançament acostumen a trobar-se a prop del territori del DI, tant fonts privades com públiques són factor clau per a garantir el funcionament i l'evolució del DI.
- Fonts de dinamisme: s'estableix una tensió entre quins recursos i fonts poden resultar més ventajoses: les que es troben en l'interior del DI o fora d'aquest. La pressió que exerceix la competència determina la vida dels agents econòmics dins del districte.
- La consciència de classe i la localitat: entre els factors endògens del DI (cultura local, economia local, etc.) i el factors exògens (efectes sobre la zona dels canvis econòmics, polítics, etc.) els treballadors hauran de perfilar el seu sentiment de pertinença a la comunitat industrial local.

El DI ha evolucionat des de les teories de les concentracions industrials marshallianes. Algunes de les característiques que enuncia Becattini han guanyat força exponencialment, mentre que d'altres han perdut vigència fins a perfilar la fesonomia dels nous DI, per exemple: La població d'empreses ha evolucionat fins a convertir-se en un dels factors clau no només per la potencialitat de comptar amb un bon cens empresarial, sinó fins al punt de crear incubadores per a projectes empresarials. Aquests freqüentment es troben sota la forma de les Start-ups; la dinàmica entre competència i cooperació dins del sector és un dels trets fonamentals dins del DI; Recursos humans, sistema adaptatiu i canvi tecnològic determinen l'existència d'un sistema productiu rendible i preparat per a la demanda dels mercats; el sistema de crèdit local ha derivat cap a les ajudes a través de finançament públic i la irrupció del finançament privat de les grans financeres i organismes d'investigació en empreses de capital risc; l'evidència que la distància és relativa en l'era de la informació i les comunicacions, ha dinamitat el concepte de

comunitat local i la vinculació de la proximitat i els mercats; probablement el sentiment de classe i pertinença s'ha difuminat en uns DI que absorbeixen treballadors d'arreu per la seva especificitat funcional.

En relació a aquesta revisió de característiques, en aquest treball d'investigació es tindrà en compte la següent definició de DI segons l'aportació de Becattini:

“Una entidad socioterritorial caracterizada por la presencia simultánea activa, en una área territorial limitada, desde el punto de vista natural e históricamente determinada, de una comunidad de personas y de una población de empresas industriales. En el distrito a diferencia de lo que ocurre en otros ambientes (la ciudad manufacturera, por ejemplo) la comunidad y las empresas tienden, por así decir a interrelacionarse mutuamente” (p. 63, BECATTINI, G.; 1989)

Per una banda existeix la pràctica industrial, tal i com s'ha descrit en diferents apartats del treball, mentre que per l'altra existeix el concepte “districte” amb una clara reminiscència a les estructures residencials amb una connotació social. Això significa un nexa d'unió entre economia i societat (WHITELAW, R.; 2009). Tanmateix en els DI especialitzats l'aprofitament conjunt de les externalitats de tipus tecnològiques i de coneixement aporten una avantatge competitiva per a les empreses residents en DI respecte a la resta de competidors sectorials.

Un exemple de nou DI és el cas del Districte de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 22@ ubicat dins l'àrea metropolitana de Barcelona. El districte del 22@ és fruit d'un pla complex de reestructuració urbanística que comporta la reurbanització i reindustrialització de la zona del Poblenou²⁰. En el moment actual es troba en una fase molt avançada en la qual s'han construït i adaptat dues-centes hectàrees de sòl industrial per a la concentració estratègica d'activitats intensives en coneixement. Aquest fet comporta una innovació urbanística i econòmica. Aquesta darrera s'ha caracteritzat per la disposició d'infraestructures, serveis i equipament per a la creació d'empreses i altres tipus d'organitzacions que han arrelat en aquesta àrea de Barcelona. Sota el lema d'“activitats intensives en coneixement” el teixit empresarial de la zona ha assolit la forma de concentració.

²⁰ 22 ARROBA BCN. *Planeamiento urbanístico*. [En línia]
<<http://www.22barcelona.com/content/view/385/740/lang.es/>> [Consulta: maig de 2010]

3.1.2.1.1. PRINCIPI D'AGLOMERACIÓ.

En aquest punt del treball d'investigació s'obre un parèntesi per explicar dos fenòmens bàsics per entendre la dinàmica dels DI. Aquests són el principi d'aglomeració i l'avantatge competitiva regional. Sobre el principi d'aglomeració es comentarà una breu definició del concepte, després es presentaran dos tipus de forces que mantenen la dinàmica de l'aglomeració i, acte seguit, també es tractarà el fenomen de la sinergia i les característiques de les economies d'aglomeració.

El principi d'aglomeració, com a procés físic, es centra en l'acumulació d'un conjunt de partícules. Aquest principi és extrapolable al camp de la Teoria de la localització i de l'Economia urbana. En aquest cas les partícules de les quals es compon l'aglomeració són les unitats industrials, majoritàriament sota la forma de DI. Una aglomeració industrial també es coneix per concentració. Aquesta no és un sinònim de conglomerat, ja que una concentració és una categoria referent a un tipus concret de DI, que es tractarà en el pròxim subapartat. Les connotacions negatives del tipus congestió, apilotament, pila o bloc²¹ no acostumen a donar-se en les aglomeracions industrials.

Les ciutats són espais d'acumulació per excel·lència. Les persones sempre han trobat avantatjós i eficient gestionar les relacions personals, socials i econòmiques de forma concentrada (p. 21, CAMAGNI, R.; 2005). El principi d'aglomeració industrial es basa en els següents preceptes:

"[...] en un mundo donde los rendimientos crecientes y los costes de transporte son muy importantes, las vinculaciones circulares pueden generar una lógica circular de aglomeración [...] los productores desean ubicarse cerca de sus proveedores y de sus clientes, lo que significa que todos quieren estar cerca entre sí. [...] la inmovilidad de algunos recursos – la tierra, por supuesto, y en muchos casos la mano de obra—actúa como una fuerza centrífuga que se opone a la fuerza centrípeta de la aglomeración, y la tensión entre estas fuerzas centrífugas y centrípetas modeliza la estructura espacial de la economía." (p. 336, MASAHISA, F., KRUGMAN, P. ; VENABLES, A. J.; 2000).

²¹ ENCICLOPEDIA CATALANA. *Diccionari*. [En línia] <<http://www.enciclopedia.cat/>> [Consulta: juny de 2010]

Tot i que el plantejament des del punt de vista de la proximitat és qüestionable, l'aparició d'una aglomeració respón a una concepció simbòlicament circular de l'activitat industrial. Aquesta concepció es representa amb la imatge rotativa d'una hèlix. A través del moviment rotatiu cap a qualsevol de les dues bandes, el DI, que es troba al centre, experimenta un canvi pels factors externs caracteritzats per aquest moviment. Aquesta explicació otorga significat a la imatge proposada per Krugman *et al.* Aquest fenomen es coneix com a força centrípeta i força centrífuga. Seguint amb l'exemple de l'hèlix, quan el moviment rotatiu genera una força d'arrosegament cap a l'interior s'anomena força centrípeta i quan ho fa al contrari, o sigui cap a l'exterior, s'anomena força centrífuga. Per tant, interpretant aquesta imatge les forces centrípetes són les que afavoreixen a les aglomeracions. Com diu Krugman *et al.* la tensió entre aquestes dues forces, és a dir, entre les formes de benefici d'un DI per mantenir-se concentrat i els mercats i clients exteriors, és el que determina moltes de les decisions locacionals a l'hora d'establir-se en un DI.

Hi han altres autors que han aportat terminologia a variants del fenomen de l'aglomeració. Per exemple, Edward Soja utilitza el terme historiogràfic "sinecisme" que determina el procés de presa de decisió conjunta que pot conduir a vàries comunitats a concentrar-se en un nucli concret:

"[...] El sinecismo, en tanto fuerza activa y motriz de la geohistoria, supone la formación de una red regional de asentamientos nucleados y anidados de modo jerárquico, capaces de generar innovación, crecimiento y desarrollo social (así como también individual) [...] se asemeja a aquello que los geógrafos económicos han denominado *geografías de aglomeración*, las ventajas económicas (y, en ciertos casos, desventajas) que se derivan del denso agrupamiento de la gente y de los lugares de producción, consumo, administración, cultura y demás actividades relacionadas con las concentraciones que forman los puntos centrales de un sistema regional de asentamientos, una red anidada de <<lugares centrales>> y sus *hinterlands* dependientes."(p.43, SOJA, E. W.; 2008)

Aquest concepte és fonamental per entendre la necessitat antropològica i social de la concentració com a unificació d'esforços comuns per a la consecució d'objectius per part de varis grups d'individus. Del mateix mode que existeix aquesta realitat antropològica i social, també existeixen altres fenòmens en l'interior dels DI. Per exemple, un altre fenomen complementari que es dona en les aglomeracions industrials és el de la "sinergia". Aquesta s'entén com: "la generación de nueva información de alto valor a través de la

interacció humana” (p. 316, CASTELLS, M.; HALL, P.; 1994). La sinergia és un fenomen que implica la interacció de la gent en un primer nivell i de les organitzacions o empreses en un segon nivell. Un concepte associat a la sinergia és el de cooperació. Segons la teoria de Marshall sobre l’atmosfera industrial que es pot generar en una concentració, s’estableix un codi ètic i una cultura predominant que implica la cooperació entre els diferents agents que hi participen. Aquest tipus de pràctica afavoreix l’increment de la sinergia dins de l’aglomeració, i per tant, exerceix una força centrípeta que afavoreix a la pròpia aglomeració. La tendència general en el pla teòric és admetre la sinergia com una externalitat positiva a les empreses que formen una aglomeració industrial ja que es fonamenta en l’intercanvi continu d’informació en la zona d’un DI.

Un dels resultats de la sinergia és el que l’economista Krugman denomina “Osmosis tecnològica” (p. 44, KRUGMAN, P.; 1992). Es tracta d’un efecte de propagació a partir dels propis límits d’una empresa que ha generat una innovació tecnològica. Els avantatges d’aquesta innovació s’expandiran per la resta d’empreses d’una concentració industrial. Aquest efecte també està controlat terminològicament pels economistes com a *spillovers* tecnològics que recòrron a la imatge del bassament d’un líquid. L’estanquedat o la propagació incontrolada d’aquestes innovacions es regirà per les polítiques internes de cada empresa, pel nivell de col·laboració entre les unitats d’una concentració industrial o per l’ús de patents. També existeixen altres tipus de *spillovers*, com ara de coneixement, que es tractaran en el darrer apartat d’aquest marc teòric. Aquest tipus de bassaments o *spillovers* tindran una forta incidència en la cadena d’innovació.

A les aglomeracions es practica un tipus concret d’economia que es coneix amb el nom d’economies d’aglomeració. Una aglomeració és una petita regió econòmica que es beneficia dels avantatges de la concentració, com ara la sinergia i la cooperació. Dins d’aquestes aglomeracions s’experimenta una polarització (BOUDEVILLE, J.; 1968 i PERROUX, F.; 1975) entesa com el desmarcament d’una sèrie d’empreses capdavanteres en el sector i que generen una força d’atracció a la resta d’empreses instal·lades en la mateixa concentració industrial. A les avantatges pròpies de l’aprenentatge per factors de proximitat, s’hi sumaran: la demanda de inputs intermitjos que atraurà a proveïdors a instal·lar-se a la concentració, modificant així la dinàmica “endavant i endarrera” de les empreses en un sistema industrial; es genera una acceleració del creixement econòmic gràcies al sistema de reinversió local; i l’aparició de complexos mercats laborals amb una mà d’obra especialitzada i amb condicions salarials altament competitives (p. 194, ALLEN, J.S.; STORPER, M.; 2003). Aquests factors s’enllaçaran

contínuament en una dinàmica entre les economies externes a l'empresa però internes a la indústria i les economies externes a l'empresa i a la indústria, establint una dialèctica entre regió industrial i regió urbana. En tot aquest procés no es pot perdre de vista el factor de la renda del terra, ja que, la corba de demanda espacial, entesa com a la quantitat que cada individu està disposat a comprar a una empresa en funció de la seva distància i del preu fànc de fàbrica (p. 26, CAMAGNI, R.; 2005), modifica constantment la relació entre les unitats productives aglomerades i els proveïdors i mercats exteriors.

A tall de conclusió, s'ha exposat en què consisteix el principi d'aglomeració i com s'extrapola al terreny de la Teoria de la localització i de l'Economia urbana. La teoria de les forces centrípetes i centrífugues ajuda a entendre com pot incidir el tipus d'activitat econòmica en el desenvolupament o la desintegració de les aglomeracions industrials. El fenomen de la sinergia i la propagació d'informació i innovacions també determinen un dels majors actius per a la concentració industrial. Finalment, també s'han exposat altres factors clau que caracteritzen les economies d'aglomeració.

A continuació es presentarà el segon fenomen que s'ha enunciat a l'inici d'aquest subapartat, l'Avantatge competitiva regional.

3.1.2.1.2. AVANTATGE COMPETITIVA REGIONAL.

En aquest subapartat es farà una aproximació teòrica al concepte d' "Avantatge competitiva regional" (ACR). Es descomposarà el concepte en dos blocs, per una banda "avantatge competitiva", i, per l'altra, "regional". També es valorarà la importància de la participació dels Estats-nacions en l'afavoriment d'un escenari propici per a la competitivitat.

En el segon apartat d'aquest treball s'ha fet una primera aproximació a l'avantatge competitiva de l'empresa en el marc de la Nova economia. Per avantatge competitiva empresarial s'entén aquella capacitat estratègica que les empreses tenen a l'hora d'introduir una innovació sectorial en el mercat. Aquesta acció condueix a la resta de competidors de l'entorn reconegut per l'empresa a un cert grau de dependència cap a aquesta. Aquest fet comportarà una sèrie de beneficis tangibles (econòmics) o intangibles (coneixement) a l'empresa propulsora per continuar competint. En la ACR el procediment és similar. Primer s'introduirà el concepte "regió"/ "regional" dins del camp de la Teoria de la localització i l'Economia urbana. Krugman

et al. introdueixen una terminologia que pot ajudar a articular un cert discurs vertebrador per unificar l'activitat dels DI i la relació amb les regions:

“[...] estructura regular de especialización y cómo esta favorece la formación de regiones especializadas en cada industria.” (p. 304, MASAHISA, F., KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J.; 2000).

Aquest és el nucli de partida de la ACR. El DI, entès com a estructura regular d'especialització, guarda una dialèctica específica amb l'entorn on desenvolupa la seva activitat. Aquest entorn serà la “regió” (SAXENIAN, A. L.; 1994) entesa com a regió econòmica. Tot i que una regió econòmica moderna es pot ubicar espacialment en una zona boscosa, o fins i tot al mar (per exemple un complex petrolífer pot ser un DI dependent relacionat a una regió terrestre) les noves formacions de DI han derivat cap a un abast “geogràfic” (COWAN, R.; 2005). L'escenari per tradició serà la ciutat, amb àrees històricament reconegudes o de nova creació. S'abandona aquí la càrrega connotativa de l'economia urbana vinculada al concepte d'“espai urbà” que conserva la seva vigència en el seu univers teòric ja explicat amb anterioritat. Per tant, la regió absorbeix l'especificitat espacial urbana (p.36, SOJA, E. W.; 2008). La dialèctica que s'estableix entre la regió i el DI, quan és positiva, comporta que davant l'acceleració de la indústria allotjada en el DI s'accelera la posició de la regió en el mapa econòmic global. D'altra banda, aquesta acceleració s'aconsegueix gràcies als avantatges regionals dels quals gaudeix el DI. Segons la especificitat d'aquesta relació, el DI evoluciona cap a noves formes gràcies al procés de polarització tant a escala regional com global.

El tipus de competitivitat regional conserva les formes de la competència marcada pels paràmetres de la Nova economia, els quals s'han resumit a l'inici d'aquest subapartat. D'altra banda hi ha dos factors que determinen el desenvolupament de la ACR: la indústria d'alta tecnologia i de les TIC i la intervenció dels agents governamentals de la regió.

La indústria de l'alta tecnologia, concepte traduït directament del terme anglès *High technology* i que en l'àmbit geogràfic europeu es camufla sota la forma de les TIC, condiciona l'activitat del sector i de la producció industrial en general. L'osmosis tecnològica de la qual ja s'ha tractat pot comportar una sèrie de *spillovers* que s'estengui més enllà del DI i que repercuteixi positivament en el radi d'impacte regional. Totes les regions que allotjen DI es

beneficien d'aquest d'aquest tipus d'efecte. Porter enuncia que la competitivitat dels DI i les regions és alguna cosa més que un grup d'empreses competint de manera sofisticada en el terreny de les *High technologies* (p.85-86, PORTER, M.; 1998). Aquest autor reflexiona sobre la influència regional en l'èxit mundial d'alguns DI gràcies als avantatges locacionals. La relació amb els agents locals com ara: empreses financeres, institucions governamentals, universitats i centres de recerca. Els primers agents poden injectar des del sector públic o privat fons de finançament al DI. Als darrers anys han aparegut financeres especialitzades en concedir crèdit a empreses d'alt capital risc, conegudes com a *Start-ups*. Aquestes demanen una forta inversió inicial per a la creació d'empreses en entorns turbulents, en argot econòmic, i que majoritàriament desenvolupen una activitat relacionada a les *High technologies*. D'aquest tipus d'empresa s'espera un factor d'èxit que reporti grans beneficis. El segon agent implicat en la dinàmica de la ACR són els organismes governamentals. Aquests poden aportar condicions avantatjoses als DI regionals a partir de lleis sectorials i generals, emeses des dels Estats-Nacions, amb la finalitat d'evolucionar en les economies regionals. El tercer agent, universitats i centres de recerca, han establert en els darrers anys passarel·les de col·laboració amb els DI. El moviment és bilateral i la finalitat que es persegueix és, per una banda, fer avançar el DI amb la incorporació d'innovacions, i, per l'altra, la utilització dels DI com a base experimental de les investigacions i finançament conjunt per a la investigació i la recerca. La competitivitat s'aconsegueix a partir de tres factors que relacionen als tres agents i els DI: la connectivitat entesa com a xarxa e interrelacions, la difusió de les innovacions i la flexibilitat institucional enfocada a la cooperació i l'aprenentatge (p. 32, BORJA, J.; CASTELLS, M.; 1997). En el pròxim subapartat s'aprofundirà en les funcions d'aquests agents en la seva relació amb un tipus concret de DI, els Clústers.

A tall de conclusió es pot dir que la ACR és una dinàmica de circularitat virtuosa entre els agents de producció locals allotjats sota la forma del DI i els agents locals que actuen conjuntament per a la consecució d'una economia regional forta i dinàmica. Aquesta permetrà a les regions competir a nivell global en un sistema de polarització entre les regions avantatjades i les desavantatjades.

3.1.2.1.3. CLUSTER.

En aquest subapartat es tractarà una tipologia concreta de DI els “clústers”. Primer es faran alguns aclariments de caire semàntic i es donarà pas a una comparativa de definicions. En segon lloc s’estudiarà des de l’àmbit teòric la gènesi dels clústers a través dels agents que hi participen, factors i fenòmens característics. Finalment s’exposarà breument el cas de Silicon Valley com a precursor dels clústers.

El terme *cluster* és un anglicisme que s’ha passat al català sota la forma de “clúster”. Semànticament cap de les accepcions consultades de clúster o *cluster* guarda relació amb el llenguatge econòmic industrial, a no ser que es consulti una font especialitzada. D’altra banda, algunes d’aquestes accepcions guarden relació a l’hora de construir la metafòra del terme clúster, per exemple:

“*m angl* 1 INFORM Conjunt d’unitats funcionals interconnectades per mitjà d’una xarxa que actuen com una sola unitat.”²²

“**a** : a group of similar things that are close together, sometimes surrounding something
c : an aggregation of stars or galaxies that appear close together in the sky and are gravitationally associated.”²³

El concepte clúster s’utilitza per a designar els agrupaments de les unitats d’un sistema complex. Aquesta idea tan genèrica ha proliferat per diversos camps des de la física, la biologia, la informàtica, l’astronomia, etc. Pren forma de metàfora perquè serveix igual una definició austera del concepte, com la primera, com la imatge del conjunt de constel·lacions i galàxies. En ambdós casos es desprén la idea de un grup d’unitats interconnectades en un sistema complex. En l’àmbit econòmic-industrial s’utilitza per a designar un tipus de DI. Abans d’entrar en la matèria precisa, cal fer també una distinció jeràrquico-semàntica d’un altre concepte entorn a la paraula clúster. Clúster és sinònim de “conglomerat” tot i que la seva definició catalana és poc encertada:

“**3** ECON Grup d’empreses diversificat que es dedica a activitats independents.”²⁴

²² ENCICLOPEDIA CATALANA. *Diccionari*. [En línia] <<http://www.enciclopedia.cat/>> [Consulta: juny de 2010]

²³ CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. *Cambridge dictionaries online*. [En línia] <<http://dictionary.cambridge.org/>> [Consulta: juny de 2010]

Grup d'empreses diversificat pot complir amb el canon d'un clúster, però que es dediquin a activitats independents va en contra dels preceptes de la sinergia i altres factors propis de les concentracions industrials, que ja s'han exposat amb anterioritat. Conglomerat i clúster no són sinònims d'aglomeració. Com ja s'ha dit, l'aglomeració és un principi que actua en els DI, els clústers com a tipus de DI també experimenta aquest principi.

Dins del camp teòric de l'economia existeixen vàries aportacions modernes sobre el concepte de clúster. Aquest respon a un fenomen de transformació de certs tipus de DI en les darreres tres dècades, quatre en el cas dels precursors, com ara Silicon Valley. Els clústers, inicialment varen fer evolucionar el model del DI gràcies a la especialització en tecnologia punta. Tot i que van intervenir-hi més fenòmens aquest és realment el detonant del canvi. L'especialista en la matèria Pim den Hertog ho defineix de la següent manera:

"[...] is based on a combination of traditional skills, industrial technologies and an informational culture. [...]" (p. 217, HERTOG, P. den, 2001)

De moment només apareix la supraestructura del nou DI que té aquestes característiques. Però quin és realment el valor afegit de la concentració industrial sota la forma d'un clúster?

"A cluster is defined as chains of suppliers, customers and knowledge centers (universities, research institutes, Knowledge-intensive services, intermediary organisations) that: i) have at their disposal complementary competences; ii) are interconnected through production chains or value chains, iii) improve joint industrial processes and end products; and (iv) participate in networks focused on innovation and technology development" (p. 217, HERTOG, P. den, 2001)

La dependència dels mercats i proveïdors forma part dels DI, però la participació de i amb els denominats "centres de coneixement" és una part constitucional de l'estructura dels clústers. Inicialment els clústers es formaren en regions pròximes a centres de coneixement, per exemple Silicon Valley al costat de la Universitat de Stanford, però l'estructura s'ha transformat fins a tal punt que les universitats instal·len els seus centres de recerca en DI generant conglomerats d'intercanvi de coneixement en regions que es poden denominar intenses en economia del coneixement. Per exemple, a la ciutat de Barcelona existeix el cas del 22@ que concentra vàries representacions universitàries (UOC, UPF, UB) a partir de la

²⁴ ENCICLOPEDIA CATALANA. *Diccionari*. [En línia] <<http://www.enciclopedia.cat/>> [Consulta: juny de 2010]

concentració de petits clústers especialitzats: Mèdia, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Tecnologies Mèdiques (TecMed), Energia i Disseny.

Porter fa una definició de clúster des de l'òptica de la competitivitat:

“Clusters are geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competition. They include, for example, suppliers of specialized inputs such as components, machinery, and services, of providers of specialized infrastructure. Cluster also often extend downstream to channels and customers and laterally to manufacturers of complementary products and to companies in industries related by skills, technologies, or common inputs. Finally , many clusters include governmental and others institutions – such as universities, standards-setting agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations – than provide specialized training, education, information, research, and technical support.”
(p.79, PORTER, M.; 1998)

En aquesta definició torna a aparèixer la multiplicitat de definicions espacials possibles per acotar el territori de l'activitat econòmica. “Concentracions geogràfiques” vol dir que per una banda preval la concentració com a sistema d'alt valor afegit sota la forma del DI, i que l'activitat econòmica i la dinàmica de les relacions d'un clúster experimenta una dilatació en la seva estructura que pot conduir a l'expansió d'aquest per diferents regions econòmiques sense una delimitació geogràfica precisa. Es pot recórrer a la imatge de la plataforma petrolífera, o d'una piscifactoria especialitzada en la tonyina. En ambdós casos preval l'especialització, petroli i tonyina, amb una explotació intensiva basada en l'aprenentatge i el coneixement, i amb una activitat econòmica que es desenvolupa des de la mateixa plataforma en alta mar amb centres de recepcions de dades a terra endins i un mercat global. Novament, es reforça la idea de regió especialitzada i la interconnexió de les empreses que formen el cens del clúster i el seu entorn.

Parafraçant el títol de l'obra editada per Feldman i Braunerhjelm *Cluster genesis*²⁵ i després d'analitzar les definicions dels paràgrafs anteriors, es pot descomposar en tres factors les

²⁵ FELDMAN, M.; BRAUNERHJELM, P. *The genesis of industrial clusters*. New York: Oxford University Press, 2006.

característiques d'un clúster: agents que hi participen, factors econòmics i fenòmens característics

- Els agents que intervenen en el desenvolupament d'un clúster són els següents:

Les universitats i centres de recerca són agents clau que diferencien l'activitat pròpia d'un DI de l'activitat d'un clúster. Aquest últim pot arribar a allotjar varis tipus d'entitats de recerca i de diferent titularitat, per exemple: observatoris, agències d'estàndars, patents i qualitat, etc. Un segon bloc distintiu d'agents que participen del desenvolupament del clúster són els treballadors que es diferencien dels DI per la seva alta qualificació en el sector i la contribució professional dels investigadors acadèmics. Institucions governamentals a nivell nacional, regional o municipal que decreten i aporten normatives que afecten en l'activitat del clúster. Agents econòmics locals (organitzacions empresarials, càmares de comerç, centres de serveis empresarials, fundacions, etc.).

- Els factors econòmics clau en el desenvolupament d'un clúster són els següents:

Com qualsevol DI el clúster es beneficia de les característiques de les economies d'aglomeració basades en l'aprofitament de les externalitats pròpies de la regió econòmica més totes aquelles avantatges fruit de la proximitat. El clúster allotja múltiples fórmules empresarials. Per exemple, s'hi concentren un gran nombre d'empreses de suport i serveis. En el mateix espai poden coexistir empreses d'estructura PYMES i amb Start-ups, fundacions i ONGs. Pràcticament la totalitat de l'economia que es desenvolupa en un clúster està orientada a la innovació que reporta grans beneficis derivats de les patents. Sense caure en dinàmiques de monopoli, la resta d'empreses competidores del clúster actuaran per participar del beneficis d'aquesta innovació. També és característic que a l'interior d'un clúster es pugui trobar incubadores d'empreses, la gran majoria Start-ups, que preparen l'embrió del que pot esdevenir una revolució sectorial i que la resta d'empreses del sector poden gaudir dels avantatges propis de la proximitat.

- Fenòmens característics:

La sinergia és una herència del DI igual que la resta d'avantatges pròpies d'un sistema d'aglomeració industrial. La base d'informació estratègica, coneixement, educació, transferència tecnològica i de recerca generen grans *spillovers* que acceleren la força de l'efecte d'aglomeració i acceleren l'economia de la regió, creant així el cercle virtuós de la ACR que s'ha comentat amb anterioritat.

A continuació es presentarà, breument, el cas de Silicon Valley, el que es considera el precursor dels clústers moderns. Es tracta d'una regió econòmica al nord de l'estat de Califòrnia en continu desenvolupament gràcies a l'afincament de diversos clústers de tecnologia punta. Castells i Hall al 1994 presentaven Silicon Valley (SV) de la següent manera:

“Silicon Valley tiene garantizado su lugar en la historia como el núcleo industrial original de la revolución en las tecnologías de la información. Si bien su reputación se ha cimentado en el hecho básico de la concentración (en 1989) de unos 330.000 trabajadores de alta tecnología, incluyendo 6.000 doctores en ingeniería y ciencias, aquélla también proviene de la leyenda de Silicon Valley, aclamado en todo el mundo como un modelo heroico de innovación al servicio del crecimiento económico dinámico.” (p. 35, CASTELLS, M. i HALL, P.; 1994)

La història de SV es pot resumir en una paraula, escisió (CASTELLS, M.; HALL, P.; 1994). Al llarg de la seva evolució la constel·lació SV s'ha nodrit de petites escissions de partícules que han donat forma a la situació actual. Al 1950 es crea la base industrial de SV al costat del parc industrial de la Universitat de Stanford aleshores dirigida pel degà Frederick Terman. El coinventor del transistor William Shockley marxa dels laboratoris Bell per a formar la seva pròpia empresa en la zona de SV. Gairebé una dècada després 8 dels treballadors de Shockley monten la seva pròpia empresa de semiconductors amb base de silici, que esdevindrà la tecnologia base per a la fabricació de circuits integrats. A partir de la dècada dels anys 60 s'experimenta una revolució de la microelectrònica. És l'inici de les col·laboracions amb organismes fora de l'àrea acadèmica, com ara el Departament de Defensa. Als anys 70 apareixen els primers microprocessadors amb la imminent fabricació dels primers ordinadors personals. En el transcurs d'aquesta sèrie d'escissions es varen crear unes innovacions tecnològiques que van repercutir a escala global. Per altra banda, es va crear una cultura interna basada en el que es coneix com a “tecnoestrès” o obsessió per aglutinar i dominar tot el que succeeix entorn al sector de la tecnologia punta. Els fluxes d'informació eren constants ja que un rumor podia generar canvis sense precedents a l'interior de SV. El que sembla un catàleg de males pràctiques guarda molta relació amb l'industrial atmosphere marshallià.

Es pot concloure que el cas de SV és paradigmàtic per entendre com poden desenvolupar-se els clústers en regions, que acabaran transformant-se en regions econòmicament avançades. A l'inici ja existia un DI al costat de la universitat de Stanford, però el canvi no va arribar fins que no es van ajuntar els factors d'innovació, revolució tecnològica, transferència d'aquesta

tecnologia i del coneixement sobre aquesta, la participació d'organismes externs a l'aglomeració i uns treballadors altament qualificats.

3.1.3. TAXONOMIA DELS NOUS ESPAIS INDUSTRIALS.

En aquest subapartat es farà un recorregut des de l'abstracció a les formes concretes del nous espais industrials. Fins al moment s'ha presentat el districte industrial marshallià i la seva evolució cap a la forma del nou DI fins a arribar als clústers geogràfics. Del nou DI al clúster han sorgit moltes aportacions teòriques sobre la base conceptual que sustenta l'existència dels nous espais industrials. A continuació es presenten algunes d'aquestes aportacions.

La base conceptual, per no dir filosòfica, dels nous espais industrials és el "medi innovador", conegut per la comunitat especialitzada com a *Milieux innovateurs*. Aquesta és una aportació teòrica de Denis Maillat especialista en teoria urbana de la Universitat Nacional de Suïssa i membre co-fundador del *Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs* (GREMI), del qual també formen part investigadors del perfil de Roberto Cammagni, àmpliament citat en aquest treball d'investigació, o el francès Jean-Claude Perrin. A finals dels anys vuitanta Denis Maillat crea la categoria dels *Milieux Innovateurs*, recollida sota la següent definició per part del GREMI:

"le **milieu** est constitué par un ensemble de relations intervenant dans une zone géographique qui regroupe dans un tout cohérent, un système de production, une culture technique et des acteurs. L'esprit d'entreprise, les pratiques organisationnelles, les comportements d'entreprises, la manière d'utiliser les techniques, d'appréhender le marché et le savoir-faire sont à la fois parties intégrantes et parties constitutives du milieu." (p. 7, MAILLAT, D.; QUEVIT, M.; SENN, L.; 1993)

D'aquesta definició es desprén novament l'acotació locacional de zona geogràfica indefinida que allotja un sistema de producció, cultura tècnica i agents implicats. Aquesta primera part de la definició sobrevola la forma concreta dels DI i els clústers geogràfics. El *milieu* traduïble per l'"entorn" és el substrat conceptual, per i on es desenvolupen pràctiques d'innovació a través de la cultura tècnica (coneixement) i agents implicats (empreses, distribuïdors, centres de recerca, financeres, etc.). En la segona part de la definició es troba la càrrega de la sinergia com a fenomen característic: les pràctiques corporatives, l'aprenentatge i el saber fer. En la part constitutiva d'un *milieu* es troba: una forta lògica d'interacció entre els membres del *milieu*; lògica de l'aprenentatge orientada a l'adaptació als canvis; normes de comportament

entre els membres per equilibrar la força cooperativa i la força competitiva; i l'establiment de plataformes de relació amb el medi extern.

Els *Milieux innovateurs* són d'una base conceptual molt suggerent i vinculable als nous espais industrials. Tot i que sembla una categoria genèrica, paradigmàtica i irremplaçable, existeix un extens vocabulari entorn als nous espais industrials i l'activitat del desenvolupament en base a la innovació: "conglomerados emergentes de producción industrial; conglomerados de producción de crecimiento intensivo; polos tecnológicos, tecnópolis y *silicon landscapes*, regiones del saber", etc.

Castells i Hall, a principis dels anys noranta, fan una aportació teòrica significativa del traspàs de la conceptualització de medi innovador a formes concretes d'aquest a través de diferents categories. En la seva obra *Las tecnópolis del mundo: la formación de los complejos industriales del siglo XXI*, els dos autors descendeixen un esglaió més en la cadena amb la següent definició de "Tecnópolis":

"[...] una definición más precisa: bajo este nombre se incluyen diversos intentos deliberados de planificar y promover, dentro de un área concentrada, una producción relacionada con la industria y tecnológicamente innovadora: parques tecnológicos, ciudades de la ciencia, tecnópolis y similares. Nuestro estudio intentará valorar cómo estas diferentes estructuras realizan (o no consiguen realizar) su papel de motores del nuevo ciclo de desarrollo económico y de nodos organizadores del nuevo espacio industrial. [...]" (p. 29, CASTELLS, M.; HALL, P.; 1994)

En el camí de l'abstracció a les formes concretes, Castells i Hall passen del *milieu* a l'àrea industrial concentrada, de la ubiqüitat sectorial del *milieu* a la indústria tecnològica. Resulta molt apropiada l'apreciació dels intents de planificar i promoure, perquè fa al·lusió a les polítiques regionals d'inversió en zones d'antiga activitat industrial o zones de nova creació amb requeriments específics per a la seva explotació. El darrer aspecte a comentar és la referència al nou cicle de desenvolupament econòmic que fa al·lusió a la Nova economia i en concret a l'economia en base a la informació i el coneixement. Les tecnòpolis, un terme molt alegòric i fantasiós, fa referència a uns tipus de concentracions intensives en coneixement:

1. Complexes industrials d'alta tecnologia, o tecnologia punta: formen la part constitutiva de la revolució dels nous espais industrials. Es poden trobar a

l'interior dels nous DI com a base productiva o en clústers geogràfics lligats a una intensa activitat d'innovació.

2. Ciutats de la ciència: són complexes d'investigació íntegrament científica. Són zones orientades a l'excel·lència en la recerca.
3. Inductores a un nou creixement industrial: acostumen a xuclar empreses d'alta tecnologia a partir de la preparació d'àrees específiques per al desenvolupament de la seva activitat. Poden intervenir serveis regionals orientats a la creació de nou teixit industrial i suport a la empenedoria.
4. Programes de desenvolupament regional i descentralització industrial: és la part més intervencionista dels Estats a l'hora de recolçar/censurar certes pràctiques entorn a l'activitat econòmica industrial.
5. Iniciatives de medis innovadors: sota aquesta categoria genèrica s'allotjen aquelles iniciatives amb clara orientació innovadora però difícils de classificar. Castells i Halls anomenen el cas de l'illa de la Cartuja de la Expo de Sevilla de la mateixa manera que es podria citar la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València, el Cosmocaixa, etc.

Camagni també aporta un tipus d'acció econòmica urbana que afavoreix l'aparició de medis innovadors. Es tracta d'aquelles iniciatives que neixen de la naturalesa de la ciutat com a incubadora de factors productius i de mercat d'inputs de producció. En concret fa referència a l'accés a un mercat de treball ampli, flexible i avançat; concentració de funcions superiors urbanes (universitats, centres d'investigació, etc.; funcions urbanes especialitzades (serveis de suport a les empreses, serveis comercials i de transport, etc.); presència d'estructures de formació, informació, cultura i lleure; i presència d'economies de comunicació i informació (p. 35, CAMAGNI, R.; 2005)

Davant totes aquestes propostes terminològiques, suposadament afins dins d'un marc teòric, resulta molt complicat realitzar un ús encertat de la terminologia especialitzada i les seves connotacions. A mida que augmenta la producció científica sobre la temàtica dels medis innovadors, augmenta la quantitat de neologismes, dels quals resulta gairebé impossible establir el grau de sinonímia, especificitat i interrelació amb la resta de termes existents de la mateixa família semàntica. Un projecte interessant seria la creació d'una taxonomia que

distribuís a través d'una sèrie de categories l'arbre conceptual dels medis innovadors i els nous espais industrials. Aquest hauria de tenir en compte els termes Clau genèrics sota els quals penjarien la resta de termes, la creació de categories (sota: agents, fenòmens, noms corporatius, toponímia, períodes, cicles econòmics, etc.)

Per exemple, el CINDOC-CSIC, màxim organisme en investigació científica a Espanya va elaborar un tesaurus sobre economia, anomenat *ISOC-Economía*²⁶. Aquest és un tesaurus temàtic on-line, creat al 2004 i generat per una aplicació anomenada *TemaTres 1.04*. Entre les branques d'aquest tesaurus es troba sota el terme genèric (TG) <<Comercio. Industria. Transporte>> i entre les categories que formen aquest TG apareix el terme específic (TE) <<Economía industrial>> que presenta la següent fesonomia:

economia industrial

Fecha de creación: 24-Dic-2004
Término aceptado: 24-Dic-2004

► INICIO ► comercio. industria. transporte ► industria ► economía industrial

UP organización industrial

TG industria

economia industrial

TE3 adaptación industrial
TE3 concentración industrial
TE3 consumo industrial
TE3 crisis industrial
TE3 desarrollo industrial
TE3 estructura industrial [-]
TE4 artesanía [+]
TE4 industria auxiliar
TE4 industria de bienes de equipo
TE4 industria de transformación [+]
TE4 industria energética
TE4 industria familiar
TE4 industria ligera
TE4 industria pesada
TE4 industria rural
TE4 industrias básicas
TE4 industrias de alta tecnología
TE4 nuevas industrias
TE4 pequeña y mediana industria
TE3 factores de localización
TE3 financiación industrial
TE3 gestión industrial
TE3 infraestructura industrial [+]

Imatge-1 capturada a: <http://www.vocabularyserver.com/isoc/>

Com es pot observar, varies de les categories que es presenten podrien ser ampliades amb la terminologia tractada en el marc teòric d'aquest treball. TE del tipus: <<concentració industrial>> ; <<desarrollo industrial>> ; <<Industrias de alta tecnología>> , <<Nuevas industrias>> ; <<Factores de localización>> són branques amb un potencial molt alt

²⁶ ISOC-CINDOC. *ISOC-Economía*. [En línea] < <http://www.vocabularyserver.com/isoc/> > [Consulta: juny de 2010]

d'exploració i d'ordenació terminològica. D'aquesta manera s'enuncia en aquest subapartat la necessitat d'una eina taxonòmica que ajudi a l'ordenació del mapa conceptual dels medis d'innovació i els nous espais industrials. Aquest podria esdevenir un projecte d'investigació interessant pel seu àmbit temàtic i al mateix temps viu i escalable.

3.2. DEBAT.

A l'inici d'aquest apartat s'ha partit de la idea que una Nova teoria de la localització era possible degut a la imbrincació amb la teoria de la Economia urbana i dels indicis de transformació de l'espai industrial des de l'àmbit teòric. Aquestes dues línies argumentals tenen plena vigència en les teories dels autors de la localització.

S'ha argumentat que existeix una tradició d'activitat industrial a les ciutats que fan d'aquest escenari un espai fàcilment adaptable per a l'allotjament industrial. La ciutat és una regió econòmica que es caracteritza per l'especificitat espacial urbana entesa com la configuració específica de les relacions socials, de les formes de construcció i de l'activitat humana en una ciutat i en la seva esfera geogràfica d'influència. Es pot subscriure la teoria de la Postmetròpolis degut a les reminiscències d'antics models de producció i les noves formes de producció flexible que han transformat el paisatge i la presència de les ciutats a escala global a partir de la seva activitat econòmica.

D'altra banda, els nous DI obren una fisura en el nucli de la nació marshalliana (BECATTINI, 1989) comòdament adaptada en la ciutat. Des de l'àmbit teòric s'alvira l'evolució dels DI i dels seus requeriments locacionals. La relativa importància del factor de proximitat fa que els teòrics presentin divergències en les seves acotacions locacionals. Des de la teoria de ACR s'utilitza la "regió" (SAXENIAN; 1994), entesa com el lloc on s'hi desenvolupa l'activitat econòmica del DI i de l'entorn immediat d'aquest. Mentre que d'altra banda es parla de "concentracions geogràfiques" (PORTER; 1998) com un concepte més, relacionat als nous clústers que morfològicament presenten una estructura dinàmica, canviant i difícil d'acotar sobre el terreny. Aquestes i altres consideracions entorn a la influència de l'economia urbana i les noves formes d'activitat industrial donaran pas a noves teories de la localització.

4. GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.

Aquest és el darrer apartat de continguts del marc teòric sobre creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics. Per enfocar el tema del coneixement des d'una òptica adequada per aquest treball, es parteix des de l'àmbit de la Gestió del Coneixement (GC). D'aquesta manera s'ometen les aportacions teòriques de camps com la filosofia, la sociologia i altres matèries afins al coneixement, tot i que sempre es guarda certa relació transversal amb aquestes. Aquí es farà una breu reconstrucció de les principals aportacions teòriques que han dut a la formació de la GC. També s'establirà la problemàtica pròpia de la matèria, en base a la distinció entre dada, informació i coneixement; tipus de coneixement; els processos del coneixement; i actius del coneixement.

En el segon bloc es relacionarà la base teòrica de la GC i els clústers geogràfics, encabit en la teoria exposada fins al moment sobre el nou espai industrial en el marc de la Nova economia. Aquesta perspectiva implica tractar la vinculació entre la base conceptual de la GC i les característiques de les economies d'aglomeració. D'altra banda també resulta interessant explorar, a nivell teòric com funcionen els processos del coneixement dins d'un àmbit com els clústers geogràfics.

Finalment es presentaran una sèrie de conclusions i les possibles línies de debat que es puguin obrir a partir de l'exposició feta.

4.1. GESTIO DEL CONEIXEMENT A LES ORGANITZACIONS.

La GC és una matèria recent que irromp principalment en l'àmbit de l'estudi de les organitzacions i les ciències de la informació en la seva accepció anglosaxona cap a la dècada dels anys 50 als Estats Units d'Amèrica.

Abans de reconstruir l'evolució de la teoria de la GC incorporem la següent definició de coneixement per ajudar a situar el tema:

"By organizational knowledge creation we mean the capability of a company as a whole to create new knowledge, disseminate it throughout the organization, and embody it in products, services, and systems." (p.3, NONAKA, I.; TAKEUCHI, H.; 1995)

Aquesta definició serveix per posar els fonaments de la teoria de la GC. Aquesta tracta sobre la capacitat que tenen les empreses per assumir el control del coneixement que es crea al seu

interior per a després explotar-lo de tal manera que generi uns beneficis en base als productes, serveis i sistemes que es derivin de l'ús del coneixement. Més endavant es revisaran altres definicions de coneixement.

Entre el 1950 i el 1960 s'inicien el que esdevindran les teories base de la GC. Al 1962 l'economista austro-nordamericà Fritz Machlup presenta la seva obra clau *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*²⁷. En aquesta obra, l'autor reflexiona sobre l'evolució del mercat laboral americà en una societat enfocada als serveis. També tracta la qüestió del coneixement que allotgen el treballadors i que es tradueix en expertesa.

Michael Polanyi, al 1958, ja va tenir en compte aquesta darrera qüestió i la va traduir a "Coneixement personal". En la seva obra *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*²⁸ va tractar la qüestió de "conèixer". Polanyi identifica tres tipus de maneres de transferir els coneixements: imitació, identificació i aprenentatge per la pràctica. Aquesta temàtica dins de la GC és l'estudi del coneixement tàcit que transcendeix fins a l'actualitat de la mà de varis autors que tractarem més endavant.

Una altra aportació important per a establir els fonaments de la teoria de la GC és la de Peter Drucker. Aquest teòric austríac introdueix, al 1959, la teoria dels "treballadors del coneixement" en la seva obra *Landmarks for tomorrow*²⁹. El paralelisme amb Machlup és evident tot i que Drucker s'absorvirà més per la Teoria de les organitzacions i Machlup per la teoria de la Societat de la informació i el coneixement. Drucker proposa a les empreses, des de l'àmbit teòric, que tractin als seus treballadors com a actius de l'empresa. Les línies que marca Drucker sobre els treballadors del coneixement són les següents:

- Tractar als treballadors de l'empresa com un actiu fix més.
- Els treballadors necessiten autonomia.
- Els treballadors han d'innovar i treballar entre innovacions.

²⁷ MACHLUP, F. *Production and distribution knowledge in the United States*. Princeton: Princeton University Press, 1962

²⁸ POLANYI, M. *Personal knowledge: towards a post-critical philosophy*. Florida: CRC Press, 1998.

²⁹ DRUCKER, P. F. *Landmarks of Tomorrow: A Report on the New 'Post-Modern' World*. New York : Harper and Brothers, 1959

- Formació i aprenentatge continuat.
- Treballen per la qualitat del producte o serveis.

Els japonesos Ikujiro Nonaka i Hirotaka Takeuchi varen fer una gran aportació teòrica a la Teoria de les organitzacions a partir de la diferenciació entre coneixement explícit i tàcit. Als anys noranta, la GC també es beneficiarà de les teories publicades en l'obra *The knowledge creating company*³⁰. El que es coneix per la teoria de "l'espiral del coneixement" consisteix en la interacció entre les quatre formes que generen el coneixement explícit i tàcit.

Peter Senge, director del centre per a l'aprenentatge del MIT, introdueix les teories de la *Learning organization*. Senge en les seves obres *The Fifth Discipline* i *The Dance of Change*³¹, recull fins a vuit característiques de les organitzacions d'aprenentatge orientades al coneixement. Es poden agrupar en: la predisposició per l'aprenentatge de forma contínua, la pro-activitat i l'ús de les tecnologies.

Karl-Erik Sveiby és la nota discordant en aquesta reconstrucció de les teories acadèmiques. Sveiby es va dedicar pràcticament des dels inicis de la seva carrera a l'àmbit professional de la gestió d'intangibles. Sveiby es centra en els "assets intangible", en la seva traducció "actius intangibles", entre ells el coneixement. Els actius del coneixement es tractaran més endavant, però es pot dir que les organitzacions i empreses inverteixen recursos en formalitzar i materialitzar el coneixement per a la seva futura explotació. Aquests recursos de coneixement són els actius del coneixement. Sveiby es dedica al desenvolupament d'aplicacions tecnològiques i estratègies que facilitin el control d'aquests actius. Vegeu per exemple el cas del *Intangible Asset Monitor*³².

³⁰ NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press US, 1995.

³¹ SENGE, P. *La danza del cambio: los retos de sostener el impulso en organizaciones abiertas al aprendizaje*. Bogotá: Editorial Norma, 2000.

³² SVEIBY KNOWLEDGE MANAGEMENT. Sveiby knowledge associates. [En línia] <<http://www.sveiby.com/>> [Consulta: juliol de 2010]

Thomas Davenport, amb l'ajuda de Laurence Prusak, presenta a finals dels anys 90 l'obra *Working Knowledge*³³. En aquesta obra es posen en clar aspectes tant importants com són la diferenciació entre dada, informació i coneixement i la definició dels processos del coneixement.

En aquesta línia, Tom Beckman i Jay Liebowitz, experts en GC, innovació i sistemes d'intel·ligència revisen la cadena: dada, informació i coneixement. Beckman i Liebowitz revisen el concepte de coneixement tàcit en les organitzacions i l'ús d'aquest actiu com a signe diferenciador de l'expertesa dels treballadors i de l'organització.

En el tombant de segle, s'intensifiquen les aportacions teòriques a la GC. Per exemple, Rob van der Spek i André Spijkervert continuen explotant el nou perfil dels teòrics de la GC amb activitat acadèmica (Universtitat d'Stanford i Cambridge) junt amb una contrastada activitat professional (ING, FIAT, CMG, etc.) en el sector. Aquests perfils aporten una visió clara sobre la demanda del mercat del coneixement i el matrimoni entre tradició i innovació teòrica. Van der Spek i Spijkervert tracten els actius del coneixement vinculat a temes d'avantatge competitiva i intel·ligència.

L'aportació de Karl Wiig, expert en GC a les organitzacions, es plasma en obres com: *The knowledge management foundations o Knowledge management method*³⁴. L'espectre pràctic de Wiig aborda la gestió dels actius del coneixement, la importància dels sistemes experts i l'ús de la GC orientada a la intel·ligència competitiva.

En darrer lloc, el sociòleg japonès Taichi Sakaiya, en el seu projecte teòric *La historia del futuro: la sociedad del conocimiento*³⁵, també aborda el tema del coneixement sota la forma del "valor-conocimiento". Aquest autor fa una aportació per a la interpretació dels actius del coneixement i el procés de valorització.

En aquesta síntesi de l'evolució de la teoria de la GC a les organitzacions s'han revisat alguns autors i les seves aportacions teòriques. Com es comprensible, fora d'aquesta reconstrucció

³³ DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Conocimiento en acción: cómo las organizaciones manejan lo que saben*. Buenos Aires: Pearson Education, 2001.

³⁴ WIIG, K. *Knowledge management methods*. Arlington: Schema press, 1995

³⁵ SAKAIYA, T. *Historia del futuro: la sociedad del conocimiento*. Santiago de Chile: Andres Bello, 1995.

s'han quedat altres autors que potser no són tan fàcilment vinculables al fil conductor d'aquest marc teòric. Un fil argumental que s'ha teixit entorn a la tendència epistemològica de conceptes claus com: dada, informació i coneixement. També s'han presentat les aportacions d'aquells autors que han fet una tasca de distinció entre els tipus de coneixement: tàcit i explícit. Una altra branca teòrica es centra en la definició dels actius del coneixement i la seva representativitat per a la GC i la seva repercussió en les organitzacions. També s'ha pogut observar l'evolució del perfil dels teòrics cap a una imbricació entre l'activitat professional i d'investigació, generant en el seu conjunt obres orientades a un aprofitament per part d'ambdues comunitats.

4.1.1. DADA, INFORMACIÓ , CONEIXEMENT I ...

La GC es fonamenta en uns conceptes clau que gran part de la literatura especialitzada revisa constantment. Aquets són els que formen la següent cadena: dada – informació – coneixement. Des de fa més de dues dècades, la diferenciació terminològica ha quedat establerta de la mà d'autors com ara: Davenport, Beckman o Nonaka i Takeuchi. D'altra banda, alguns autors han fet intents de prolongar la cadena, amb la incorporació de nous termes propis del panorama organitzatiu de cada moment. Sobre el primer tema es farà una comparativa de definicions, mentre que del segon es presentaran algunes propostes de prolongació i es valorarà quina pot tenir certa vigència. No hi ha cap intenció d'aprofundir en una anàlisi exhaustiva, ja que s'està presentant el terreny que condueix a la relació del coneixement i els clústers geogràfics.

En aquest punt del treball d'investigació es subscriurà la següent definició de "dada" aportada per Davenport i Prusack:

"Datos es un conjunto de hechos discretos y objetivos sobre acontecimientos. En el contexto de una organización, a menudo, los datos son descritos mejor como registros estructurados de transacciones.[...] Los datos no indican nada sobre su propia importancia o irrelevancia." (p. 2-3, DAVENPORT, T.; PRUSACK, L.; 2001)

Conjunt de fets discrets, es refereix a que es tracta d'un component aïllat amb una característica reduïda i susceptible de ser interpretada. Un dada és el component elemental, que com expliquen els dos autors, no indica res significatiu sobre la seva importància o

irrellevància. Per a que així sigui, a l'altra banda ha d'haver-hi un sistema intel·ligent, o persona, que llegeixi aquesta dada. Aquest procés es coneix com agregació de significat.

D'altra banda, una de les definicions més estesa d'"informació" és aquella que fa referència a una sèrie de dades ordenades en forma de missatge. Però per veure-ho més de prop es rellegirà també l'aportació de Davenport i Prusack:

"la describiremos como un mensaje, generalmente en forma de un documento o de una comunicación audible o visible. Al igual que cualquier mensaje, tiene un emisor y un receptor. La información apunta a cambiar la manera en que el receptor percibe algo, apunta a modificar su criterio y su conducta. Debe informar; son datos significativos. Originalmente, la palabra "informar" significa "dar forma a" y la información está destinada a formar, a modificar a la persona que la obtiene, a influir sobre un punto de vista o internalización.[...] el receptor, y no el emisor, decide si el mensaje que recibe es verdaderamente información – es decir, si realmente lo informa-.[...]"(p. 2-3, DAVENPORT, T.; PRUSACK, L.; 2001)

La informació forma part de la cadena de la comunicació. Per aquest motiu s'apunta a l'existència d'un emissor i un receptor. El missatge és la part estructurada i la informació el contingut d'aquest missatge. Quan s'estableix un flux de missatges o significats cap a un receptor, aquest experimenta una transformació en el seu estat de coneixement (MACHLUP, F.; 1983). En aquest moment és quan les dades adquireixen la qualitat de significatives.

A continuació es presenten un sèrie de definicions de coneixement:

- "Knowledge is that which enable people to assign a meaning to data and thereby generate information." (p. 37, VAN DER SPEK, ROB; SPIJKERVERT, A.; 1997)
- "Aplica la información especializada, los principios y experiencia en la ejecución te tareas, toma de decisiones y resolución de problemas" (BECKMAN, T.; LIEBOWITZ, J.; 1998)
- "Consta de verdades y creencias, perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y saber-cómo" (WIIG, K.M.; 1993)
- "Knowledge in the workplace—the ability of people and organizations to understand and act effectively– ..." (p.1, WIIG, K. M.; 1999)
- "Información con significado". (SVEIBY, K. E.; 2000)

- “Aprehensión de hechos, verdades o principios como resultado de estudio, investigación o erudición en general. Familiaridad con un tema particular o rama del saber” (p. 43, VALHONDO, D.; 2002)
- “Una idea muy interesante en esa línea es considerar que el conocimiento es el conjunto de expectativas que tiene un agente, la distribución de probabilidades que él asigna a los posibles sucesos que pueden pasar en su entorno.” (p.13, CANALS, A.; 2003)

Com es pot comprovar, hi ha una certa evolució en les diferents definicions des d’una visió més ontològica a un enfocament estrictament d’empresa i de GC. En primer lloc existeix cert grau d’adhesió a la idea que el coneixement és informació significativa. Aquesta idea és qüestionable, perquè la informació de per sí és significativa. Sinó s’estaria parlant de dades. En segon lloc no tota la informació porta al coneixement, gran part del consum d’informació pot estar orientada a processos d’intel·ligència en les organitzacions (COMAI, A.; TENA, J.; 2010). Després del procés de l’anàlisi de la informació es determinarà si es pot adoptar un nou coneixement a l’organització. Un altre aspecte a comentar és l’orientació de l’ús de la informació i l’experiència cap a l’execució de tasques, presa de decisions i resolució de problemes. Aquesta visió va imperar durant molts anys en la GC perquè realment és susceptible d’utilitzar cada element com a paràmetres d’una auditoria. També hi ha la perspectiva del coneixement com una categoria pròpia de la persona i de les organitzacions com una concentració de persones. Però faltaria una visió més ontològica que obri la visió del camp a possibles escenaris futurs dels quals només es poden intuir certes formes. En aquesta visió es passa de les persones als agents, necessàriament intel·ligents, dels processos orientats a la presa de decisions a la innovació i dels escenaris estàtics al canvis de l’entorn i les expectatives.

L’aportació teòrica que es vol fer des d’aquest treball d’investigació a la definició de coneixement, dins del marc de la GC és la següent:

La capacitat d’intel·ligència per part d’un agent, o grups d’agents, per adaptar-se a un entorn geogràfic, humà, econòmic i tecnològic, segons les expectatives que aquest entorn generi, conduirà a una sèrie d’innovacions que farà evolucionar l’entorn i el coneixement sobre aquest.

La cadena, tal i com es coneix en la GC “dada – informació – coneixement”, és prolongable per l’extrem dret, tot i que alguns autors es remunten als “inputs” i “successos” com a inici de la cadena (BECKMAN, T.; LIEBOWITZ, J.; 1998). Durant molts anys va predominar la idea que després del coneixement el següent element a incorporar era la “saviesa” (BELLENGUER, G.; 1985). Aquesta idea deriva de la interpretació acumulativa d’un conjunt de coneixements. Però aquesta anella de la cadena és qüestionable. La literatura especialitzada aporta elements susceptibles d’ocupar aquesta posició, per exemple: “expertesa” i “capacitació” (BECKMAN, T.; LIEBOWITZ, J.; 1998), com un efecte del coneixement; “Know-How” (NELSON, R. R.; 2002) entès com el saber fer, un estadi evolutiu del coneixement; “innovació” i “avantatge competitiva” com a fruit dels processos d’intel·ligència (COMAI, A.; TENA, J.; 2010).

Les possibilitats de canvi en la prolongació de la cadena “dada – informació – coneixement” són vàries i suggerents. Sempre són aportacions teòriques revisades des de l’òptica del moment (societat, tecnologia, mercats, etc.). A continuació es revisaran els tipus de coneixement.

4.1.2. TIPUS DE CONEIXEMENT

En aquest apartat es revisarà breument aquesta diferenciació, que donarà pas en el següent subapartat a tractar els processos del coneixement.

La literatura especialitzada en GC diferencia entre dos tipus de coneixement. Polanyi, al 1958, ja enuncia la categoria de “coneixement personal”. Des d’una visió més aviat ontològica, aquest autor detecta que hi ha un tipus de coneixement que es contraposa al que ja se sap, el coneixement explícit. No va ser fins al 1995, amb l’arribada de les teories de Ikujiro Nonaka i Hirotaka Takeuchi en l’obra *The Knowledge creating company*, que es va establir una categorització entre dos tipus de coneixement: explícit i tàcit.

El coneixement explícit és aquell que és fàcilment controlable, es pot localitzar en fonts i suports físics i per tant es troba codificat. Aquest tipus de coneixement és perdurable i rep la categoria d’objectiu.

El coneixement tàcit no és fàcilment controlable perquè es troba en la ment de les persones sota la forma d’usos, costums i aprenentatges. Aquest tipus de coneixement és volàtil perquè es troba en tensió contínua amb l’oblit o la circulació de les persones d’un lloc a un altre. El

coneixement tàcit es fonamenta en l'experiència i per tant rep la categoria de subjectiu. En la següent taula es pot veure una distribució de Nonaka i Takeuchi sobre el coneixement tàcit i explícit:

Tacit Knowledge (Subjective)	Explicit Knowledge (Objective)
Knowledge of experience (body)	Knowledge of rationality (mind)
Simultaneous knowledge (here and now)	Sequential knowledge (there and then)
Analog knowledge (practice)	Digital knowledge (theory)

Taula-1: modificació de la taula extreta de: (p. 61, NONAKA, I.; TAKEUCHI, H.; 1995)

Aquests dos tipus de coneixement admeten la mútua interacció i conversió de la forma que es presenta a continuació:

- De tàcit a tàcit: consisteix en el procés d'adquirir coneixement tàcit a partir de compartir experiències. La via més freqüent serà la comunicació oral.
- De explícit a explícit: és el procés de crear coneixement explícit a base d'acumular més coneixement explícit o registrat. Un exemple poden ser el repositoris institucionals o les bases de dades.
- De tàcit a explícit: és el procediment de recollida del coneixement difícil de controlar per fer-lo explícit. Gran part de les activitats de la GC es concentrarà en aquest procediment per tal de guanyar en béns intangibles. Aquest procediment impacta directament en la cultura organitzacional, ja que suposa un canvi en la manera de fer per part dels treballadors.
- De explícit a tàcit: es tracta del pas dels coneixements codificats, de tipus teòricotècnics que es posen en pràctica per tal de que siguin incorporats en els models mentals dels treballadors i es generi un canvi en la manera de fer.

En el pròxim apartat es presentaran els processos del coneixement i es vincularan a la teoria dels tipus de coneixement.

4.1.3. ELS PROCESSOS DEL CONEIXEMENT.

La GC es basa en una sèrie de processos per aconseguir treballar amb la gran varietat de casuístiques que es poden presentar en una organització. Aquests processos acostumen a ser vuit:

Identificació → Recollida → Selecció → Emmagatzematge → Compartir → Aplicació → Creació → Venda (p. 52, BECKMAN, T.; LIEBOWITZ, J.; 1998)

Però, com diu el professor Agustí Canals, de processos fonamentals només n'hi han dos: la creació i la transmissió del coneixement. (p. 18, CANALS, A.; 2003).

El procés de creació del coneixement enllaça amb la teoria de Nonaka i Takeuchi sobre el coneixement explícit i tàcit. En concret, tracten el tema de la creació del coneixement en la "teoria de l'espiral". S'ha presentat amb anterioritat la possibilitat d'interacció entre els dos tipus de coneixement i la cadena de successives conversions. Cada conversió té associada una categoria concreta:

- de tàcit a tàcit – socialització → Coneixement per afinitat: observació, imitació i pràctica.
- de explícit a explícit – combinació → Coneixement de sistemes: processos electrònics de dades.
- de tàcit a explícit – externalització → Coneixement conceptual: s'expressa a través de metàfores, analogies, models o hipòtesis.
- de explícit a tàcit – internalització → Coneixement operacional: aprendre amb noves formes.

Quan la interacció entre els dos elements es dona des de sota es genera una circularitat ascendent tipus espiral:

Gràfic-5: modificació del gràfic extret de: (p. 84, NONAKA, I.; TAKEUCHI, H.; 1995)

D'esquerra a dreta es pot observar el pas del coneixement extremament informal (tàcit) al més formal (explícit). La tendència a la circularitat fa que es torni un circuit retroalimentatiu que es mou per la creació de coneixement i s'adapta en cada moment a una categoria concreta segons l'estat en el que es troba. El moviment intermig "justificar el concepte" serà crític, ja que determinarà que s'avanci cap a la formalització del coneixement. L' "externalització" és un procés difícil de dur a terme perquè suposa la col·laboració de la gent i la creació d'una cultura de treball orientada a la creació de productes del coneixement. Aquest es troba en la fase "combinació". L'espiral de Nonaka i Takeuchi presenta gràficament l'activitat del coneixement en una organització, però al mateix temps presenta símptomes d'estanqueïtat del coneixement que gaudeix de poca activitat fora de l'organització. Seria molt interessant aprofundir en el circuit que segueix el coneixement en la seva sortida al mercat determinant: tipus de productes, sinergia de l'aprenentatge per part dels usuaris i l'organització; el pas de les organitzacions a les comunitats; i la resposta d'aquest circuit en un paradigma empresarial xarxa.

El segon procés fonamental és la transmissió de coneixement, que es caracteritza per la difusió del coneixement dins i fora de l'organització. Analitzar la transmissió del coneixement és una tasca molt complexa en la GC. Si es parteix de la base que una organització té un estratègia de transmissió del coneixement es poden donar dos casuístiques de sortida: venda o donació interessada/col·laboració. Aquests dos casos també acostumen a ser factors d'entrada de

coneixement a l'organització. La venda de coneixement, entenent que l'operació finalitzarà amb una transacció econòmica, acostuma a emplaçar-se en la fase de "combinació" de l'espiral de Takeuchi i Nonaka. En concret, en els productes que es deriven d'aquest procés. Per tant, es tracta de coneixement explícit.

La transmissió, o sortida de coneixement de l'organització per donació interessada o col·laboració s'inicia amb l'expectativa de retorn de la inversió amb més coneixement. Aquest i el caràcter de posicionament estratègic que atorga la concentració de coneixement són alguns dels factors que tendeixen a donar valor a un objecte intangible com és el coneixement. Tornant al circuit de sortida, aquest presenta dues vies: formal i informal. La primera via té uns circuits marcats de t transmissió: fires, congressos, formació, etc. Aquesta via molt probablement activarà l'espiral del coneixement organitzatiu cap a un procés d'"internalització". La segona via, la informal, és la més difícil de controlar perquè es caracteritza per la seva espontaneïtat. Es manifesta en conversacions informals, comentaris, reunions informals de petits grups, etc. Es tracta d'una via de transferència de coneixement crítica per a la GC, ja que si s'estableixen els mecanismes correctes s'experimentarà un retorn de la transmissió i un aprofitament d'aquesta. Mentre que, si no es fa així, existeix una fuga important de coneixement, més que una transmissió, amb els guanys i perjudicis que això pugui ocasionar multilateralment. Una bona estratègia de la GC haurà de redirigir aquesta via de sortida per a convertir-la en transmissió. El circuit finalitza, i existeix la possibilitat de reactivació en el moment que el coneixement és absorbit pel destinatari. Si no és així, la transmissió no s'ha executat correctament. Davenport i Prusack (p. 2-3, DAVENPORT, T.; PRUSACK, L.; 2001) ho formalitzen a través de la següent fórmula:

TRANSFERENCIA = transmissió + absorció (i ús)

En la transmissió del coneixement intervenen més factors. Per exemple, la cultura organitzativa determinarà si es genera un estat de transferència o de fricció entre organitzacions. Per tal que es porti a terme un procés de transmissió entre diverses organitzacions aquestes hauran de compartir una mateixa cultura fonamentada en valors afins i conductes d'aprenentatge i col·laboració que condueixin a un estat de sinergia. D'altra banda, la velocitat d'una transmissió de coneixement es veurà condicionada pel tipus de coneixement

(tàcit o explícit), el circuit (formal o informal) i la utilització de les TIC com a infraestructura per la transferència de les dades.

En aquest subapartat s'ha subscrit la rellevància de dos processos fonamentals del coneixement a les organitzacions: la creació i la transmissió. D'altra banda, s'ha exposat la importància de la distinció entre els dos tipus de coneixement, tàcit i explícit, que condicionen en diferents fases la creació i la transferència del coneixement. Un procés que es veu condicionat per les diferents vies de sortida i els factors de cultura organitzativa i tecnològics.

4.1.4. ACTIUS DEL CONEIXEMENT.

El coneixement és un recurs intangible. Per aquest motiu les organitzacions han tardat moltes dècades en aprendre a gestionar-lo (SVEIBY, K. E.; 2000). Com es pot gestionar una cosa que no es pot sotmetre a la voluntat de l'organització? dividir, fraccionar, retenir, exportar, vendre, ...?

La GC es dedica a la gestió dels *Assets*, tal i com es coneix a la literatura especialitzada, traduït com a "actius". Els "actius del coneixement" és la part de la qual s'encarrega la GC. Per actiu del coneixement s'entén:

" [...] knowledge assets as emerging from attempts at economizing on data processing. Data has become a factor of production in the new information economy; over time, it substitutes for physical resources through a learning process that blends the gradual accumulation of experience with discontinuous insights. The first part of the process increases the consumption and processing of data, the second economizes on data resources." (p.41, BOISOT, M.; 1999)

El lligam dels actius del coneixement amb el model imperant de la Nova economia és intens, ja que, per factors que s'han comentat amb anterioritat, els actius del coneixement són els nous recursos a explotar respecte als recursos materials del model anterior de producció. D'altra banda, la dada, el component bàsic de la cadena del coneixement, gaudeix de grans possibilitats tecnològiques d'emmagatzematge, recuperació i transmissió, accelerant d'aquesta manera el flux d'intercanvi i consum d'informació que generarà nou coneixement.

La idea de tractar el coneixement com una mercaderia, l'aporta Machlup a la dècada dels 70. En concret, l'autor parla a *Stocks and flows of knowledge*³⁶ de *Stocks* del coneixement. Machlup diferencia entre els dos tipus de coneixement explícit i tàcit, que ell anomena *Knowledge recorded* i *Knowledge in mind* (p.1, MACHLUP, F; 1979).

Els actius del coneixement poden presentar diverses característiques. Sense entrar en cap ordre d'importància, la primera és l'assignació de valor. Aquesta característica, la tracta el pensador i economista Taichi Sakaiya, des del pla teòric, en la composició terminològica “valor-conocimiento” (p.71, SAKAIYA, T.; 1995). Per Sakaiya el “valor-conocimiento” s'aplica en el producte final. En l'assignació del preu final d'un producte apareix una oscil·lació derivada del valor intangible, que consisteix en l'acceptació social del coneixement aplicat per a produir un producte qualitativament diferent. D'aquest plantejament es deriven dues observacions. La primera és que es parteix hipotèticament d'una Societat del coneixement que ha après el caràcter diferenciador de l'aplicació del coneixement i es regeix per una sèrie de filtres selectius. La segona, el “valor-conocimiento”, si s'observa segons les normes del comerç, es situa en un punt del procés de producció que reverteix en un retorn de la inversió molt tardà i que un cop recuperada hauria d'invertir-se en la producció de més béns que portessin la insígnia del “valor-conocimiento”. L'únic que es pot despendre d'aquest plantejament és que el coneixement, com qualsevol altra intangible, fluctuarà segons l'assignació de valor reconegut per una comunitat d'individus, ja sigui a escala d'un DI, sectorial o de mercat global.

Els actius del coneixement més preuats seran aquells que estiguin més sol·licitats i siguin difícils de trobar. Aquesta norma bàsica dels mercats també es pot aplicar en el camp de la GC. Un dels investigadors que va observar el funcionament d'aquesta dinàmica és Max Boisot. En la seva obra, *Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy*³⁷, fa una aportació gràfica tridimensional sobre un escenari hipotètic anomenat *I-Space*, que es comentarà en el pròxim subapartat. L'aparença del gràfic que aporta Boisot és el següent:

³⁶ MACHLUP, F. “Stocks and flows of knowledge”. *KTKLOS*, 1979, vol. 32, núm. 1-2, pp. 400-411.

³⁷ BOISOT, M. *Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy*. New York: Oxford University Press, 1999.

Gràfic-6: modificació del gràfic extret de: (p.56, BOISOT, M.; 1999)

Segons els components d'aquest gràfic en forma de cub, el valor màxim del coneixement es situa sota l'arc que s'ha afegit per distingir-ho. El valor màxim es forma de coneixement altament codificat, molt abstracte i poc difós. Aquesta descripció es correspon amb la lògica del mercat. Però, tot i això, el coneixement més codificat (explícit) també és el més fàcilment transferible perquè és reproduïble. Un fet que genera una devaluació d'un actiu del coneixement que no perd importància però sí valor perquè és més fàcil de difondre. Boisot planteja aquesta i altres paradoxes del valor del coneixement.

En segon lloc, els actius del coneixement també presenten el que Davenport i Prusak anomenen "avantatge constant" (p. 19, DAVENPORT, T.; PRUSACK, L.; 2001). Aquesta característica es contraposa a l'esgotament dels recursos materials. Els actius del coneixement tenen la potencialitat suficient per a que siguin desenvolupats i, per tant, generar nous coneixements que es transformaran en nous actius del coneixement. Les organitzacions o empreses que actuïn sota les regles del joc de la GC aconseguirien un avantatge competitiva amb la incorporació de nous actius del coneixement. Quan s'assoleix un nivell superior d'innovació de base de coneixement, l'empresa gaudeix d'aquest estatus que li permetrà continuar avançant. D'aquí prové la característica de recurs estratègic dels actius del coneixement (p. 46, NONAKA, I.; TAKEUCHI, H.; 1995).

4.2. CONEIXEMENT I CLÚSTERS GEOGRÀFICS.

En aquest subapartat final del treball d'investigació, es farà una breu incursió en les principals línies de debat entorn a la relació del coneixement i els clústers geogràfics. En primer lloc, es troben els arguments que enuncien una crisi entre les economies d'aglomeració i el model dels clústers geogràfics. En segon lloc, aquest mateix model ha revolucionat els processos del coneixement, creació i transmissió, obrint una nova polèmica entorn a les qüestions de l'espai i les sinergies generades pel factor de proximitat; els processos de creació i transmissió dels diferents tipus de coneixement; les estructures reticulars d'intercanvi de coneixement i els agents que hi participen; la ubiqüitat dels espais d'intercanvi, etc.

Tots aquests temes, difusos i propers a l'opinió per la seva actualitat, només poden ser tractats si es categoritzen per tal d'aprofundir en un discurs més expert. A continuació, s'exposarà un discurs que tractarà sobre: Economies d'aglomeració, clústers geogràfics i coneixement (externalitats i actius del coneixement); i processos del coneixement i clústers geogràfics (espai, creació i transmissió del coneixement i comunitats).

4.2.1. ECONOMIES D'AGLOMERACIÓ, CLUSTERS GEOGRÀFICS I CONEIXEMENT.

Una de les avantatges del fenomen de l'aglomeració industrial era la creació d'un tipus d'economies d'aglomeració que afavoria els moviments endògens de qualsevol tipus de capital dins d'una concentració. A aquest fet s'hi sumava la sinergia com un altre valor afegit per a reactivar les forces centrípetes que afiançaven la concentració.

Les economies d'aglomeració es caracteritzaven, com ja s'ha comentat amb anterioritat, pel seu recolzament en el que s'anomenen externalitats. El coneixement és una d'aquestes externalitats, en concret, una externalitat positiva (p. 204, MANKIEW, N. G.; 2009). L'economista Michael Parkin diferencia entre dos tipus d'externalitats positives. Les que generen beneficis privats (quan existeixen unitats addicionals d'un bé o servei, es tracta d'un

benefici marginal privat, que és el benefici que rep el consumidor per aquestes unitats addicionals) i les que generen beneficis socials (es tracta de beneficis marginals externs que gaudeix una persona diferent al consumidor a partir d'una unitat addicional de bé o servei.) (p. 417, PARKIN, M.; 2006). El coneixement es trobaria en aquest segon grup, ja que, com es citava amb anterioritat, el coneixement és un bé constant en el sentit que un avenç porta a un altre avenç, i, per tant, no queda sotmès a la variació dels béns decreixents. Krugman *et al.* afirmen que el coneixement és l'únic factor que actualment té aquesta característica de generar guanys a altres competidors. La forma en que es materialitza aquesta cooperació és l'efecte de la difusió de la tecnologia, que són guanys externs que es generen quan el coneixement es divulga entre individus i empreses (p.255, KRUGMAN, P., WELLS, R. ; OLNEY, M.L.; 2010). Per tant, tecnologia i aprenentatge reafirmen la condició del coneixement com a externalitat positiva. Aquest mecanisme pot funcionar en aglomeracions i clústers geogràfics, però també existeixen blindatge des de les empreses cap al sector. Per tant, de nou intervé el coneixement explícit i tàcit. Segurament el coneixement explícit efectuarà la tasca de barrera d'entrada sota la forma de patents, per exemple, que regularan la distribució del coneixement i la seva explotació. L'impacte d'aquest serà més aviat sectorial i de benefici privat. Mentre que el coneixement tàcit està destinat a propulsar el coneixement a partir de l'educació i la col·laboració. Aquest tindrà un impacte positiu regional i sectorial, de tipus benefici social. Els especialistes en clústers geogràfics Maskell i Lorenzen detecten dos categories de creació de coneixement en base a les característiques del mercat. Per una banda, existeix la creació de coneixement incremental fruit de la transferència d'aquest, i, per una altra banda, la creació de coneixement a través de projectes experimentals. Aquestes dues categories estan orientades a generar *spillovers* de tipus horitzontal que afavoriran l'aprenentatge incremental i els canvis tecnològics (p. 77-78, LORENZEN, M.; MASKELL, P.; 2004).

Per tant, es pot concloure amb la idea que els clústers geogràfics, aparcant el debat sobre els factors de distància i proximitat, aprofiten de les economies d'aglomeració el coneixement com una externalitat positiva amb unes característiques de benefici social molt altes que afavoreixen a la resta del grup de competidors-cooperants que formen part d'un clúster. Aquest fet genera que els actius del coneixement es revaloritzin i que cada vegada sigui més necessari estudiar les característiques i l'ús que se'n fa dels diferents tipus de coneixement.

4.2.2. ELS PROCESSOS DEL CONEIXEMENT I CLUSTERS GEOGRÀFICS.

L'espai és un dels factors que genera més controvèrsia en la nova distribució de la localització de l'activitat econòmica. Aquesta activitat abans es podia dir que es "trobava", mentre que amb el model dels clústers es pot dir la "formen". El canvi de verb denota la implicació de varis agents que "formen", és a dir. s'ajunten des de les seves diverses procedències per a desenvolupar una activitat econòmica concreta o diversificada.

Per explicar el pas dels factors de producció d'una època a una altra, s'acostuma a utilitzar el gràfic de Goray i Dobat. Aquest gràfic presenta la següent fesonomia:

Gràfic-7: modificació del gràfic extret de: (p.79, GORAY, R. M.; DOBAT, R.M; 1996)

Aquí es pot observar la superposició dels diferents factors clau de producció. Encara que es podria comentar l'eix del coneixement per la seva pertinença a aquest apartat del treball d'investigació, es vol prendre una visió conjunta que ajudi a contextualitzar la qüestió de l'espai. Com es pot observar, l'àrea del factor "terra" disminueix en el seu traspàs cap a l'Era Industrial. Disminueix com a factor de producció, però es manté perquè en realitat passa a tenir un ús de localització de l'activitat econòmica que revertirà en l'explotació de la renda, segons les característiques que s'han comentat en apartats anteriors, generant un valor relatiu del factor "terra". El canvi més radical es troba a l'Era de la informació, quan es veu una reducció del factor "terra", que pràcticament desapareix degut a la desaparició del valor relatiu d'aquesta en l'Economia del coneixement. Un dels motius d'aquesta desaparició serà la irrupció del nou model de producció basat en la deslocalització i la capacitat d'executar activitats econòmiques arreu, en plena interacció amb els mercats globals.

La importància relativa de la localització també ha afectat a la producció basada en el coneixement. L'espai físic en l'economia del coneixement també es considera un altre tipus d'actiu del coneixement, ja que d'aquest dependrà que es generin les condicions preferibles per a la creació i transmissió del coneixement (p.14, CANALS, A.; 2003).

L'especialista en networks i difusió del coneixement Cowan apunta cap a tres models d'espai de fluxos d'intercanvi del coneixement. Aquests models són: els *Ising models* o d'espai regular, *Small worlds* i les *Random graphs* o grafies d'atzar.

Gràfic-8: modificació del gràfic extret de: (p. 31, COWAN, R.; 2005)

Es tracta de tres models en transmissió d'esquerra a dreta, que es caracteritzen per la capacitat d'absorció del coneixement en un espai determinat. L'inici en un espai regular on existeix un equilibri i els intercanvis de coneixement es donen de forma ordenada i regular. Quan aquest model evoluciona els intercanvis comencen i generen un primer desequilibri establint formes aleatòries d'intercanvi entre diferents punts d'un *Small world*, aquest podria exemplificar-se amb un DI. Un dels motius que pot generar aquest desequilibri és l'absorció d'un nou coneixement que afecti en la difusió de tecnologia clau per al desenvolupament del *Small world*. L'estructura d'un clúster geogràfic correspon a la figura de la *Random graph*, ja que es tracta d'una estructura constitutivament dinàmica i la difusió del coneixement té un comportament epidèmic. Cada node d'aquesta xarxa absorbeix i difon al mateix temps nou coneixement a un altre node que no correspon a cap variable considerable en una planificació estratègica. Es tracta de l'abandonament de l'espai circumscribit per la circularitat de la unió dels punts de relació cap a un tipus de model irregular. Clústers geogràfics i coneixement exploten aquesta asimetria de l'espai constantment.

Com s'ha comentat en el subapartat anterior, Max Boisot també va generar una simulació espacial anomenada *I-Space*. Aquesta representació de l'espai amb forma de cub es va generar

per a estudiar el flux de coneixements tecnològics entre les empreses disperses entre les diferents regions del món. El *I-Space* agafa de base dos processos cognitius: la codificació i l'abstracció. Igual que succeïa amb el coneixement tàcit i explícit, s'estableixen una sèrie de conversions entre codificació i abstracció. Per codificació s'entén les categories que l'home aplica a través del llenguatge per donar sentit al món. Mentre que l'abstracció tendeix a reduir el número de categories que han d'explicar un fenomen (p.178, CANALS, A.; BOISOT, M.; MC MILLAN, I.; 2008). Per exemple, en el següent gràfic es mostra la corba de la difusió en el *I-Space*:

Gràfic-9: modificació del gràfic extret de: (p. 56, BOISOT, M.; 1999)

Boisot utilitza els seus coneixements sobre termodinàmica per a establir els possibles escenaris dins del *I-Space*, extrapolables a entorns reals. En el cas de la corba de la difusió, es pot observar la relació entre els factors de codificació, abstracció i coneixement. La direccionalitat de la corba ascendent de "A" a "A." indica que d'un coneixement específic i poc difós es pot passar a un coneixement codificat i d'ús general pels membres d'un espai concret. Aquest és només un petit exemple de les casuístiques que es poden plantejar amb la simulació gràfica del *I-Space*.

Tal i com es pot llegir en els paràgrafs anteriors, la qüestió del factor espai està molt lligat als processos de creació i transmissió de coneixement. Però, quin és el futur del coneixement en els clústers geogràfics? Per una banda es troba el valor incremental i estratègic que experimenta el coneixement tàcit en entorns, on fins fa pocs anys imperava la transmissió per la via de la tradició. Aquesta suposava una via lenta i amb dificultats per difondre el coneixement de manera massiva (p. 43, SVEIBY, K. E.; 1997). Les TIC han revolucionat el panorama de la transmissió del coneixement. De la mateixa manera que la distància s'ha

relativitzat i ha donat cabuda a l'aparició de clústers geogràfics, les TIC han accelerat la transmissió de dades oferint una immediatesa en l'accés als actius del coneixement sense precedents. Si en una concentració industrial el coneixement era fàcilment transferible perquè la cadena de la comunicació era simple, en els clústers geogràfics amb un sistema de relacions reticular, variable i hiperdinàmic, el coneixement es transfereix multilateralment. Els agents implicats en la cadena generadora de coneixement es diversifica, i es creen microsocietats creadores, transmissores i consumidores de coneixement, el que Cowan denomina *small worlds of innovation* (p. 31, COWAN, R.; 2005). Aquest és el pas de les concentracions a les comunitats. Hi han molts tipus de comunitats però el que pot aparèixer en un clúster geogràfic és una comunitat especialitzada, normalment no presencial tot i que fa un ús intensiu de la regió en la qual s'ubica. És una nova forma propera a un "Mileu creatiu" (BECATTINI, G.; 2004) deslocalitzat i amb una forta presència en l'espai dels fluxos d'informació.

Com diuen Davenport i Prusack, en alguns casos no hi ha un substitut del contacte directe (DAVENPORT, T.; PRUSACK, L.; 2001), però aquest fet no implica necessàriament la proximitat física. En els clústers geogràfics una de les darreres formes de relació i intercanvi de coneixement és el que efectuen les "comunitats de pràctiques" (p. 419, SENGE, P. M.; 2000). Aquestes apliquen tècniques i utilitzen eines que ajuden a disseminar el coneixement. Presenten, com el propi concepte indica, una sèrie de codis, valors i llenguatge que afavoreixen l'aprenentatge i la col·laboració. Un dels principals reptes de l'eclosió de la cadena de comunicació és identificar la qualitat de la font d'un coneixement. La constitució en comunitats d'aprenentatge atorga un alt grau de fiabilitat al coneixement que es comparteix, pel simple fet de ser de domini intracomunitari.

A tall de conclusió es pot determinar que el model de clúster geogràfic ha generat un trencament en la teoria de les aglomeracions físiques industrials. Aquesta deslocalització de l'espai físic ha dut a la deslocalització de l'espai dels fluxos del coneixement, modificant la cadena de la comunicació cap a una fórmula complexa d'interrelacions entre els membres d'un clúster geogràfic. La manera de garantir la fiabilitat de l'intercanvi de coneixement i els beneficis que es desprenen d'aquest serà constituir-se sota la forma d'una comunitat. La manera de disseminar el coneixement en aquestes comunitats serà l'intercanvi i l'aprenentatge col·laboratiu.

5 ESTAT DE L'ART

Al llarg del Marc teòric d'aquest treball d'investigació s'han visitat diferents teories d'àmbits temàtics convergents que han aportat conceptes i teories clau per argumentar la composició que dona títol a aquest treball: Creació i transmissió de Coneixement en clústers geogràfics.

Una de les teories que han aparegut en varis paràgrafs del Marc teòric és la de *La mort de la distància* de Cairncross. Si els teòrics neoclàssics de la Teoria de la localització estudiaven el valor de la renda del sòl o les despeses de transport, com ara Von Thunen i Lösch, la Nova Economia es fonamenta en els mercats globals que generen un paradigma interconnectivista i de ràpida difusió d'informació i de béns mitjançant les TIC. Es tracta de dos models antagònics que posen de manifest la relativitat del factor de proximitat que s'havia defensat en temps d'economies agràries, i posteriorment industrials. La constitució dels centres de producció industrial també ha canviat. El traspàs des de les àrees territorials econòmiques, limitades des del punt de vista natural i històric, cap als mercats globals, ha generat una nova concepció de regions econòmiques d'abast geogràfic que gaudeixen de les avantatges de l'asimetria de l'espai.

L'aparició de paradigmes conceptuals nous també ha tingut la seva repercussió sobre les explicacions teòriques més plausibles. Alfred Weber detectava els centres de consum a través de la isodàpana crítica, en el seu model gràfic, i Christaller definia les ciutat-mercat sota la forma d'un constructe jeràrquic. Tots ells, models geomètrics empobrits, respecte la complexitat que incorpora la Nova Economia caracteritzada per estar intensament interconnectada, amb moviments sincrònics i unitaris dels seus mercats, en una composició xarxa. Els economistes es trobaven davant el repte d'estudiar nous models d'anàlisi, que ajudessin a predir comportaments en un escenari amb un alt grau d'aleatorietat, lluny de la visió simplista de la plana isotròpica (KRUGMAN, P.). El nou espai industrial, replica el model econòmic imperant en el seu interior i experimenta a través de les innovacions sectorials la polarització que torna a desplaçar el concepte de nucli cap a un estadi on les funcions es dispersen sota la forma de nodes. Aquests són creadors i transmissors, aglutinadors i distribuïdors de coneixement, tecnologia i investigació aplicada. El coneixement circula a través d'una grafia aleatòria, polilocal, deslocalitzada i dinàmica, pròpia d'un clúster geogràfic (COWAN, R.).

Les externalitats es mantenen en el model de les economies d'aglomeració, però en una evolució molt significativa respecte l'atmosfera industrial marshalliana. Els nous districtes industrials generen un sèrie d'economies d'aglomeració, de base tecnològica i de coneixement per ser articulades quan existeixi un nucli físic de referència, cas dels districtes industrials, o sense nucli físic de referència, cas dels clústers geogràfics. En aquest darrer cas es pot afirmar que les externalitats positives de benefici social que imperen a l'interior dels clústers geogràfics, són els *spillovers* de coneixement i d'osmosis tecnològica. Dos conceptes clau que generen el gruix de l'avantatge competitiva de les empreses del cens que habita a l'interior d'un clúster i de la regió econòmica de dona suport a un clúster.

Un dels conceptes de pes en l'articulació d'un discurs sobre el nou espai industrial, és el de concentració. Recuperant l'argument dels autors neoclàssics de la Teoria de la localització, la concentració estava vinculada directament a l'imaginari geomètric de les teories d'aquests autors on es definia constantment el centre d'activitat econòmica. Centres de consum, de proveïdors, teories d'assignació del lloc central, distàncies entre centres de consum, etc. Posteriorment l'Economia urbana aporta una nova visió sobre el concepte de concentració, en aquest cas, sobre les concentracions urbanes. Aquestes esdevindran un escenari actiu per a la propagació industrial i de béns de qualsevol tipus. La Nova economia, novament posarà en judici la concepció de centres o nuclis, per una multilocalització dels llocs d'economia dinàmica, propis de la flexibilització de la producció i dels mercats. L'accessibilitat i interconnectivitat, capacitat de connexió i consistència d'aquesta, són els atributs d'un model xarxa que deixa en qüestió el concepte d'aglomeració a les concentracions econòmiques. D'altra banda els clústers geogràfics aprofiten el fenomen de l'aglomeració com una reminiscència dels districtes industrials per experimentar les avantatges de les forces centrípetes que alimenten, en aquest cas, l'agrupació d'agents interconnectats d'una xarxa en una regió econòmica concreta.

Un dels conceptes que també s'ha detectat com a clau en el Marc teòric, és el de sinergia. Aquest queda camuflat dins de la teoria marshalliana de l'atmosfera industrial, sota les següents formes: especialització, intercanvi d'informació i aprenentatge. Tres factors que ràpidament arrelaran en les circumstàncies generades per la Nova economia, que admet en el joc factors intangibles per al desenvolupament econòmic. La Nova economia treballa amb la triangulació formada per: informació, idees i relacions. Aquests conceptes derivaran cap al que es coneix com a cultura de l'aprenentatge. Sinergia es podria definir, com a cultura de l'aprenentatge i de relació. Novament, en un paradigma xarxa el grau de sinergia es podria

mesurar estudiant la capacitat de connexió i el grau de consistència formada pels interessos de la xarxa i dels seus components. Les teories sobre el nou espai industrial i la teoria de clústers, defensen la sinergia com un factor molt rellevant per a la comprensió dels clústers geogràfics. Un clúster constitutivament és una xarxa formada pels membres d'una regió econòmica, la relació entre els quals genera nova informació i coneixement d'alt valor a través de la interacció humana. Els seus membres esdevenen una comunitat d'aprenentatge i col·laboració amb un codi de conducta i d'interrelació que retroalimenta el fenomen de la sinergia.

Un altre concepte rellevant que s'ha presentat en el Marc teòric és la competitivitat empresarial. Si teòrics economistes, com ara Meade, tractaven la matèria des de la dualitat de la competència perfecta (oligopoli) i la imperfecta (monopoli), el concepte ha evolucionat cap a la latitud de la Nova economia, proposant un escenari on tots els agents econòmics d'una regió treballen per aconseguir una avantatge competitiva constant respecte d'altres regions econòmiques. Aquesta nova forma de competència es triangula a partir de les TIC, la Informació i el Coneixement. La rellevància d'aquest concepte s'escau en la seva introducció en les empreses com una capacitat estratègica per a introduir innovacions sectorials en els mercats. D'aquesta manera la resta de competidors de l'entorn reconegut per l'empresa depenen d'aquesta. Aquesta dependència pot generar una sèrie de beneficis tangibles o intangibles, on entrarien la informació, el coneixement i la captació de beneficis socials.

La competitivitat porta inscrit en el seu ADN la innovació. Marshall relacionava la innovació al procés de sinergia, és a dir, com a cultura de l'aprenentatge i de relació entre empreses d'un mateix sector. En canvi, la Nova economia arrela en el tipus teòric d'innovació, que s'ha presentat en el Marc Teòric, Schumpeterià. Es tracta de la primera visió estratègica de la innovació a partir de l'ús de base científica per a la producció, i d'un tipus d'indústria de règim tecnològic. Aquests primers precedents de la innovació com a pedra angular de les empreses, evolucionarà des de l'àmbit teòric a la dècada dels '90 cap a la innovació de base informacional, estratègicament competitiva i orientada a la cultura d'aprenentatge i explotació intensiva de les TIC. En l'actualitat, les empreses incorporen el que s'ha definit amb anterioritat com a cadena d'innovació. A nivell de clústers i de transmissió de coneixement, el fet més interessant és l'aparició dels ambients d'innovació, coneguts com a *Milieux innovateurs* o *Small worlds of innovation*, que es manifesten en el context del nou espai industrial. A l'interior dels clústers augmenten exponencialment els *spillovers* de coneixement i l'osmosis tecnològica. A nivell de regió econòmica es crea una xarxa asimètrica amb una forta interconnexió entre empresa privada, universitats i centres de recerca, agències de regulació,

normatives i patents, amb *Think tanks*, professionals de la formació i associacions comercials. Per tant, la innovació és un concepte clau que actua de motor de la competitivitat empresarial i regional.

El que pot esdevenir possible objecte d'estudi després de la reconstrucció del Marc teòric d'aquest treball d'investigació és el clúster. Tal i com s'ha revisat en la teoria, un clúster pot partir d'un districte industrial, o crear-se per factors aleatoris com l'afinitat existent entre un grup d'empreses. En el primer cas tindrem un clúster amb una forma molt propera a una concentració industrial especialitzada, mentre que en el segon cas tindrem un clúster amb un cert grau de dispersió geogràfica, on la proximitat física dels agents implicats no és un factor de pes per al bon desenvolupament del clúster. Si es revisen les teories neoclàssiques de la localització, Marshall detecta els conceptes clau de les avantatges existents d'una concentració industrial: especialització sectorial, mà d'obra especialitzada i externalitats del tipus d'intercanvi d'informació. Teories que en la teoria moderna sobre espai industrial i clústers, amb conceptes com el de concentració, marquen part de les línies de debat, perquè accentuen les diferències entre els districtes industrials i els clústers geogràfics. Els districtes industrials troben ràpidament un hàbitat a les ciutats, un escenari actiu per a la propagació industrial i de béns de qualsevol tipus, mentre que els clústers geogràfics presenten un abast geogràfic relatiu degut a la gran quantitat de localitzacions possibles per a desenvolupar activitats econòmiques pertinents a una especialització concreta. D'altra banda, el factor de les TIC que proporciona una ràpida comunicació i capacitat d'ubiquïtat física gràcies a entorns virtuals des d'Internet, també posa de manifest el canvi de concepció sobre la necessitat de concentració física dels agents implicats en una regió econòmica. Per aquest motiu, des d'aquest treball s'ha defensat la visió sintètica de Porter a l'hora de definir els clústers com a concentracions geogràfiques d'empreses i institucions interconnectades d'un camp concret. D'altra banda, els clústers, en la seva casuística particular, manlleven els fenòmens existents en els districtes industrials i s'aprofiten del que es determinen com a noves externalitats: sinergia, innovació, *spillovers* de coneixement, transferència tecnològica i avantatge competitiva regional.

En el darrer bloc del Marc teòric del treball d'investigació s'ha fet un recorregut per les teories de la Gestió del Coneixement a les organitzacions i Comunitats d'aprenentatge, per articular un discurs de vincle entre els processos del coneixement i els clústers geogràfics. Els conceptes que s'han detectat com a més rellevants són: els processos del coneixement, els actius del coneixement i les comunitats d'aprenentatge i col·laboració.

Fins a la irrupció de la Nova economia no apareix la noció de coneixement com un factor positiu per a l'activitat econòmica. En l'etapa prèvia existia cert vincle entre l'ús d'informació i activitat econòmica però, és en el context de la Nova economia en el qual s'accentua l'aplicació de coneixement en la producció, generant una roda de virtuosisme productiu de béns i serveis que gira amb la força de la innovació. Per tant, parlar de coneixement en el context econòmic és parlar d'innovació i per defecte de tots els conceptes que graviten entorn a la innovació: cadena d'innovació, avantatge competitiva, aprenentatge, etc. D'altra banda, també es detecta un conjunt de teories i arguments que identifiquen el coneixement com un constructe analitzable a partir dels processos del coneixement a l'interior d'un sistema productiu i dels actius que es generen a l'interior d'aquest. Per aquest motiu, es pot donar títol a aquest treball d'investigació sobre *Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics*, perquè d'una banda hi ha els dos processos fonamentals del coneixement la creació i la transmissió, i d'altra banda els clústers, que presenten les característiques d'interacció econòmica, entre els seus factors el coneixement, en un sistema complex similar a la grafia d'una xarxa. En aquest sistema complex, els processos de coneixement apareixen a l'interior dels agents econòmics, unitats de producció de béns o serveis, i a l'exterior d'aquests agents en el que es defineix com l'entorn. En aquestes dues dimensions, l'agent i l'entorn, el coneixement pateix una sèrie de mutacions pròpies de la creació del coneixement il·lustrades per l'espiral de Nonaka i Takeuchi, i els processos de partida (transmissió) i retorn, que a vegades es manifestaran constants i en altres circumstàncies aleatoris. En aquesta línia argumental, cada node absorvirà coneixement i es trobarà amb la capacitat de difondre el mateix coneixement o de generar-ne de nou. Aquest comportament a l'interior d'un clúster acostuma a ser epidèmic i multilateral, i des de l'àmbit teòric existeix certa freqüència en confondre la transmissió de coneixement amb la transferència tecnològica, en la qual intervenen processos del coneixement.

De l'activitat econòmica, l'ús d'informació i de les TIC i de la cadena d'innovació es generen uns actius del coneixement que rebran un valor segons la naturalesa de la seva composició i l'explotació col·lectiva que es pugui fer d'aquests. Per tant, aquest argument també es pot traspasar a l'ecosistema dels clústers, on constitutivament hi ha una comunitat que assignarà el valor als actius del coneixement a l'interior d'un clúster. El valor s'extreurà segons l'ús potencial dels actius del coneixement, que acostuma a presentar avantatges constants per part dels membres de la comunitat, els quals només tindran un circuit per absorbir aquest coneixement i aprenentatge. El grau de capacitat d'intercanvi i de col·laboració entre els

membres d'un clúster serà clau per a establir uns fluxes de coneixement. De tal manera que a millor capacitat d'aprenentatge i col·laboració, millor creació i transmissió de coneixement a l'interior d'un clúster d'abast local o d'abast geogràfic.

En la següent taula es mostren els conceptes clau tractats en el Marc teòric d'aquest treball d'investigació, distribuïts per àmbits temàtics:

ESTAT DE L'ART DEL TEMA: *CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT EN CLÚSTERS GEOGRÀFICS.*

ÀMBIT:	TEORIA DE LA LOCALITZACIÓ		NOVA ECONOMIA	NOU ESPAI INDUSTRIAL	CONEIXEMENT I CLUSTER
FACTORS:	NEOCLÀSSICS	MODERNS			
La mort de la distància	(V.T.) La renda del sòl (V.T.-LÖSCH): Despeses de transport.		Global (interconnectivista/TIC)	Àrea territorial limitada, des del punt de vista natural i històric. Mercat Global	Regió econòmica d'abast geogràfic.
Paradigma reticular i Teoria xarxa	(A.W.) Centre de consum a partir de la isodàpana crítica. Aglomeració territorial. (CHRISTALLER) Teoria del lloc central (ciutat mercat - construcció jeràrquica)		(CASTELLS) Interconnectada – Sincrònica – Unitària Empresa xarxa: transforma senyals en productes mitjançant el processament del coneixement.	Procés de polarització. Els pols esdevenen nuclis – nodes - hubs	Polilocal - deslocalitzat
Fi de la plana isotròpica	(Escola alemanya i anglesa) model teòric: agrari → industrial → urbà	(KRUGMAN) manca de models per explicar la realitat.	(CASTELLS) Paradigma Xarxa.	(CAMAGNI) Un món on els rendiments creixents i les despeses de transport són molt importants. El desig de proximitat genera una lògica circular d'aglomeració.	(COWAN) Paradigma Xarxa – Reticular – Random Graph
Externalitats	Atmosfera industrial – avantatges.	Rendiments creixents - Economia d'escala - Avantatge competitiva - Tecnologia - Coneixement		Spillovers de coneixement i osmosis tecnològica.	Externalitats positives : Beneficis privats / Beneficis socials. Spillovers de coneixement i osmosis tecnològica.
Concentració	(A.W.) Centre de consum a partir de la isodàpana crítica. (MARSHALL) Aglomeració territorial- concentració – avantatges (CHRISTALLER) Teoria del lloc central (ciutat mercat - construcció jeràrquica)	Economia urbana: escenari actiu propagació industrial i de béns de qualsevol tipus. (SOJA) Postmetròpolis. (BORJA-CASTELLS) Megaciutats (CAMAGNI) Centres o nuclis d'economia dinàmica vs flexibilitat.	Accessibilitat / Interconnectivitat Capacitat de connexió / Consistència = interessos xarxa i components.	Teoria de l'aglomeració: forces centrípetes (sinergia i spillovers) i forces centrífugues. (ALLEN, J.S.; STORPER, M) Economies d'aglomeració: la demanda de inputs intermitjos que atraurà a proveïdors a instal·lar-se a la concentració, modificant així la dinàmica	Concentracions geogràfiques d'empreses i institucions interconnectades d'un camp concret. (COWAN) (SWI) Small worlds of innovation

				<p>“endavant i endarrera” de les empreses en un sistema industrial; es genera una acceleració del creixement econòmic gràcies al sistema de reinversió local; i l’aparició de complexos mercats laborals amb una mà d’obra especialitzada i amb condicions salarials altament competitives .</p> <p>Aquests factors s’enllaçaran contínuament en una dinàmica entre les economies externes a l’empresa però internes a la indústria i les economies externes a l’empresa i a la indústria, establint una dialèctica entre regió industrial i regió urbana.</p>	
Sinergia	(MARSHALL) especialització – intercanvi Informació - aprenentatge		<p>Intangibles: Informació – idees – relacions.</p> <p>Cultura de l’aprenentatge.</p> <p>Capacitat de connexió / Consistència = interessos xarxa i components.</p>	<p>Relació DI i Regió.</p> <p>Generació de nova Informació d’alt valor a través de la interacció humana.</p> <p>Sinergia = cooperació = codi ètic.</p>	<p>Entre els membres de la regió econòmica.</p> <p style="text-align: center;">=</p>
Flexibilitat	Factors de producció: agraris/industrials	Producció flexible = Deslocalització vs concentració	<p>Transformació de la producció.</p> <p>Globalització (deslocalització i mercats).</p> <p>TIC: producció – Info. – K</p> <p>Mà d’obra altament qualificada.</p>	<p>Irrupció de la producció flexible: deslocalització – TIC – Mà d’obra altament qualificada i de base científica.</p>	=
Competitivitat	(MEADE) competència perfecta (oligopoli) – competència imperfecta (monopoli)	Pes de les externalitats.	<p>AC (Avantatge competitiva empresarial).</p> <p>Influència de les TIC.</p>	<p>ACR (Avantatge competitiva regional).</p> <p>(COWAN) Small Worlds o innovation – Desequilibri Polarització.</p>	<p>ACR</p> <p>(PORTER) els clústers abracen una sèrie d’indústries i altres entitats interconnectades importants per competir.</p>

			<p>(PORTER) poder dels competidors – poder dels proveïdors – amenaça de nous competidors – amenaça de productes substituïts – rivalitat entre els competidors existents.</p> <p>(CASTELLS) informació + coneixement.</p> <p>Def. Pròpia: Avantatge Competitiva empresarial és aquella capacitat <u>estratègica</u> que les empreses tenen a l'hora d'introduir una <u>innovació</u> sectorial en el mercat. Aquesta acció condueix a la resta de <u>competidors</u> de l'entorn reconegut per l'empresa a cert grau de <u>dependència</u> cap a aquesta. Aquest fet comporta una sèrie de <u>beneficis tangibles (econòmics)</u> o <u>intangibles (coneixement)</u> a l'empresa propulsora per continuar competint.</p>		
Innovació	(MARSHALL) especialització – intercanvi Informació – aprenentatge.	Externalitats tecnològiques i de coneixement	<p>Paradigma Schumpeterià: innovació de base científica – indústria de règim tecnològic.</p> <p>'90 (CASTELLS) Innovació de base informacional estratègicament competitiva (cultura d'aprenentatge/exploitació intensiva de les TIC).</p>	Spillovers de coneixement i osmosis tecnològica.	(PORTER) Interconnexió entre empresa privada – universitat/centres de recerca – agències de regulació, normativa i patents – Think tanks – professionals de la formació – associacions comercials.

			'00(CORIAT - WEINSTEIN) Innovació de base de coneixement (central chain of innovation = cadena de innovació).		
DI (DISTRICTE INDUSTRIAL)	Marshall detecta els conceptes claus: Concentració – Especialització – Mà d'obra especialitzada. – Externalitats – Intercanvi informació. – Competència.	Economia urbana: escenari actiu propagació industrial i de béns de qualsevol tipus.	Relació: empresa xarxa - Accessibilitat / Interconnectivitat – sinergia – flexibilitat – AC - Innovació	(BECATTINI) Comunitat local – Volum poblacional d'empreses – RRHH a la vora – Mercat – Competència i cooperació – Sistema adaptatiu – Canvi tecnològic – sistema de crèdit local – fonts de dinamisme – consciència de classe i localitat.	Part d'un clúster pot tenir seu o representació a l'interior d'un DI.
Clúster		Es qüestiona l'abast dels clústers - Clúster geogràfic	Relació: empresa xarxa - Accessibilitat / Interconnectivitat – sinergia – flexibilitat – AC - Innovació	(PORTER) són concentracions geogràfiques d'empreses i institucions interconnectades d'un camp concret. (FELDMAN – BRAUNERHELM) Agents: Universitats/centres de recerca – Treballadors especialitzats + investigadors – Institucions governamentals (nacionals, regionals, municipals) – Agents econòmics locals. Factors econòmics: Economies d'aglomeració – Externalitats positives – Start-ups/PIMES/Fundacions/ONGs, etc. Fenòmens: sinergia – innovació – Spillovers de coneixement – Educació – Transferència Tecnològica – ACR	(PORTER) són concentracions geogràfiques d'empreses i institucions interconnectades d'un camp concret.
Processos del Coneixement	Informació	Activitat econòmica i generació de Informació.	Transferència de coneixement entès com a trasbals tecnològic.	Creació i transmissió de coneixement.	(CANALS) Creació i transmissió. (NONAKA – TAKEUCHI) TÀCIT A TÀCIT → socialització (coneixement per afinitat: observació, imitació, pràctica) EXPLÍCIT A EXPLÍCIT → combinació (coneixement de sistemes: processos electrònics)

					<p>de dades) TACIT A EXPLICIT → externalització (coneixement conceptual: metàfores, analogies, models, hipòtesis) EXPLICIT A TACIT → internalització (coneixement operacional: aprendre amb noves formes) (DAVENPORT – PRUSAK) Transferència = transmissió + absorció (i ús)</p>
Actius del Coneixement	Informació.	Activitat econòmica i generació de Informació.	Innovació. Coneixement com a actiu estratègic	Spillovers de coneixement i osmosis tecnològica.	<p>(BOISOT) economitzar el processament de dades – les dades són un actor de producció de la Nova Economia - recursos físics a través de l'aprenentatge i l'acumulació d'experiència. I-Space (+Valor: K altament codificat/ molt abstracte/poc difós).</p> <p>(SAKAIYA): Valor-Coneixement. Fluctuarà segons l'assignació de valor reconegut per una comunitat d'individus.</p> <p>(DAVENPORT – PRUSAK) Avantatge constant.</p> <p>Coneixement d'alt valor intercomunitari</p>
Comunitats d'aprenentatge	Atmosfera industrial.		Cultura de l'aprenentatge.	Sinergia = cooperació = codi ètic.	<p>Pas de les organitzacions industrials a les comunitats d'aprenentatge Conductes d'aprenentatge i col·laboració. (NONAKA – TAKEUCHI) Coneixement TÀCIT (educació i col·laboració) procés d'internalització – acaba</p> <p>(SENGE) codis – valors – llenguatges.</p> <p>(COWAN) Aprenentatge i col·laboració als SWI</p>

Aquesta taula sintetitza una primera revisió de l'Estat de l'art sobre Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics a partir de la anàlisi del Marc teòric. Com es pot comprovar s'han tractat des de quatre àmbits temàtics (Teoria de la localització neoclàssica i moderna, Nova economia, Nou espai industrial i Coneixement i clústers) 13 factors o conceptes claus (La mort de la distància; Paradigma reticular i Teoria xarxa; Fi de la plana isotròpica; Externalitats; Concentració; Sinergia; Flexibilitat; Competitivitat; Innovació; Districte industrial; Clúster; Processos del coneixement; Actius del coneixement; Comunitats d'aprenentatge) que intervenen en el discurs sobre el tema principal d'aquest treball d'investigació.

Aquests conceptes claus es poden sotmetre a un segon procés de classificació sota tres categories conceptuals que facilitin la detecció de tendències dins dels àmbits teòrics desplegats fins ara. La primera categoria és *Espai*, sota la qual es pretén aglutinar totes aquelles tendències teòriques que en essència fan referència a problemàtiques entorn a l'espai físic i la seva representació conceptual. Aquí es rendeix homenatge al gruix teòric de considerable rellevància que es desprén principalment de la Teoria de la localització i de les teories que tracten sobre els nous paradigmes conceptuals i models d'estudi. Les tendències teòriques que s'ordenen en el seu interior són les següents: La mort de la distància; Avantatge Competitiva Regional; Paradigmes i Models; Concentracions geogràfiques.

La segona categoria creada és *Clúster i Coneixement*. Aquesta categoria es podria considerar la principal categoria dins de l'Estat de l'art, ja que sintetitza l'objecte i l'àmbit d'estudi del nostre treball d'investigació. Sota aquesta categoria s'ordenen aquelles tendències detectades en l'àrea de les economies d'aglomeració, innovació, avantatge competitiva empresarial, la teoria sobre clústers i la gestió del coneixement: Externalitats; *Small worlds of innovation (SWI)*; Processos del coneixement; Actius del coneixement i Transmissió de coneixement vs la transferència tecnològica.

La tercera categoria és *Comunitats d'aprenentatge*, que és el darrer àmbit tractat en el Marc teòric. Desenvolupa una tendència transversal en la Societat de la informació i del Coneixement, que també enllaça amb els processos del coneixement per difusió i intercanvi a l'interior dels clústers: Comunitats d'aprenentatge i col·laboració.

Totes les tendències detectades s'han exposat àmpliament a l'apartat de Marc teòric. En la següent taula es distribueixen les tres categories d'àmbit teòric creades i les tendències teòriques i d'estudi detectades al seu interior:

ESTAT DE L'ART DEL TEMA: *CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT EN CLÚSTERS GEOGRÀFICS.*

TENDÈNCIES TEÒRIQUES

Categoria Teòrica	Tendència
<p>ESPAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La mort de la distància.
	<ul style="list-style-type: none"> • ACR (Avantatge Competitiva Regional).
	<ul style="list-style-type: none"> • Paradigmes i Models.
	<ul style="list-style-type: none"> • Concentracions geogràfiques.
<p>CLÚSTER i CONEIXEMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Externalitats.
	<ul style="list-style-type: none"> • SWI (Small worlds of innovation).
	<ul style="list-style-type: none"> • Processos del coneixement.
	<ul style="list-style-type: none"> • Actius del coneixement. • Transmissió de coneixement vs. transferència tecnològica.
<p>COMUNITATS D'APRENTATGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comunitats d'aprenentatge i col·laboració

A la taula anterior apareixen 10 tendències que es poden considerar rellevants i pertinents per a articular un discurs actualitzat sobre Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics. Les tres categories teòriques són complementàries i necessàries alhora, però cal destacar que el prisme del treball d'investigació sempre parteix de la Gestió del coneixement, per tant la categoria teòrica *Clúster i coneixement*, és la que té més pes temàtic.

La teoria de *La mort de la distància* resulta molt suggestiva per a ser aplicada en l'àmbit dels clústers geogràfics. Mentre que d'una banda proliferen els nous DI que mantenen l'esperit de les concentracions i de les economies d'aglomeració, fins i tot en els clústers urbans, d'altra banda s'experimenta una dispersió geogràfica dels agents implicats en els clústers geogràfics que es desenvolupen econòmicament gràcies a la seva activitat i la facilitat d'intercanvi d'informació a través de les TIC i de la ubiqüitat que ofereix l'entorn on-line d'Internet. Veient l'evolució teòrica des dels inicis de la Teoria de la localització fins a la deslocalització fruit de la flexibilització de la Nova economia, resulta inevitable generar una pregunta transversal entre les tres categories teòriques creades anteriorment:

- La distància física és un factor que altera la transmissió de coneixement entre les empreses d'un clúster geogràfic?

Dins de les línies de discurs sobre l'espai també s'inclou la tendència teòrica de l'*Avantatge Competitiva Regional*. En aquelles regions econòmiques on habiten clústers es generen una sèrie de desequilibris a partir de la relació econòmica i de traspàs d'innovacions entre els agents implicats. En una economia global qualsevol avantatge local pot conduir a la capdavantera del mercat a una regió. En el cas de les tecnologies i la producció de base innovadora, aquest procés es coneix com a polarització. Aquest argument condueix a la següent pregunta:

- És el coneixement una avantatge competitiva que afavoreix, a través dels clústers, el procés de polarització d'una regió econòmica?

L'espai és un concepte que ha generat múltiples intents de representació gràfica per part dels teòrics de la Localització econòmica. En la vessant més empírica els teòrics de la Geografia econòmica han intentat el-laborar models de comportament i predicció de certes àrees regionals econòmiques. Davant de l'arbitrarietat de certs factors, com ara les externalitats locals i els mercats globals, s'ha dut als teòrics davant la dificultat d'aplicar models plausibles sobre certs comportaments econòmics. Tal situació es coneix per la *Fi de la plana isotròpica*. La

mateixa globalització ha imposat una nova lògica de comportament econòmic que respon a la forma d'una grafia en xarxa. El pas d'una lògica jeràrquica cap a una lògica xarxa, comporta una sèrie de canvis respecte a les funcions dels components que formen un sistema. Aquest argument aplicat al model econòmic i de comportament dels clústers, porta a reflexionar sobre quines són les funcions dels agents implicats; on se situa el centre d'activitat en un sistema xarxa; quines funcions s'hi desenvolupen (nodes, hubs, etc.) i com es determina la capdavantera i el pols en una grafia irregular. En definitiva, davant d'aquests canvis de *Paradigmes i Models* podem llençar la següent pregunta transversal:

- Com condiciona la lògica del paradigma xarxa als processos del coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?

Una altra tendència teòrica detectada és la que tracta de les *Concentracions geogràfiques*. Les economies d'aglomeració funcionen a l'interior del model de concentració industrial, normalment ubicat en ciutats, que aporten un escenari actiu per a la propagació de béns i serveis. L'economia global ha portat a la deslocalització industrial transformant els processos de producció i a la ubicació d'aquesta. El que aparentment sembla un efecte de dispersió, s'ha aturat gràcies a l'aplicació de models de desenvolupament econòmic com el dels clústers geogràfics que aprofiten les avantatges de les economies d'aglomeració i l'adaptació als mercats internacionals sense caure necessàriament en la concentració física. A l'interior de qualsevol aglomeració s'experimenten el que s'ha definit amb anterioritat com a forces centrípetes (sinergia i *spillovers*) i forces centrífugues (deslocalització i cerca de nous recursos). El coneixement té presència en el comportament de les forces centrípetes. A partir d'aquesta reflexió, seria interessant, doncs, estudiar:

- Fins a quin grau el coneixement pot reforçar l'estructura de les concentracions geogràfiques de tipus clúster?

La categoria teòrica de *Clúster i coneixement* agrupa fins a cinc tendències. Dins del nucli dur d'aquest treball d'investigació la primera tendència que es presenta és la d'*Externalitats*. Hi ha una clara evolució de les externalitats detectades per Marshall fins a l'actualitat, sumergits en una economia global on es complementen els beneficis locals amb els del conjunt de mercats. Les noves externalitats s'han determinat amb anterioritat de la següent manera: sinergia, innovació, *spillovers* de coneixement, transferència tecnològica i avantatge competitiva regional. Aquestes externalitats, en el cas de la sinergia i els *spillovers* de coneixement, són de tipus positives i de benefici social. Mentre que la transferència tecnològica pot ser de benefici

privat, en contraposició a l'osmosis tecnològica que pot generar beneficis socials depenent de les condicions de l'àrea geogràfica on es produeixi i de la comunitat que ho gestioni. Per aquests arguments una pregunta que es podria intentar respondre és la següent:

- Quins són els processos del coneixement que intervenen en els beneficis socials de les empreses d'un clúster geogràfic?

SWI (Small worlds of innovation). Aquesta tendència teòrica, acunyada per COWAN, tracta dels desequilibris establerts pels intercanvis entre diferents punts d'un *Small world*, que es podria traduir per regió econòmica però de bessant similar a un *Milieux Innovateurs*. Aquest podria exemplificar-se amb un DI. Un dels motius que pot generar aquest desequilibri és l'absorció d'un nou coneixement que afecti en la difusió de tecnologia clau per al desenvolupament del *Small world*. Un SWI pot habitar en algun punt de la grafia composta per un clúster geogràfic, per aquest motiu es podria generar la següent pregunta:

- Quin és el punt en el qual l'ús del coneixement a l'interior d'un SWI fa evolucionar aquest model cap a la forma complexa d'un clúster geogràfic?

Una altra tendència amb un pes principal en aquest treball d'investigació és aquella que tracta dels *Processos del coneixement*. Dins del Marc teòric s'ha assenyalat el camp teòric de partida des de la Gestió del coneixement i que evoluciona, entre d'altres camps, cap a la literatura acadèmica especialitzada en coneixement i noves concentracions industrials, com ara els clústers geogràfics. Es parteix sempre de dos processos bàsics: creació i transmissió de coneixement (CANALS, A.). El procés de creació de coneixement queda il·lustrat a la *Teoria de l'espiral* de Nonaka i Takeuchi, on es plasmen les possibilitats d'interacció entre els dos tipus de coneixement, tàcit i explícit, i la cadena de successives conversions. Cada conversió té associada una categoria concreta:

- de tàcit a tàcit – socialització → Coneixement per afinitat: observació, imitació i pràctica.
- de explícit a explícit – combinació → Coneixement de sistemes: processos electrònics de dades.
- de tàcit a explícit – externalització → Coneixement conceptual: s'expressa a través de metàfores, analogies, models o hipòtesis.

- de explícit a tàcit – internalització → Coneixement operacional: aprendre amb noves formes.

La creació de coneixement que es troba a l'inici de la cadena és un factor relacionat a les organitzacions generadores d'actius de coneixement susceptibles de ser difosos. Aquest segon procés, la transmissió de coneixement, és realment un factor d'estudi relacionable al cas dels clústers geogràfics, perquè el que interessa és arribar a conèixer com i de quina manera s'efectua aquesta transmissió en un sistema complex i interrelacionat. Si agafem de referència la forma d'un clúster com un ens creador de coneixement, en quin moment de la cadena de creació (socialització, externalització, combinació, internalització) existeix procés de transmissió. Aquest plantejament genera una sèrie de preguntes pertinents i específiques:

- Quin procés de la creació de coneixement predomina a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Com s'efectua la socialització del coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Com s'efectua la combinació del coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Com s'efectua la externalització del coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Com s'efectua la internalització del coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Existeix transmissió de coneixement en un clúster geogràfic?
- Quina lògica segueix la transmissió de coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?

Seguint la tendència anterior, els *Actius de coneixement* formen part dels processos del coneixement. Les organitzacions generen, capturen, importen i atressoren actius de coneixement. Seria una línia d'investigació interessant arribar a conèixer quins són els actius de coneixement d'una concentració geogràfica empresarial i quins fluxes d'intercanvi segueixen per detectar graus de transmissió o d'hermetisme en el cens empresarial. Amb aquesta reflexió podríem respondre a les següents preguntes:

- Quins són els actius de coneixement predominants a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Es centralitzen els actius de coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?
- Existeix intercanvi d'actius de coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?

El coneixement, segons les teories revisades, es disemina seguint un procés equivalent a la transmissió. A l'interior d'un clúster, aquest comportament acostuma a ser epidèmic i multilateral, i des de l'àmbit teòric existeix certa freqüència en confondre la *transmissió de coneixement* amb la *transferència tecnològica*, en la qual intervenen els processos del coneixement.

- Com es diferencia la transmissió de coneixement de la transferència tecnològica a l'interior d'un clúster geogràfic?

En darrer lloc, la tendència sobre *Comunitats d'aprenentatge i col·laboració* és un dels temes complementaris per entendre la composició i el comportament de les comunitats en el nou espai industrial. Unes comunitats de treballadors intensius en coneixement i aprenentatge que es comuniquen a través d'un codi, llenguatge i de valors professionals avançats. La col·laboració es manifesta en pràctiques que reforcen la sinergia entre els membres d'una comunitat, mentre que l'aprenentatge condueix a la transmissió d'innovacions generant SWI amb un volum considerable de coneixement especialitzat. Aquest coneixement esdevindrà d'alt valor intercomunitari respecte al coneixement general, accessible i extern. Aquest argument ens condueix a les següents preguntes:

- Els membres d'un clúster geogràfic actuen com una comunitat d'aprenentatge i col·laboració?
- Quins són els actius de coneixement d'alt valor intercomunitari que es genera a l'interior d'un clúster geogràfic?

Cada tendència aporta una sèrie de preguntes susceptibles de ser investigades per mètodes empírics que permeti contrastar la teoria amb l'àmbit teòric. Les preguntes s'han realitzat de forma transversal sempre que l'àmbit temàtic ho ha permès, tenint sempre com a objecte d'estudi el concepte de clúster geogràfic.

L'àmbit teòric que millor reflecteix el pròposit d'aquest treball d'investigació és el de *Clúster i coneixement*, com ja s'ha justificat en aquest apartat. Tot i això, el pes teòric dels altres dos àmbits, *Espai* i *Comunitats d'aprenentatge*, no es pot ometre, ja que perfecciona l'argument per articular un discurs sobre el tema de treball: la creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics. A la següent taula es mostren per ordre d'importància una selecció de les preguntes de l'Estat de l'art que es tindran en compte per desenvolupar una possible hipòtesi d'investigació sobre un cas de clúster geogràfic:

ESTAT DE L'ART DEL TEMA: *CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT EN CLÚSTERS GEOGRÀFICS.*

PREGUNTES D'INVESTIGACIÓ

Categoria Teòrica	Tendència	Pregunta d'investigació
<p>ESPAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La mort de la distància. 	<p>1. Existeix transmissió de coneixement en un clúster geogràfic?</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ACR (Avantatge Competitiva Regional). 	<p>2. Quina lògica segueix la transmissió de coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Paradigmes i Models. 	<p>3. Els membres d'un clúster geogràfic actuen com una comunitat d'aprenentatge i col·laboració?</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Concentracions geogràfiques. 	<p>4. La distància física és un factor que altera la transmissió de coneixement entre les empreses d'un clúster geogràfic?</p>

CLÚSTER I CONEIXEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Externalitats. 	<p>5. Com es diferencia la transmissió de coneixement de la transferència tecnològica a l'interior d'un clúster geogràfic?</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • SWI (Small worlds of innovation). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Processos del coneixement. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Actius del coneixement. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissió de coneixement vs. transferència tecnològica. 	
COMUNITATS D'APRENTATGE	<ul style="list-style-type: none"> • Comunitats d'aprenentatge i col·laboració 	

6 ESTUDI DE CAS

6.1. CATALUNYA I ELS CLÚSTERS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.

6.1.1. CATALUNYA,

Catalunya presenta una estructura sòlida en matèria de Recerca, Desenvolupament Econòmic i Innova. Des de l'any 2010 Catalunya es regeix per l'adaptació del pla Nacional de Recerca i Innovació, el PRI 2010-2013³⁸, fruit del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. Ambdós programes es troben inserits en el 7è Programa marc (2007-2013)³⁹ que està dotat del pressupost més elevat dels últims anys a nivell europeu. L'objectiu perseguit pel 7è Programa marc (2007-2013) és reforçar l'espai europeu de recerca i estimular la inversió nacional per assolir l'objectiu del 3% del PIB al 2010.

Amb el desenvolupament del PRI 2010-2013, Catalunya vol donar les primeres passes per esdevenir en el 2020 un pol internacional de referència en recerca i innovació. Per assolir aquesta fita hi ha en el segon bloc de despeses del programa econòmic pel desenvolupament del PRI una dotació de 3.099 milions d'euros només en objectius estratègics pel 2013:

Bloc 2 de despesa per objectius estratègics PRI					
Talent científic, innovador i emprenedor	58	65	72	80	275
Sistema públic de recerca connectat amb la generació de valor	206	221	267	353	1.047
Transferència, innovació i internacionalització empresarial	272	288	343	384	1.287
Sector públic innovador	5	7	12	15	39
Societat i ciutadania innovadora	5	6	9	10	30
Internacionalització i comunitats locals i globals	5	7	10	20	42
Millora de la governança del sistema d'R+D+I	2	3	4	5	14
Focalització de l'R+D+I en reptes (inclou fons interdepartamental focus)	2	60	95	135	292
Estratègia territorial d'innovació	7	9	22	35	73
Sub total	562	666	834	1.037	3.099
TOTAL	1.077	1.201	1.397	1.633	5.308

Taula-2: Inversió R+D+i, modificació de la taula extreta de PRI 2010-2013, p. 15

³⁸ GENERALITAT DE CATALUNYA. *PRI 2010-2013*. [En línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. <http://www10.gencat.net/pricatalunya/recursos/pri_2010_13_cat.pdf>. [Consulta: 10 octubre 2010]

³⁹ EUROPA. *Séptimo Programa Marco (2007-2013)*. [En línia]. Madrid: <http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_es.htm>. [Consulta: 10 octubre 2010]

La indústria catalana té bona salut, tot i el clima de crisi global que domina els mercats financers, que ha generat una evolució negativa de la quota de mercat de les manufactures catalanes. L'excepció ha estat en els principals mercats de la resta del món, respecte als quals hi ha una millora trimestral. Respecte a l'any anterior, s'observa una pèrdua de competitivitat en el conjunt dels principals mercats, tant pel que fa als mercats europeus com de la resta del món. A la següent taula es poden observar les dades d'aquest darrer trimestre de 2010:

	Trimestre actual	Trimestre anterior	Mateix trimestre any anterior
Total principals mercats	91,2	97,5	100,2
Principals mercats Unió Monetària	90,1	97,3	100,2
Principals mercats resta Europa	99,4	110,8	106,7
Principals mercats resta món	85,9	81,5	91,0

Unitats: Base 1999 I trim = 100.

Font: Idescat i Departament d'Economia i Finances, a partir de dades de l'OCDE i de l'Agència Estatal de Administració Tributaria. Ministerio de Economía y Hacienda.

Taula-3: modificació de la taula extreta de IDESCAT

Dins del mateix període, Catalunya no ha reulat en captació d'inversió bruta estrangera, sinó que ha arribat a la xifra de 3.054,40 milions d'euros. En la seva distribució per branques econòmiques destaca un increment del 58.5% en transport i emmagatzematge i un 21% de les indústries manufactureres. També han experimentat creixement, el sector energètic (8.4%) i el comerç a l'engròs i al detall (3%), mentre que el creixement en informació i comunicació és molt dèbil (1.3 %). En la següent taula es pot veure la distribució de manera més detallada:

	Valor	% vertical
Total	3.054,40	100,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca	3,80	0,1
Indústries extractives	0,00	0,0
Indústries manufactureres	641,50	21,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat	256,50	8,4
Aigua, sanejament i gestió de residus	1,00	0,0
Construcció	68,60	2,2
Comerç a l'engròs i al detall	90,90	3,0
Transport i emmagatzematge	1.787,80	58,5
Hostaleria	10,00	0,3
Informació i comunicacions	40,40	1,3
Activitats financeres i d'assegurances	27,70	0,9
Activitats immobiliàries	74,60	2,4
Activitats professionals, científiques i tècniques	8,30	0,3
Activitats administratives i serveis auxiliars	2,40	0,1
Educació	2,50	0,1
Activitats sanitàries i de serveis socials	4,70	0,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment	8,00	0,3
Altres serveis	25,80	0,8

Unitats: Milions d'euros.

Font: Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Taula-4: Inversió bruta estrangera. Per branques econòmiques, modificació de la taula extreta de IDESCAT

6.1.2. CLÚSTERS DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.

El PRI 2010-2013 presenta fins a 9 objectius estratègics, els quals es troben agrupats en la següent taula:

Taula-5: Objectius estratègics, modificació de la taula extreta de PRI 2010-2013, p. 37

Cal recordar que aquesta taula està creada per representar les passes que han de conduir a Catalunya com a punt de referència en Recerca i Innovació en els pròxims nou anys. Com es pot observar a la taula anterior, els nou objectius estratègics tenen una posició perifèrica respecte al constructe interior que és l'abast dels sistemes d' R+D+I. Dels nou objectius estratègics, dos d'ells són afins al tipus d'objecte d'estudi d'aquest treball d'investigació (coneixement i clústers), aquests dos punts són:

6. Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació.

9. Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació.

Tal i com es pot observar, al nucli de la taula amb forma de cercle es troba el focus d'acció de l'objectiu 6, en el que aquest pla anomena *Comunitats de cocreació i coinnovació*, on actuen els *Intermediaris d'Innovació*. Aquest nucli circular, capta l'abast del sector privat, sector públic, tercer sector i ciutadans. Tota l'activitat que es desenvolupi des d'aquest nucli circular pivotarà entre dos marges: condicions d'entorn i infraestructura .

A nivell d'actuació, l'objectiu número 6, es regularà per dues polítiques generals:

- Comunitats cooperatives d' R+D+I:

L'objectiu d'aquesta política és afavorir la creació i el desenvolupament de comunitats cooperatives entre els agents de la recerca i la innovació. Aquesta política es desenvoluparà amb actuacions relatives a la creació de Partenariats de Coneixement i Innovació.

- Integració a Xarxes globals:

L'objectiu d'aquesta política és promoure la presència i la integració dels agents de la recerca i la innovació en els nodes i les xarxes globals de coneixement, innovació i producció. Aquesta política es desenvoluparà amb actuacions relatives a la Presència i incidència global en R+D+I.

Per a desenvolupar aquest objectiu s'ha assignat una partida econòmica de 42 milions d'euros pel període 2010-2013, amb una distribució anual de 5 milions d'euros el primer any (2010), 7 milions d'euros el segon any (2011), 10 milions d'euros el tercer any (2012) i 20 milions d'euros pel quart any (2013).

En aquest treball d'investigació s'ha analitzat des de l'àmbit teòric la gènesi dels clústers, des del seu punt de partida en els districtes industrials fins a aquelles formes més avançades i complexes territorialment i econòmicament parlant.

A Catalunya, a l'any 2008, es va posar en marxa ACCIÓ⁴⁰, l'agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Aquesta està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial. Es tracta de la fusió de CIDEM i del COPCA que arrossegueu en el seu conjunt 20 anys d'experiència en fer competitives les empreses catalanes. Entre les seves línies d'acció en assessorament i suport a les empreses hi ha l'estratègia empresarial i dins d'aquest servei es troba el d'activació i desenvolupament de clústers. La sensibilització pels clústers, per part d' ACCIÓ, sorgeix de la projecció de futur i de dinàmica econòmica regional i de referència internacional a la qual es pot fer avançar a Catalunya a partir de sectors industrials i de serveis especialitzats.

En l'actualitat, i a remolc del PRI 2010-2013, ACCIÓ treballa en els següents focus d'activitat econòmica:

- Aigua.
- Alimentació.
- Energia.
- Espais.
- Materials i sistemes de producció.
- Mobilitat.
- Salut.

El següent objectiu del PRI rellevant per l'afinitat amb el tema d'investigació d'aquest treball i que ajuda a entendre la realitat de la planificació econòmica sobre R+D+I a Catalunya és l'objectiu número 9 d'aquest pla: *Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació*. Aquest objectiu parteix de la detecció de tres àmbits: Regions de coneixement – Ciutats i pols urbans d'innovació - Entorns d'innovació rural.

⁴⁰ GENERALITAT DE CATALUNYA. *Acció*. [En línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. <<http://www.acc10.cat/ACC10/cat/>>. [Consulta: 10 octubre 2010]

Els dos àmbits següents incorporen factors que es consideren afins a la gènesi i a la teoria estudiada sobre clústers:

- **Regions del coneixement:** considera el territori com un vector socioeconòmic on conflueixen els actors del sistema de recerca. Aquest àmbit inclou aquelles regions de desenvolupament de sistemes d'innovació on participen actors del coneixement amb l'aportació pública d'inversió en infraestructures de coneixement i innovació.
- **Ciutats i pols urbans d'innovació:** els entorns urbans i les ciutats es consideren ecosistemes on es produeixen relacions de proximitat entre persones i organitzacions per generar, difondre i aprofitar el coneixement per a generar valor. Aquest àmbit apunta cap a dos escenaris possibles, el primer d'entorns urbans intensius en coneixement i innovació, i, el segon, ciutats creatives i innovadores des del prisma econòmic, social o mediambiental.

Aquest objectiu es regeix per la política d'actuació del Creixement de les capacitats innovadores dels territoris, que es divideix en dues vies d'actuació: Impuls als entorns innovadors i acció sinèrgica dels agents del territori ; i Implementació de la dimensió territorial en les línies d'actuació del PRI. Per a desenvolupar aquestes línies d'actuació s'ha assignat una partida econòmica de 73 milions d'euros en Sistemes d'innovació territorial pel període 2010-2013, amb una distribució anual de 7 milions d'euros el primer any (2010), 9 milions d'euros el segon any (2011), 22 milions d'euros el tercer any (2012) i 35 milions d'euros pel quart any (2013). Al mateix temps aquesta partida pressupostària es reparteix entre dos línies: Parcs científics i Tecnològics amb 30 milions d'euros al final del període i Regions del coneixement, ciutats innovadores i entorns d'innovació rurals amb 36 milions d'euros al final del període. Cal esmentar que la resta de 7 milions d'euros per arribar a 73 milions del total es pot tractar d'un error de càlcul de la font consultada⁴¹.

Es podria afirmar que Catalunya ha fet una aposta de futur centrada en el desenvolupament de la R+D+I. Entre les línies mestres del PRI 2010-2013 es troba la Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació, en clara sintonia amb l'ecosistema dels clústers. Implantar aquest objectiu és apostar pel desenvolupament dels clústers, siguin de tipus urbà, regional o geogràfic. El baròmetre econòmic i governamental ha detectat un focus intens de

⁴¹ GENERALITAT DE CATALUNYA. *PRI 2010-2013*. [En línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. <http://www10.gencat.net/pricatalunya/recursos/pri_2010_13_cat.pdf>. [Consulta: 10 octubre 2010]

desenvolupament econòmic i regional que es pensa enfortir amb aportacions públiques. El segon objectiu comentat, Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació, és un complement a l'objectiu 6. Si el primer s'enfoca a la internacionalització dels sectors més intensius en coneixement i innovació, l'objectiu 9 apunta a l'esfera local amb la finalitat d'aprofitar el substrat dels dos escenaris predilectes per al desenvolupament de clústers: les regions del coneixement i les ciutats i pols urbans d'innovació. A partir de les polítiques d'actuació i de les xifres pressupostàries presentades, es pot concloure que Catalunya i els clústers de desenvolupament econòmic caminen en la mateixa direcció.

6.2. PRESENTACIÓ DEL CAS: CLUSTER DE LES TIC DEL 22@ BARCELONA.

En referència a les regions del coneixement, i prenent com a base el plantejament exposat amb anterioritat, el PRI constata l'existència de set territoris on emmarcar l'acció política en recerca i innovació del Govern de Catalunya. L'Àrea Metropolitana de Barcelona allotja 3 d'aquests territoris d'innovació i coneixement.

- Barcelona - 22@-Besòs
- Barcelona - Vallès
- Barcelona-Diagonal – Llobregat

La regió de Barcelona - 22@-Besòs, està composta d'una sèrie de centres d'innovació i de coneixement que fan de la zona un pol urbà, concentrat en el que es coneix com el Districte de la innovació 22@Barcelona.

Gràfic-9: Pol Barcelona - 22@-Besòs, modificació del gràfic extret de PRI 2010-2013.

El districte del 22@ és fruit d'un pla complex de reestructuració urbanística que comporta la reurbanització i reindustrialització de la zona de Poblenou. En el moment actual es troba en una fase molt avançada en la qual s'han construït i adaptat dues-centes hectàrees de sòl industrial per a la concentració estratègica d'activitats intensives en coneixement. Aquest fet comporta una innovació urbanística i econòmica. Aquesta darrera s'ha caracteritzat per la disposició d'infraestructures, serveis i equipament per a la creació de d'empreses i altres tipus d'organitzacions que han arrelat en aquesta àrea de Barcelona. Com a projecte urbanístic i social, el 22@ es mereix una reconstrucció monogràfica, però en aquest apartat es tractaran només aspectes de desenvolupament econòmic: aquell que es dona gràcies a les activitats intensives en coneixement.

A tall d'anècdota, el 22@ era una zona d'antiga industrialització, entre d'altres de Barcelona. Aquestes zones industrials rebien una assignació numèrica i la alfabètica "a". En la seva evolució, el 22@ va transformar, la "a" per una "@" en el moment que va esdevenir un projecte urbà per acollir empreses intensives en coneixement i de les TIC, a partir d'aquesta finalitat es va fer una analogia amb l'era digital i es va assignar l'"@" a aquesta zona.

Segons dades d'abril de 2010⁴², el Districte del 22@Barcelona comptava amb 1.502 empreses i 44.600 treballadors. El barem de llocs de treball repuntava 10 punts per sobre de la variació mitja de la resta de la ciutat. D'altra banda el volum de negoci ha experimentat un creixement d'un 5.4% en relació al cens de 2008 situat entorn als 6000 milions d'euros. L'activitat principal, i que engloba a la resta d'activitats sectorials, és la d'intensives en coneixement i tecnologia.

Gràfic-10: Empreses del 22@Barcelona que desenvolupen activitats @, modificació del gràfic extret de 22@ Barcelona: 10 anys de creixement econòmic.

El 22@ estén una xarxa de 5 clústers sectorials: TIC, media, tecnologies mèdiques, energia i disseny. Existeix una ràtio de participació en els clústers 1 de cada 2 empreses. Existeix un predomini en el cens laboral de treballadors altament qualificats especialitzats, amb un índex del 72,5% de treballadors amb titulació universitària. A nivell de clima empresarial un 67% de les empreses del 22@ creuen que evolucionaran en l'exercici del 2011.

En l'actualitat, el projecte 22@Barcelona continua creixent, i després d'una dècada d'existència es consolida com a una zona de creixement econòmic i de desenvolupament d'activitats d'innovació, coneixement i tecnologies, tot i el context de crisi global.

6.2.1. CLÚSTER TIC DEL 22@BARCELONA.

Degut a la diversificació d'activitats intensives en coneixement que s'hi duïen a terme, es van delimitar cinc grans focus d'activitat econòmica i es van agrupar empreses, entitats públiques i privades, i centres de recerca en cinc clústers. Aquests són els següents: Mèdia, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), Tecnologies Mèdiques (TecMed), Energia i Disseny:

⁴² 22@BCN. 22@ Barcelona: 10 anys de creixement econòmic. [En línia]. Barcelona22ARROBA BCN, S.A.U. < http://www.22barcelona.com/documentacio/22bcn_cens_2010.pdf>. [Consulta: 10 octubre 2010]

Gràfic-11: Clústers del 22@Barcelona, modificació del gràfic extret de 22@Barcelona el distrito de la innovación⁴³

Aquests clústers presenten la següent estructura:

- **Mèdia:** dedicat a la innovació en mitjans de comunicació, presenta una sèrie d'actius en equipaments i de xarxa de empresarial i de recerca. Empreses (MediaPro, Lavinia, Cromosoma, etc.); Institucions (RNE, CAC, etc.); Espais físics (Centre de Producció Audiovisual); Universitats (UOC, UPF i UB); Centres tecnològics (Barcelona Media-Centre d'Innovació): Incubadora (Edifici Media-TIC); Residència (Melon District/Ciudadella); Divulgació (Fàbrica dels Media).
- **Energia:** conegut també com el Campus interuniversitari del Besòs, es dedica a la R+D+I en matèria energètica. En el seu teixit es troben: empreses (Endesa, Ecotècnia, Agbar, etc.); Institucions (ITER, IC3, CETAQUA); espais físics (Campus); universitats (UB, UPC); centres tecnològics (IREC); incubadors (b_TEC); residències (b_TEC); divulgació (Campus universitari).
- **TecMedia:** dedicat a la recerca i desenvolupament de solucions tecnològiques mèdiques i de la salut. Disposa d'empreses (Matachana, GAES, Sanogi Aventis, Isdin, etc.); institucions (Banc de sang i de teixits, CatSalut, etc.); espais específics (Edifici

⁴³ 22@BCN. 22@Barcelona el distrito de la innovación. [En línia]. Barcelona22ARROBA BCN, S.A.U. <<http://www.22barcelona.com>>. [Consulta: 10 octubre 2010]

Health i Parc empresarial BIO); universitats (UB, UPC, Universitat Oficial d'Infermeria); centres tecnològics (Laboratori TecMed 22@); Incubadores (Edifici de la Salut); residències (Nido); divulgació (Edifici Health).

- Disseny: és un clúster d'un dels sectors emergents més competitius i de projecció internacional de la ciutat de Barcelona. Aquest clúster disposa de teixit empresarial (G-Star Raw, ADD, Node, Morera Design, etc.); institucions (BCD); espais específics (Hub Design); universitats (UVic, UPC, IAAC); centres tecnològics (Barcelona –Centre d'Innovació); incubadores (Media-TIC, "Projecte Bressol" Moda); residències (Melon District/Ciudadella); divulgació (Hub Design).

Catalunya ha exportat productes industrials per valor d'11.523,5 milions d'euros al tercer trimestre del 2010, dada que suposa un augment del 18,2% respecte a un any enrere. Segons el contingut tecnològic, al tercer trimestre de l'any les vendes a l'estranger mostren increments en tots els nivells tecnològics. Catalunya ha importat productes industrials per valor de 14.276,9 milions d'euros al tercer trimestre del 2010, dada que representa un augment interanual del 13%. Pel que fa a les importacions de productes industrials segons el seu contingut tecnològic, s'observa que tots els nivells tecnològics presenten taxes de variació positives⁴⁴.

Gràfic-12: Exportacions des de Catalunya de productes tecnològics (R+D), 3er trimestre 2010.

Font idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

⁴⁴ IDESCAT. *Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic (R+D)*. [En línia]. Barcelona: IDESCAT < <http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0809>>. [Consulta: 10 octubre 2010]

Com es pot comprobar, en l'hemisferi dret de la representació gràfica de dades, es concentren les exportacions de productes tecnològics amb un valor alt (12%) i Mitjà alt (45%). Aquest darrer suposa pràcticament el valor de la meitat de les exportacions tecnològiques de Catalunya. Com s'ha revisat en el Marc teòric d'aquest treball d'investigació, l'avantatge competitiva regional, que ha dut a ser capdavanteres certes regions del planeta, ha esdevingut de la mà de la inversió i exportació de tecnologia punta, *High tech*. A Catalunya un dels sectors més representatius de l'alta tecnologia és el de les TIC, el qual abraça aquelles tecnologies que faciliten la transferència de dades i la comunicació. Aquest sector es troba inserit en el 12% de les exportacions de productes tecnològics (R+D). Dins del mateix 12% es trobarien: aeronaus i naus espacials; màquines d'oficina i equips informàtics; material electrònic; aparells de ràdio, TV i comunicacions; equips i instruments medicoquirúrgics. Resulta evident que es tracta de sectors d'un abast molt important, que tot i tenir presència a Catalunya, és una xifra baixa en clau competitiva multisectorial. Respecte a les dades emeses per la OCDE, Catalunya dedica una ocupació en R+D+I en alta tecnologia de 1,5 punts, només 0,5 punts per sobre de la mitjana europea en indicadors de producció⁴⁵. D'altra banda, a Catalunya, durant el període 2008, les empreses catalanes van invertir 3.781 milions d'euros en innovació tecnològica. D'aquests, 40,7 milions d'euros es van destinar a R+D interna, 10,3 milions d'euros a R+D externa, 2,9 milions d'euros en adquisició de coneixements externs. Aquestes xifres descriuen una activitat en innovació tecnològica, d'exploració d'aquesta i d'inicis d'un mercat d'exportacions de béns tecnològics d'alt valor. Pel que fa al teixit empresarial les empreses catalanes, segons el varem de 10 o més assalariats, durant el període 2010 fan ús de les TIC. Existeix una distribució de parc informàtic del 99,4% amb un 98,4% de connectivitat a Internet.⁴⁶ L'ús del mail, la web, les intranets corporatives i el comerç electrònic són altres indicadors que es donen a les empreses catalanes.

D'altra banda, el CIDEM, entitat prèvia a ACCIÓ, va editar un dossier sobre les TIC a Catalunya⁴⁷, en clau promocional en la qual es cridava a la inversió en TIC en el territori de Catalunya i la

⁴⁵ GENERALITAT DE CATALUNYA. *PRI 2010-2013*. [En línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. <http://www10.gencat.net/pricatalunya/recursos/pri_2010_13_cat.pdf>. [Consulta: 10 octubre 2010]

⁴⁶ IDESCAT. *TIC a l'empresa (10 assalariats o més)* [En línia]. Barcelona: IDESCA <<http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0809>>. [Consulta: 10 octubre 2010]

⁴⁷ CIDEM. *Dossier TIC a Catalunya i Barcelona*. [En línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. http://www.22barcelona.com/documentacio/tic_cat.pdf [Consulta: 10 octubre 2010]

ciutat de Barcelona com a escenari preferent per al desenvolupament del sector. Les línies promocionals eren les següents:

- Barcelona, ciutat digital.
- Líder en penetració de les TIC.
- Concentració d'empreses TIC
- Disponibilitat d'infraestructures i de serveis d'innovació.
- Centres de generació de coneixement.
- Cultura de la innovació i de l'esperit emprenedor.
- Aposta de les institucions públiques en la promoció de les TIC.
- Grans projectes TIC.
- Potencialitats de futur.
- Cultura del treball en xarxa i adaptació al canvi.

Aquest tipus d'actuacions han portat al desenvolupament d'un sector d'alta vigorositat a nivell mundial i que pot suposar una avantatge competitiva pel territori i que ja disposa d'una primera forma de desenvolupament econòmic i sectorial a Catalunya: el Clúster de les TIC 22@Barcelona.

El cas que serà d'interès per al nostre estudi és el cas del clúster TIC del 22@Barcelona. Aquest clúster el gestiona la societat 22@Barcelona i Barcelona Digital Centre Tecnològic. La finalitat d'aquest medi innovador és impulsar la competitivitat del sector TIC català i potenciar una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i en la innovació oberta. Actualment hi han 6 iniciatives⁴⁸ en marxa per a potenciar aquesta nova cultura empresarial:

- EDIFICI MEDIA-TIC:
L'edifici Media-TIC és el nucli d'unió entre l'espai dels clústers Media i TIC del 22@Barcelona, promogut pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la societat

⁴⁸ 22@BCN. *Cluster TIC*. [En línia]. Barcelona22ARROBA BCN, S.A.U. <<http://www.22barcelona.com/content/view/39/501/lang,ca/>>. [Consulta: 10 octubre 2010]

22@Barcelona. Està situat en el districte 22@Barcelona, en la confluència dels carrers de Roc Boronat i de Sancho de Ávila. Aquest edifici dóna prioritat a la intercomunicació espacial, a la interrelació amb el districte 22@Barcelona i al desenvolupament de sinèrgies.

- **BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLÒGIC:**
Barcelona Digital gestiona el Clúster TIC català. La cartera de serveis de Barcelona Digital inclou investigació aplicada i desenvolupament tecnològic, valorització de la investigació, obtenció de financiació per la investigació i la innovació, assessorament tecnològic, formació especialitzada i promoció i divulgació de l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
- **EDIFICI 22@INTERFACE BUILDING:** actualment es troba en fase de projecte i pretén promoure l'agrupament d'empreses petites i mitjanes del sector de les TIC en un entorn on es concentri un volum important de l'activitat d'aquest sector.
- **22@LIVING LAB:** es tracta d'un projecte europeu en xarxa dedicat a la integració territorial de la tecnologia mòbil.
- **SHARED SERVICES:** té per objectiu potenciar la competitivitat del sector dels Serveis Compartits. Actua com un servei d'outsourcing sobretot de proveïdors de productes i solucions TIC.
- **INFRAESTRUCTURES MÒBILS:** és un projecte de les principals ciutats europees en innovació sobre serveis intel·ligents a través de tecnologies mòbils.

En l'actualitat, aquest clúster disposa a la zona del Districte del 22@ d'incubadora empresarial a través del Media-TIC. També disposa de centre tecnològic propi, el Barcelona Digital. A més, hi tenen seu dues universitats, UB i UPC, i La Salle fora del districte. Algunes de les institucions que hi participen són: CMT, FBD i Localret. Dins del districte també hi han les dos principals institucions municipals de gestió. La primera és la societat municipal 22 ARROBA BCN, S.A.U., aquesta institució depèn del primer tinent alcalde de Barcelona Jordi William Carnes, i està projectada en dos departaments: Urbanisme i Desenvolupament Econòmic, Innovació i Talent. Dins d'aquest últim es troba l'oficina de Promoció de Clústers, entre ells el Clúster TIC del 22@

Barcelona. El segon ens públic és Barcelona Activa, una institució de dilatada trajectòria en donar servei a les empreses existents i emergents a Barcelona. Entre algunes de les seves funcions es troba la de incubadora empresarial i empenedoria. En el districte també apareix un tercer element d'organització, l'associació 22@Network, amb la finalitat, com el seu nom indica, d'establir i disseminar a través d'una xarxa de contactes empresarials i institucionals, les experiències interempresarials.

El que serà objecte d'observació i anàlisi per aquest treball d'investigació serà el cens empresarial del clúster de les TIC 22@Barcelona. Aquest cens compta amb 44 empreses de l'àmbit de les TIC. Aquestes empreses, que no sempre responen a la forma tradicional d'una organització empresarial, degut a factors de recerca, innovació i coneixement, es distribueixen en dos sectors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El primer sector es troba concentrat a l'interior del Districte 22@, proper físicament a tot l'ecosistema d'institucions, universitats, centre tecnològics, etc. Mentre que un segon grup d'empreses gravita entorn al Districte 22@ i limita fins a on arriba l'àrea d'extensió del territori metropolità de Barcelona. El cens empresarial del Clúster TIC del 22@Barcelona és el següent:

49

- 22@bcn www.22barcelona.com
- Abertis Telecom www.abertistelecom.com
- Androme www.androme.es
- Capgemini www.capgemini.com
- Castilla Informàtica www.grupocastilla.es
- CETEI Joan XXIII www.cetei.info
- Columbus IT www.columbusit.com
- Cometatech www.cometatech.com
- Comunicació Digital www.comunicaciondigital.com
- Conzentra www.conzentra.com

⁴⁹ 22@BCN. *Cens Cluster TIC*. [En línia]. Barcelona22ARROBA BCN, S.A.U. <
<http://www.22barcelona.com/content/view/39/501/lang,ca/>>. [Consulta: 10 octubre 2010]

- D'Aleph www.daleph.com
- DaVinci www.dvc.es
- DEP www.dep.net
- Develoop Software www.develoop.net
- Easy Innova www.easyinnova.com
- EDS www.eds.com
- FCRI www.fcricat.com
- FIB - UPC www.fib.upc.es
- Fujitsu www.fujitsu.es
- Genos www.genos.es
- Getronics www.tecnocom.es
- GTD www.gtd.es
- HP www.hp.es
- IBM www.ibm.com/es/
- ICA www.grupoica.com
- Innovation Strategies www.innovation.es
- IRIF www.grao.com
- ItechGrup www.itechgrup.com
- Kialti www.kialti.es
- La Caixa www.lacaixa.es
- La Salle www.salle.url.edu
- Lavinia Interactiva www.lavinia.tc
- MedysIF www.medysif.com
- MicroArt www.microart.cat
- Microsoft www.microsoft.com
- Migjornser www.serhs.com
- OpenTrends www.opentrends.net
- Pildo Consulting www.pildo.com
- RD & A Consultors
- Sineria www.sineria.net
- Tataki www.tataki.es
- Telefónica www.telefonica.es
- T-Systems www.t-systems.es
- Unitronics www.unitronics.es

6.3 HIPÒTESI.

Després de fer un recorregut a través de les dades contextuals sobre el territori i el sector de les TIC a Catalunya i Barcelona reprenem el darrer punt de l'Estat de l'art per extreure una hipòtesi d'estudi a partir de les preguntes d'investigació realitzades a cada apartat. L'àmbit teòric que millor reflecteix el pròposit d'aquest treball d'investigació és el de *Clúster i coneixement*. El pes teòric dels altres dos àmbits detectats, *Espai i Comunitats d'aprenentatge*, no es pot ometre ja que perfecciona l'argument per articular un discurs sobre el tema de treball: Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics.

D'altra banda, en l'apartat anterior s'han determinat les característiques del Clúster de les TIC del 22@Barcelona com a candidat a objecte d'estudi per aquest treball d'investigació sobre Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics.

A les preguntes d'investigació apareixen una sèrie de conceptes clau, altament rellevants, però que s'hauran d'ometre a l'hora de crear una variable concises que expressin correcta i mesurablement l'objectiu de la investigació. Per a desenvolupar aquest estudi se seguirà una sola hipòtesi de treball mesurada amb una sola eina d'extracció de dades empríriques, la qual, serà presentada més endavant.

La hipòtesi de treball és la que apareix a la següent taula com a final de recorregut del camí començat a la teoria i finalitzat a les portes del terreny de la pràctica:

ESTAT DE L'ART DEL TEMA: CREACIÓ I TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT EN CLÚSTERS GEOGRÀFICS.

EXTRACCIÓ DE LA HIPÒTESI D'INVESTIGACIÓ

Categoria Teòrica	Tendència	Pregunta d'investigació	HIPÒTESI
<p>ESPAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La mort de la distància. 	<p>1. Existeix transmissió de coneixement en un clúster geogràfic?</p>	<p>EL CONJUNT D'EMPRESES DEL CLUSTER TIC 22@BARCELONA FORMEN UNA COMUNITAT D'APRENTATGE I COL-LABORACIÓ QUE EXPERIMENTA UNA TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT CENTRALITZADA A TRAVÉS DE LES INSTITUCIONS GESTORES DEL CLÚSTER.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ACR (Avantatge Competitiva Regional). 	<p>2. Quina lògica segueix la transmissió de coneixement a l'interior d'un clúster geogràfic?</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Paradigmes i Models. 	<p>3. Els membres d'un clúster geogràfic actuen com una comunitat d'aprenentatge i col·laboració?</p> <p>4. La distància física és un factor que altera la transmissió de coneixement entre les empreses</p>	

		d'un clúster geogràfic?	
	<ul style="list-style-type: none"> • Concentracions geogràfiques. 		
CLÚSTER I CONEIXEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Externalitats. 	5. Com es diferencia la transmissió de coneixement de la transferència tecnològica a l'interior d'un clúster geogràfic?	
	<ul style="list-style-type: none"> • SWI (Small worlds of innovation). 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Processos del coneixement. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Actius del coneixement. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Transmissió de coneixement vs. transferència tecnològica. 		
COMUNITATS D'APRENTATGE	<ul style="list-style-type: none"> • Comunitats d'aprenentatge i col·laboració 		

EL CONJUNT D'EMPRESES DEL CLÚSTER TIC 22@BARCELONA FORMEN UNA COMUNITAT D'APRENTATGE I COL-LABORACIÓ QUE EXPERIMENTA UNA TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT CENTRALITZADA A TRAVÉS DE LES INSTITUCIONS GESTORES DEL CLÚSTER.

- L'objecte d'estudi és el Clúster del 22@Barcelona, com ja s'ha comentat amb anterioritat. A partir de les preguntes que s'efectuïn sobre ell i els seus elements s'arribarà a un coneixement concret de la hipòtesi. Un segon focus, o semiobjecte d'estudi seran les institucions amb funció gestora dins del clúster. Poden ser institucions públiques o privades que gestionin recursos (econòmics, tecnològics, innovació, etc.) al clúster.
- La primera variable que es desprèn d'aquesta hipòtesi és: **FORMEN UNA COMUNITAT D'APRENTATGE I COL-LABORACIÓ**. Aquesta aglutina tota la teoria sobre sinergia (aprenentatge i col·laboració), comunitat (codis, llenguatge, comunicació, interconnexió). A partir d'aquesta es pot arribar a conèixer si existeix tal comunitat amb un comportament de col·laboració.
- La segona variable que es desprèn d'aquesta hipòtesi és: **EXPERIMENTA UNA TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT**. Aquesta parteix de la teoria dels processos del Coneixement, en concret de la transmissió, concepte clau en un context d'intercanvi i col·laboració. Es pot arribar a conèixer si existeix tal procés de transmissió a l'interior del Clúster TIC, o si es tracta d'un constructe teòric. Amb aquesta variable també es podria arribar a conèixer si enlloc de transmissió de coneixement hi ha transferència tecnològica, o ambdues coses.
- La tercera variable a conèixer és : **CENTRALITZADA**. Aquesta variable sintetitza les qüestions sobre la lògica i models de comportament i el paradigma xarxa. La centralitat es pot trobar en un model xarxa o jeràrquic. Resulta interessant arribar a conèixer quin model predomina, a nivell de transmissió de coneixement, a l'interior del clúster TIC.
- **Operació lògica:** la hipòtesi està enunciativa de forma afirmativa, de tal manera que si es confirma, o no, és sempre una resposta a aquesta hipòtesi. Pel que fa als operadors o conjuncions lògiques no s'han utilitzat perquè es vol arribar a reunir dades per fer una aproximació estadística a la transmissió de coneixement en el clúster objecte d'estudi.

6.4 METODOLOGIA.

Els estudis científics publicats fins al moment sobre transmissió de coneixement en clústers, provenen majoritàriament de l'àrea de la Geografia econòmica i l'Economia urbana, i aporten gran quantitat de dades a partir de tècniques pròpies de l'economia aplicada. En aquest tipus d'estudis el coneixement, i els seus processos socials, no tenen representació, excepte en l'estudi de la transferència tecnològica⁵⁰. La producció científica que parteix del prisma del coneixement, no és gaire abundant, però els casos existents són molt interessants alhora que complexes. Una tendència metodològica és l'ús de mètodes manllevats d'altres àrees del coneixement que permeten representar models i donar explicacions sobre temes que abans no eren vinculables als processos del coneixement. Per exemple l'ús de coneixements sobre termodinàmica per desenvolupar models de simulació per explicar la relació entre espai i coneixement⁵¹. Una altra corrent metodològica és aquella que aplica tècniques per representar xarxes de comportament. Poden ser xarxes de coneixement⁵² o d'estudis sobre comunitats.

En el desenvolupament d'aquest treball d'investigació es vol arribar a reunir unes dades per fer una aproximació estadística a la transmissió de coneixement en el clúster objecte d'estudi. Tot i que no es vol caure en l'estanquedat d'un sondeig, s'utilitzarà una eina de fàcil calibratge. Per aquest motiu es dissenyarà un estudi per enquesta, que pretén arribar a reunir dades suficients per donar resposta a la hipòtesi inicial:

EL CONJUNT D'EMPRESES DEL CLUSTER TIC 22@BARCELONA FORMEN UNA COMUNITAT D'APRENTATGE I COL·LABORACIÓ QUE EXPERIMENTA UNA TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT CENTRALITZADA A TRAVÉS DE LES INSTITUCIONS GESTORES DEL CLÚSTER.

⁵⁰ SHAN-HU, T. "Role of Interaction between Technological Communities and Industrial Clustering in Innovative Activity: The Case of Hsinchu District, Taiwan". *Urban studies*, 2005, núm. 42, pp.1139-1160.

⁵¹ CANALS, A; BOISOT, M.; MACMILLAN, I. "The spatial dimension of knowledge flows: a simulation approach". *Cambridge Journal of Regions*, 2008, núm. 1, pp. 175–204.

⁵² COWAN, R. "Network models of innovation and knowledge diffusion". A: *Clusters, networks and innovations*. New York: Oxford University Press, 2005.

6.4.1 DISSENY D'ENQUESTA

Aquesta enquesta té com a objecte principal d'observació les empreses del Clúster TIC del 22@Barcelona. Com s'ha presentat amb anterioritat, existeix un cens total empresarial de 44 empreses, que exclou aquelles organitzacions amb perfil de gestió. En aquells casos en que l'empresa presenti un perfil mixte, aquesta s'inclourà en la mostra a estudiar. Per tant, hi ha una població que coincideix en xifra amb el cens empresarial del Clúster TIC 22@Barcelona.

Entre les diverses possibilitats de mostreig, se segueix un mostreig probabilístic per conglomerat perquè, la població correspon a un cens tancat, on les empreses presenten les mateixes característiques: són membres del Clúster TIC 22@Barcelona i es dediquen a una activitat industrial intensiva en coneixement, en concret, al sector de les TIC.

L'eina que s'ha utilitzat per a la recollida de dades és un qüestionari de quinze preguntes editat en Word office. L'elecció d'aquest format és perquè es tracta d'un programari habitual a tots els PCs i la majoria de Macs. No presenta mesures d'encriptació i per tant des de qualsevol terminal es pot obrir el fitxer i omplir el qüestionari i guardar els canvis. No s'ha utilitzat cap formulari on-line perquè requeria d'una mínima plataforma composta per: arxiu html, adreça mail i un mínim sistema d'administració ftp. Es va desestimar aquesta opció en el seu moment perquè podria oferir silenci en la resposta, ja que l'enquestat podria dubtar de la veracitat de l'estudi omplint dades de manera online.

El qüestionari utilitzat presenta una estructura de 7 pàgines entre portada i colofó. La portada incorpora un títol enunciatiu, però en cap moment es desvetlla el motiu real de la investigació. A continuació es demanen una sèrie de dades de contacte amb la finalitat de registrar l'empresa que respon el qüestionari.

Qüestionari per les empreses del clúster de les TIC

del 22@.

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA

Nom:

Adreça:

Correu electrònic:

Data:

El qüestionari compta amb un text introductorí que indica a qui s'adreça i la finalitat de l'estudi. A continuació es fan unes indicacions de com omplir el qüestionari i qui ho pot fer. També s'informa sobre les diverses tipologies d'escala de valor utilitzades en el qüestionari i com omplir-les. Finalment s'indica la durada prevista per a la correcta emplenació del qüestionari i el procediment de retorn d'aquest. I uns agraïments finals

Aquest qüestionari està adreçat a les empreses del Clúster de les TIC del 22@ Barcelona, amb la finalitat de satisfer els objectius d'una investigació acadèmica sobre el tema: Creació i transmissió de coneixement en clústers geogràfics. Només cal omplir un qüestionari per empresa, i ho pot fer qualsevol representant o treballador de l'empresa que disposi dels coneixements per contestar les preguntes. Per tal d'omplir el qüestionari, marqui, siusplau, la casella que trobarà al costat de la resposta escollida. En cas de múltiples opcions d'una escala de valors marqui tan sols una. A la resta de respostes amb múltiples opcions es poden marcar totes aquelles que siguin significatives. Contesti de manera concisa les respostes obertes en els espais indicats. El temps a dedicar és d'aproximadament 5 minuts. Quan finalitzi el qüestionari guardi els canvis i envii el fitxer a la següent adreça electrònica: iespins@uoc.edu.

Aprofitem l'avinentessa per agrair la seva col·laboració en aquest estudi d'investigació.

El cos central del qüestionari està format per 15 preguntes distribuïdes segons les variables d'estudi:

Variable a conèixer	Grup de preguntes
Objecte d'estudi: Clúster TIC del 22@Barcelona.	1-2-3-15
Comunitat d'aprenentatge i col·laboració	4-5-6-7-8-9-10
Transmissió de coneixement	12-13-14
Centralitat: lògica i models de comportament	10-11-12

QÜESTIONARI: ⁵³

Les tres primeres preguntes del qüestionari estan orientades a recollir dades sobre el cens empresarial del Clúster TIC 22@Barcelona. La pregunta 1) serveix per alinear les empreses per data d'activació dins del clúster. El tipus de resposta es basa en complementar amb una xifra l'any d'inici a partir de la data d'inauguració del Districte22@. La pregunta 2) persegueix conèixer l'activitat en diferents clústers d'una mateixa empresa. El tipus de resposta és de dos opcions, que permet discretitzar fàcilment les dades per al seu tractament estadístic.

1) Indiqui l'any d'inici de la seva activitat empresarial dins del clúster de les TIC del 22@ Barcelona.

200_

2) És la primera vegada que forma part d'un clúster empresarial?

SÍ NO

3) Quin és el seu servei o producte principal?

⁵³ Per a consultar la versió maquetada del qüestionari consultar l'annex.

El tram de preguntes de la 4) a la 10) està orientat a extreure dades sobre la variable Comunitat d'aprenentatge i col·laboració. La pregunta 4) pretén establir un barem de proactivitat o pasivitat de les empreses dins del clúster. Per aquesta finalitat s'utilitza una escala d'extremes (Nul·la i Molt activa) i 5 valors intermitjos que permeten discretitzar els resultats per al seu tractament estadístic.

4) Com definiria la seva actitud com a membre empresarial dins del clúster de les TIC del 22@ Barcelona?

	1	2	3	4	5	6	7		
Nul·la	<input type="checkbox"/>	Molt	Activa						

La pregunta 5) vol recollir dades subjectives, ja que intenta valorar la capacitat de sinergia i col·laboració de les empreses enquestades, i aquests són factors que parteixen de la participació social dels membres del cens. El sistema de resposta és el mateix de la pregunta 4) amb el qual es pretén trobar un punt que determini el grau de contacte o d'hermetisme de les empreses.

5) Com valora la seva relació amb els membres empresarials del clúster de les TIC del 22@ Barcelona?

	1	2	3	4	5	6	7		
Nul·la	<input type="checkbox"/>	Molt	Activa						

La pregunta 6) està orientada a conèixer l'existència de la presencialitat en les pràctiques de col·laboració entre empreses del clúster. Per aquest motiu si la resposta és negativa l'enquesta llegeix un avís de continuar omplint el qüestionari a partir de la pregunta 9). Un número elevat de respostes afirmatives suposaria la detecció d'una tendència en les relacions de sinergia.

6) Participen en trobades presencials amb altres membres del clúster de les TIC del 22@ Barcelona?

SÍ NO

Si la seva resposta és negativa passi a la pregunta 9.

La pregunta número 7), que està coordinada amb la 6), pretén aprofundir en la periodicitat de les trobades, per si es pot detectar alguna regularitat d'aquestes. El sistema de resposta permet contestar vàries opcions alhora.

7) En cas afirmatiu, pot indicar la periodicitat d'aquestes trobades?

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Setmanals | <input type="checkbox"/> |
| Quinzenals | <input type="checkbox"/> |
| Mensuals | <input type="checkbox"/> |
| Bimensuals | <input type="checkbox"/> |
| Trimestrals | <input type="checkbox"/> |
| Semestrals | <input type="checkbox"/> |
| Anuals | <input type="checkbox"/> |
| Aleatòries | <input type="checkbox"/> |

La pregunta 8) també es troba coordinada amb la pregunta 6) i pretén detectar la tipologia de trobada, sempre de base de coneixement. La penúltima opció de resposta "videoconferències" pretén contradir aquest bloc monogràfic sobre la presencialitat. La última opció pretén captar altres formes de trobades d'intercanvi de coneixement i de col·laboració.

8) Podria indicar quin tipus de trobades es duen a terme dins del clúster?

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| Congressos | <input type="checkbox"/> |
| Seminaris | <input type="checkbox"/> |
| Conferències | <input type="checkbox"/> |
| Reunions | <input type="checkbox"/> |
| Workshops | <input type="checkbox"/> |
| Videoconferències | <input type="checkbox"/> |
| Altres _____ | |

En la línia de la proactivitat, la pregunta 9) serveix per conèixer el grau d'iniciativa dels membres empresarials del clúster. D'altra banda, aportarà informació sobre la posició central o distribuïda de les activitats d'aprenentatge i col·laboració. Un gran volum de respostes afirmatives desvetllaria una multilateralitat distribuïda, que posaria en qüestió el concepte de centralitat al clúster.

9) La seva empresa organitza esdeveniments d'interès per a la resta de membres empresarials del clúster de les TIC del 22@Barcelona?

SÍ NO

La pregunta 10) vol confirmar el concepte de comunitat establint una xarxa d'interaccions per a cada parell d'opcions de resposta contestades. En aquest cas no es pot determinar el grau d'importància de la relació entre empreses, però molt probablement les empreses inscrites en la posició "1" seran les de relació principal per a l'empresa que ompli el qüestionari. Un tractament correcte de les dades extretes d'aquesta pregunta hauria de permetre múltiples possibilitats de representació gràfica del mapa d'interaccions de les empreses del clúster.

10) Podria citar el nom de dues empreses del clúster amb les quals mantingui una relació de sinergia?

Empresa 1 _____

Empresa 2 _____

La pregunta 11) està coordinada amb la 12) amb la finalitat de conèixer el grau d'incidència de les entitats gestores del Clúster de les TIC 22@Barcelona. La combinació de les respostes de la 11) i la 12) pot proporcionar coneixement sobre la centralització d'activitats de transmissió de coneixement per part de les entitats gestores. En el cas, poc probable, de desconeixement d'aquestes entitats pels membres del clúster, l'enquestat pot avançar fins a la pregunta

11) Indiqui quines de les següents entitats del Districte del 22@ coneix.

Barcelona Digital Centre Tecnològic

22@Barcelona, S.A.U.

22@Network

Si no en coneix cap passi a la pregunta 13.

Les opcions de resposta possibles d'aquesta pregunta, són línies d'actuació de les entitats gestors del Clúster TIC del 22@Barcelona. Es poden escollir totes i establir un valor per a cada resposta. D'aquesta manera es pot arribar a aconseguir en una sola pregunta una visió àmplia del grau d'absorció d'aquestes línies d'actuació per part del cens empresarial. També ajuda a detectar tipologies i fluxes de transmissió de coneixement.

12) Valori de l'1 al 7 (1 Molt baix ; 7 Molt alt) el grau d'absorció dels serveis oferts per aquestes entitats en la seva empresa.

	1	2	3	4	5	6	7
a. Investigació aplicada.	<input type="checkbox"/>						
b. Transferència tecnològica.	<input type="checkbox"/>						
d. Obtenció de finançament.	<input type="checkbox"/>						
e. Accés a mercats.	<input type="checkbox"/>						
f. Formació especialitzada.	<input type="checkbox"/>						
g. Cooperació empresarial.	<input type="checkbox"/>						
h. Xarxes i espais de relació.	<input type="checkbox"/>						

La pregunta 13) està orientada a recollir dades per desenvolupar el debat sobre la transmissió de coneixement i transferència tecnològica. Un índex alt de respostes afirmatives determina l'existència de circuits de transferència tecnològica i de fenòmens d'osmosis tecnològica amb una àmplia influència de la transmissió de coneixement.

13) La seva empresa es beneficia de les avantatges generades per alguna tecnologia o innovació creada i difosa a l'interior del clúster?

SÍ NO

La pregunta 14) permet recollir dades tractades, a partir dels intervals de percentatge establerts per valors de 10 punts. Aquesta pregunta és la darrera pregunta específica sobre transmissió de coneixement. Qualsevol de les respostes, fins i tot l'interval més baix permet identificar l'existència d'actius del coneixement es transmeten a l'interior del clúster. Valorar l'ús del coneixement creat i difós a l'interior del clúster, suposa afirmar la circulació i absorció del coneixement per part de les empreses.

14) En quin % valoraria l'ús de coneixement, creat i difós a l'interior del clúster, útil pel seu model de negoci?

1 – 10	<input type="checkbox"/>	31 – 40	<input type="checkbox"/>	61 – 70	<input type="checkbox"/>		
11 – 20	<input type="checkbox"/>	41 – 50	<input type="checkbox"/>	71 – 80	<input type="checkbox"/>		
21 – 30	<input type="checkbox"/>	51 – 60	<input type="checkbox"/>	81 – 90	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>

La darrera pregunta, 15), admet l'opció de resposta oberta i permetria arrodonir les dades sobre el cens empresarial del Clúster TIC del 22@Barcelona, junt amb les preguntes 1)-2)-3). També permetria confirmar, o fins i tot detectar, externalitats que generen creixement i desenvolupament en aquesta regió econòmica.

15) Sobre el fet de formar part d'un clúster, quina és la principal avantatge per a la seva empresa?

Per difondre aquest qüestionari es va escollir la societat municipal 22@Barcelona, S.A.U. Des de l'inici es va desestimar l'opció d'emetre el qüestionari de forma directa a les empreses via mail, per evitar el silenci i el retard en la recollida. Es va considerar més adient filtrar a través d'aquesta entitat, en contacte directe amb el cens d'empreses del Clúster TIC 22@Barcelona, la distribució del qüestionari per mantenir el nivell de rigorositat.

El primer contacte amb l'entitat gestora es va fer via telefònica, el dia 29 de novembre 2010. La persona de contacte és Anna Majó responsable de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic del 22@. A l'inici de la conversació, es va mostrar sensibilitzada pel tipus d'estudi que se li presentava, però no va tenir gaire bona acollida la idea de distribuir el qüestionari a les empreses del clúster. La conversa va derivar cap a una bateria d'alternatives per poder concloure l'estudi sense, - " molestar a les empreses del clúster, que constantment reben peticions d'aquesta mena ...". A partir d'aquell moment les instruccions eren enviar un mail amb una breu presentació dels motius de la investigació i les necessitats d'informació, i a partir d'aquí derivarien aquest cas a algun especialista de l'Oficina de Clústers. Per tal de avançar en la investigació es va enviar el mail demanat, amb el següent contingut:

Benvolguda Anna,

després de parlar amb tu aquest matí he agrupat tres documents que poden ser orientatius sobre les meves necessitats d'informació per a la investigació sobre el clúster de les TIC del 22@ Barcelona.

El primer és un document de presentació.
El segon és una part del Marc teòric del treball d'investigació.
El tercer és una versió del qüestionari que volia distribuir a les empreses del cens del clúster.

A partir d'ara espero la teva valoració de com es podria coordinar el cas que us proposo.

Gràcies per la teva atenció,

Joaquim

Dades de contacte:

jespins@uoc.edu.url
JoaquinES@blanquerna.url.edu
649579608

Aquest mail no ha rebut resposta, i després de varis intents telefònics al llarg del mes de desembre i gener 2011 per reprendre el contacte no s'ha pogut localitzar, a Anna Majó. Per converses amb la secretària es dedueix que la dinàmica professional d'aquesta entitat, i de la persona responsable de desenvolupament econòmic és elevada i que la proposta d'investigació es déu trobar aparcada com un tema no prioritari. A data de lliurament del Treball Final de Màster no s'ha aconseguit recollir les dades desitjades per concloure l'estudi. En aquest punt només queden dos opcions que es consideren viables:

- Redissenyar el procés de distribució del qüestionari, recollir les dades, analitzar-les i publicar els resultats en el circuit acadèmic fora d'aquest Treball Final de Màster.
- Desenvolupar, a partir de la intuïció i els coneixements teòrics, uns possibles resultats argumentatius per aquest tipus d'estudi (opció per la qual ens decanem a hores d'ara).

6.5 RESULTATS

La hipòtesi de treball és fruit d'un procés de detecció d'àmbits i tendències teòriques que han conduït a la següent formulació:

EL CONJUNT D'EMPRESSES DEL CLÚSTER TIC 22@BARCELONA FORMEN UNA COMUNITAT D'APRENTATGE I COL·LABORACIÓ QUE EXPERIMENTA UNA TRANSMISSIÓ DE CONEIXEMENT CENTRALITZADA A TRAVÉS DE LES INSTITUCIONS GESTORES DEL CLÚSTER.

Com ja s'ha explicat amb anterioritat, aquesta hipòtesi inclou un objecte d'estudi i tres variables a conèixer:

Objecte d'estudi: Clúster TIC del 22@Barcelona.
Comunitat d'aprenentatge i col·laboració
Transmissió de coneixement
Centralitat: lògica i models de comportament

L'eina que s'havia d'utilitzar per recollir dades sobre aquestes variables no ha funcionat en una primera distribució del qüestionari, i és per aquest motiu que s'exposarà breument, a tall d'aproximacions teòrico-intuitives, alguns enunciats sobre algunes conclusions previsibles.

Sobre l'Objecte d'estudi, Clúster TIC del 22@Barcelona, s'ha fet una àmplia introducció sobre la situació de la Innovació a Catalunya i el Pla d'actuació. També s'ha revisat l'estat del desenvolupament industrial, i s'han extret dades oficials sobre l'estat de la indústria tecnològica a Catalunya. Alhora s'han presentat dades sobre la ciutat de Barcelona com a escenari plataforma pel desenvolupament del sector de les TIC. I, en darrer estadi, s'ha puntualitzat l'existència d'un Clúster TIC gestionat des del Districte Industrial del 22@Barcelona.

A través del qüestionari es pretenien recollir dades sobre l'estat del cens d'empreses, per aquest motiu es dediquen les preguntes 1), 2), 3) i 15). Aquesta bateria de preguntes haurien aportat informació sobre l'evolució anual, durant la darrera dècada, d'activació empresarial dins del clúster i les línies de producció actuals i emergents dins d'aquest. D'altra banda, també s'hagués arribat a conèixer l'opinió de les empreses sobre les avantatges existents en la cohabitació a l'interior del Clúster TIC 22@Barcelona.

La primera variable, *Comunitat d'aprenentatge i col·laboració*, té una àmplia representació en el qüestionari amb un total de set preguntes específiques. A través de les quals s'hagués arribat a una sèrie de conclusions sobre el clima de la sinergia a l'interior del Clúster. El primer resultat rellevant que es podria intuir, és la presència del concepte comunitat, evidentment de desenvolupament econòmic, però que a nivell d'aprenentatge i col·laboració només participa en activitats programades per les entitats gestores del clúster. Existeixen estudis sobre l'hermetisme de les empreses instal·lades al Districte 22@⁵⁴ on aquestes només aprofiten les avantatges econòmiques del districte, deixant en segon pla les avantatges socials d'aquest. El Clúster TIC, amb àmplia representació a l'interior del districte, probablement també funcioni així.

Aquest tema enllaça amb la tercera variable, *Centralitat: lògica i models de comportament*. La bateria de preguntes sobre aquesta variable (10-11-12) hagués aportat informació rellevant sobre l'efecte del comportament empresarial en matèria de sinergia, ja que s'intueix un sistema radial asimètric a nivell de distàncies entre el Districte 22@ i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la dependència a nivell d'aprenentatge, col·laboració i coneixement de l'eix d'entitats gestores ubicat al centre d'aquest sistema empresarial. Per tant, és probable que es tracti d'una xarxa de desenvolupament econòmic, però una comunitat radial d'aprenentatge, col·laboració i coneixement. Aquest fet en relació a la teoria dels desequilibris, genera dos models, un model regular, o *ising model*, amb un nivell mínim d'interacció i un model en xarxa, o *random graph*, a l'interior del qual es generen els *Small Worlds of Innovation*. Si no existeixen iniciatives creuades i multilaterals, probablement el Clúster TIC és in *ising model* de sistema radial amb centralitzat.

La segona variable, *Transmissió de coneixement*, té un caràcter transversal en totes les preguntes del qüestionari, però en concret se li dediquen tres d'específiques (12-13-14). La informació que s'hagués obtingut d'aquestes, aportarien coneixement sobre l'existència de transmissió de coneixement. El tipus de coneixement que s'hagués detectat seria probablement de tipus formatiu, econòmic i, en menys nivell, tècnic-innovador. Les empreses segurament prenen una posició pasiva a l'hora de difondre, a través del clúster, el

⁵⁴ Bosch, J.; Capel, L. "El Districte industrial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Barcelona. Comparació amb altres ciutats Europees". *Coneixement i societat: revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació*. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Universitats Recerca i Societat de la informació, 2004. n 6, pp. 6-27

coneixement creat a l'interior d'aquestes. A més, probablement s'hagués detectat que els actius de coneixement es blinden i s'exporten fora del clúster cap a mercats específics. Per tant, es pot intuir que la transmissió s'efectuaria majoritàriament del centre cap als extrems radials, amb el que potser sí que es podria considerar coneixement d'alt valor intercomunitari de tipus formatiu, econòmic i, en menys nivell, tècnico-innovador.

7.CONCLUSIONS.

Al primer bloc d'aquest treball d'investigació s'ha reconstruït un Marc teòric extens que, a partir d'unes línies argumentals concretes, ha servit per a la detecció d'unes tendències teòriques altament rellevants per a la justificació del tema principal d'aquest treball sobre *Creació i transmissió de coneixement en Clústers geogràfics*. Aquestes tendències són:

- **La mort de la distància.**
- **ACR (Avantatge Competitiva Regional).**
- **Paradigmes i Models.**
- **Concentracions geogràfiques.**
- **Externalitats.**
- **SWI (Small worlds of innovation).**
- **Processos del coneixement.**
- **Actius del coneixement.**
- **Transmissió de coneixement vs. transferència tecnològica.**
- **Comunitats d'aprenentatge i col·laboració**

Les quatre primeres tendències que tracten sobre l'espai, com ja s'ha justificat en el seu moment, continuaran evolucionant sota la forma de la producció científica de l'àmbit de la Geografia econòmica, un àmbit de recerca vigorós i amb notables investigadors de prestigi, com ara el Premi Nobel Paul Krugman. La cerca de nous models empírics que aportin informació sobre el comportament de l'activitat econòmica i la seva localització enfortiran els arguments sobre la vinculació del coneixement, com una externalitat de la qüestió locacional.

El debat sobre la mort de la distància és cabdal en l'actualitat i en el futur més immediat, perquè l'absorció de les TIC en l'activitat desenvolupada per les empreses és general. La disposició dels components d'una xarxa es veurà alterada pels factors de la relativitat de la distància. La capacitat d'interconnexió i d'accessibilitat donaran presència als elements d'una xarxa. Les funcions mutaran cap a la de nucli, node i hub. A efectes pràctics, la distribució dels mercats en un marc d'economia global, afavoreix el traspàs d'aquests constructes teòrics a la nova localització de l'activitat econòmica. Un exemple d'aquest efecte és la proliferació dels

clústers geogràfics. Seguint la tendència econòmica dominant, es compleix la tendència teòrica de la dispersió i la deslocalització. La distància no és important mentre s'asseguri la connexió a un ecosistema especialitzat i d'alt valor productiu. No es pot proclamar la desaparició de les concentracions geogràfiques, però la tensió entre la concentració i la dispersió existeix.

D'una banda, a les avantatges tradicionals de les economies d'aglomeració s'han afegit unes noves externalitats (sinergia, innovació, spillovers de coneixement, transferència tecnològica i avantatge competitiva regional) que han modernitzat una gran quantitat de Districtes industrials i Clústers urbans. I, de l'altre, els arguments exposats sobre un paradigma xarxa interconnectivista es presenta com una nova avantatge competitiva desconeguda fins al moment, que permet el desenvolupament de l'activitat econòmica sense caure en l'imperatiu de la concentració. Aquesta esdevé concepte, no model econòmic, concentració: sectorial, d'innovació, de mercat, etc. Però lliure en la localització.

Els governs amb capacitat d'actuació sobre polítiques econòmiques territorials hauran d'incorporar aquest debat al seu discurs i treballar en línies d'actuació per integrar aquesta qüestió. Catalunya ja ha començat a avançar en aquest terreny amb el PRI 2010-13, amb objectius i polítiques d'actuació específiques com les que s'han explicat amb anterioritat: Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació; Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació. Totes elles, actuacions que representen una posició conscient de la dels governs en matèria d'innovació i coneixement, com a dos factors clau en la Nova economia.

Els processos del coneixement i els seus actius també varien segons el grau de complexitat dels escenaris que genera la Nova economia. Aquesta relació existeix en entorns de producció i activitat econòmica, com les concentracions. Es tracta de teories avançades que il·lustren el moment de valorització del coneixement. Es poden determinar dues fases en la descoberta del coneixement com a intangible de valor. La primera fase prové de les darreres dues dècades del S.XX amb les aportacions teòriques de l'àmbit de la Gestió del coneixement i de la realitat empresarial del sector de la tecnologia punta, o les *high tech*, als Estats Units d'Amèrica. Es tracta d'un moment en el qual s'han absorbit teories sobre les organitzacions, com ara la del capital intel·lectual, les organitzacions que aprenen i els actius intangibles com a clau del management. Pel que fa al coneixement, es tracta d'un moment en el qual s'han assimilat conceptes clau com el de tàcit/explicit i el de la capitalització dels actius del coneixement.

La segona fase duu en marxa aproximadament una dècada i es troba en constant evolució de la mà de la ciència, l'economia, la tecnologia i l'educació. La producció de base científica ha conduït a una revalorització del coneixement com a motor de la producció industrial i de serveis. Les passarel·les de transferència del coneixement estan en marxa, i els vincles entre empresa privada i entorns d'investigació són una realitat. A aquests factors s'afegeix el de la producció, ús i explotació intensiva de tecnologia, que comporta una activitat de creació de coneixement d'alt nivell. En aquest context, es detecta una tensió de l'àmbit de la transmissió de coneixement. D'una banda, moltes institucions segueixen, una línia de blindatge i privatització del coneixement, un model conegut, segur i d'alt rendiment. Mentre que d'altra banda les organitzacions acostumades a la interrelació sectorial, es constitueixen com a comunitats i potencien la transmissió de coneixement d'alt valor intercomunitari com un benefici social que ha de circular constantment. Aquesta és una línia de futur per a la transmissió de coneixement i que es pot aplicar al cas dels clústers.

La proliferació de comunitats empresarials que exploten la seva dimensió social a través de l'aprenentatge i la col·laboració, generen un sistema de desequilibris positius que altera els circuits del flux de transmissió del coneixement. En l'actualitat, totes les empreses creen coneixement, però el signe que s'haurà de seguir els pròxims anys és el del procés de transmissió. Es tractarà d'estudiar, en entorns econòmics sofisticats i de comunitat, com els clústers, la lògica de la transmissió de coneixement. Ja ha començat el seguiment de casos concrets per part d'un sector de la comunitat científica que estudia els processos del coneixement als entorns d'innovació en àrees geogràfiques. Aquest treball haurà servit, si més no, a partir de la revisió dels seus textos, per lloar la tasca admirable d'aquests autors.

La darrera idea que es vol destacar abans de concloure aquest treball, és la ferma predisposició, com a exercici de bones pràctiques, de desenvolupar l'estudi empíric sobre el Clúster de les TIC 22@Barcelona. L'edició del qual, probablement es faci en algun entorn acadèmic o científic. En cas de no rebre les dades desitjades sobre aquest cas, es canviaria d'unitat d'observació per poder utilitzar l'eina dissenyada en aquest treball d'investigació.

BIBLIOGRAFIA.

ALLEN, J. S.; STORPER, M. "Regions, globalization, development". *Regional studies*, 2003, vol.37, pp. 579-593.

AYDALOT, P. ; KEEBLE, D. *High technology industry and innovative environments*. New York: Routledge, 1988.

BAKER, D. "The New Economy does not lurk in the statistical discrepancy". *Challenge*, 1998, vol. 41, núm.. 4, pp. 5-13.

BECATTINI, G. "El distrito industrial marshalliano como concepto socio-económico". *Stato et mercato*, 1989, núm. 25, p.63.

BECATTINI, G. *Development of creativity*. Massachusetts: Edward Elgar publishing, 2004.

BECATTINI, G. *Industrial districts*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2004.

BELL, D. *Advenimiento de la sociedad post-industrial*. Madrid: Alianza, 1976.

BELL, P. W. "Economic Theory and Development Economics: Where do we stand?". *Social Research*, 1980, vol. 47, núm. 2, p.235.

BERUMEN, S. *Competitividad y desarrollo local*. Madrid: ESIC Editorial, 2006.

BOISOT, M. *Knowledge assets: securing competitive advantage in the information economy*. New York: Oxford University Press, 1999.

BOISOT, M.; CANALS, A. "Data, information and knowledge: have we got it right?" *Journal of evolutionary economics*, 2004, núm. 14, pp. 43-67.

BORJA, J.; CASTELLS, M. *Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Taurus, 1997.

BOUDEVILLE, J. R. *Espacios económicos*. Buenos Aires: EUDEBA, 1968.

BRAUNERHJELM, P; FELDMAN. M. *Cluster genesis: technology-based industrial development*. New York: Oxford University Press, 2006.

BRESCHI, S.; MALERBA, F. *Clusters, networks, and innovation*. New York: Oxford University Press, 2005.

BRESNAHAN, T. F.; GAMBARDELLA. A. *Building high-tech clusters*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

CAIRNCROSS, F. *La muerte de la distancia: cómo la revolución de las comunicaciones cambiará la vida de la empresa*. Barcelona: Paidós, 1998.

CAMAGNI, R. *Economía urbana*. Barcelona: Antoni Bosch editor, 2005.

CANALS, A. *Gestión del conocimiento*. Barcelona: Gestión 2000, 2003.

CANALS, A; BOISOT, M.; MACMILLAN, I. "The spatial dimension of knowledge flows: a simulation approach". *Cambridge Journal of Regions*, 2008, núm. 1, pp. 175–204.

CARNOY, M. *El trabajo flexible en la era de la información*. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

CARTER, H. *El estudio de la geografía urbana*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1987.

CASTELLS, M. *L'era de la informació: economia, societat i cultura. Volum I: la societat xarxa*. Barcelona: Editorial UOC, 2003.

CASTELLS, M.; HALL, P. *Las tecnópolis del mundo: la formación de los complejos industriales del siglo XXI*. Madrid: Alianza, 1994.

CILLERUELO, E. "Compendio de definiciones del concepto "innovación" realizadas por autores relevantes: diseño híbrido actualizado del concepto". *Dirección y organización: Revista de dirección, organización y administración de empresas*, 2008, núm.. 36, pp. 61-68.

COHEN, S.; ZYSMAN, J. *Why Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy*. California Management Review, 1987, vol. XXIX, núm. 3.

COOKE, F.; PICCALUGA, A. *Regional economies as knowledge laboratories*. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004.

COMAI, A.; TENA, J. *Inteligencia competitiva i vigilancia tecnológica*. Barcelona: IDEC, 2010

CORIAT, B; WEINSTEIN, O. "Organizations, firms and institutions in the generation of innovation". *Research Policy*, 2002, núm. 31, pp.273-290.

COWAN, R. "Network models of innovation and knowledge diffusion". A: *Clusters, networks and innovations*. New York: Oxford University Press, 2005.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Conocimiento en acción: cómo las organizaciones manejan lo que saben*. Buenos Aires: Pearson Education, 2001.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Working knowledge: how organizations manage what they know*. [s.l.] : Harvard Business Press, 1998.

DOOLEY, P. C. "Alfred Marshall: fitting the theory to the Facts". *Cambridge Journal of Economics*, 1985, vol. 9, núm. 3, pp. 245-255.

DRUCKER, P. F. *Landmarks of Tomorrow: A Report on the New 'Post-Modern' World*. New York: Harper and Brothers, 1959

DUCH BROWN, N. *La Teoría de la localización*. [S.l.: s.n., 200?]

ESTRADA IGUÍNIZ, M.; LABAZÉE, P. *Globalización y localidad*. México: Publicaciones de la Casa Chata, 2007.

FELDMAN, M. "The New Economics of Innovation, Spillovers and Agglomeration: a Review of Empirical Studies." *The Economics of Innovation and New Technology*, 1998, núm. 8, pp. 5-25.

FELDMAN, M.; BRAUNERHJELM, P. *The genesis of industrial clusters*. New York: Oxford University Press, 2006.

FELSENTEIN, D. *Public investment and regional economic development*. Massachusetts: Edward Elgar publishing, 2001.

FUJITA, M.; KRUGMAN, P.; VENABLES, A. J. *Economía espacial: las ciudades, las regiones y el comercio internacional*. Barcelona: Ariel, 2000.

HARRISON, B.; BLUESTONE, B. "Wage polarisation in the US and the 'flexibility' debate". *Cambridge Journal of Economics*, 1990, vol. 14, núm. 3, pp. 351-373.

HENDERSON, J. V. *Hierarchy models of city size: an economic evaluation*. Canada: Queen's University, 1972.

JENNER, R. A. "The Dynamic Factor in Marshall's Economic System". *Western Economic Journal*, 1964, vol. 3, núm. 1, p. 21.

KATZ, R. L. "The economic and social impact of telecommunications output a theoretical framework and empirical evidence for Spain". *Intereconomics*, 2009.

KELLY, K. *New rules for the new economy : 10 ways the network economy is changing everything*. London: Fourth Estate, 1998.

KRUGMAN, P. "What's new about the new economic geography?". *Oxford review of economic policy*, 1998, vol.14, núm. 2.

KRUGMAN, P. *Desarrollo, geografía y teoría económica*. Barcelona: Antoni Bosch, 1997.

KRUGMAN, P. *Fundamentos de economía*. Barcelona: Reverté, 2008.

KRUGMAN, P. *Geografía y comercio*. Barcelona: Antoni Bosch, 1992.

LAMPARD, E. "The History of Cities in the Economically Advanced Areas". *Economic Development and Cultural Change*, 1955, vol. 3, núm. 2, p. 81.

LIEBOWITZ, J.; BECKMAN, T. J. *Knowledge organizations: what every manager should know*. Florida: CRC Press, 1998.

LIEBOWITZ, J.; WILCOX, L. C. *Knowledge management and its integrative elements*. Florida: CRC Press, 1997.

LÓPEZ CATALÁN, O.; [et al.]. *Paseando por la cibercidad : tecnología y nuevos espacios urbanos*. Barcelona: Editorial UOC, 2006.

LORENZEN, M.; MASKELL, P. "The cluster as a nexus of knowledge creation". A: *Regional economies as knowledge laboratories*. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004.

MACHLUP, F. *Production and distribution knowledge in the United States*. Princeton: Princeton University Press, 1962

MACHLUP, F. "Stocks and flows of knowledge". *KTKLOS*, 1979, vol. 32, núm. 1-2, pp. 400-411.

MACHLUP, F.; KAGANN, S. *The changing structure of the knowledge-producing labor force*, 1978, núm.78-01.

MAILLAT, D.; QUÉVIT, M.; SENN, L. (eds.). *Réseaux d'innovation et Milieux Innovateurs*. Neuchâtel: Université de Neuchâtel, 1993.

MANKIW, N. G. *Principios de economía*. [s.l.] : Cengage Learning Latin America, 2009.

MARSHALL, A. *Principios de economía: un tratado de introducción*. Madrid: Aguilar, 1954.

MARTIN COVÁ, M. "James Edward Meade". *BIATEC*, 2005, núm. 2, vol.XIII.

MASKELL, P.; [et al.] *Competitiveness, Localised Learning and Regional Development*. New York: CRC Press, 2002.

MATTELART, A. *Historia de la Sociedad de la información*. Barcelona: Paidós, 2007.

MEADE, J. E. "External Economies and Diseconomies in a competitive situation". A: *The collected papers of James Meade*. London: Unwin Hyman, 1988-1990.

MEADE, J. E. *The Theory of economic externalities: the control of environmental pollution and similar social costs*. Leiden: Sijthoff, 1979.

MÉNDEZ, R. "Innovación tecnológica y reorganización del espacio industrial: una propuesta metodológica". *EURE*, 1998, vol.24, núm.73.

MOKYR, J. "The Industrial Revolution and the New Economic history". A: *The economics of the Industrial Revolutions*. [S.l.]: Rowman and Littlefield Publisher, 1985.

MOLINA, J. L.; MARSAL SERRA, M. *La gestión del conocimiento en las organizaciones*. [s.l.] : LibrosEnRed, 2002.

MORAL, A. del; [et al.]. *Gestión del conocimiento*. Madrid: Thomson, 2007.

NELSON, R. "On the uneven evolution of human know-how". *Research Policy*, 2003, núm. 32, pp. 909-922.

NELSON, R.; WINTER, S. G. "Evolutionary Theorizing in Economics". *Journal of Economic Perspectives*, 2002, vol.16, núm. 2, pp. 23-46.

NONAKA, I. *Knowledge management: critical perspectives on business and management*. New York: Taylor & Francis, 2005.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. *The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York: Oxford University Press US, 1995.

NORDHAUS, W. D. "Productivity growth and the New Economy". *Brookings Paper on Economic Activity*, 2002, núm.2, pp.211-244.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. *Innovative clusters: drivers of national innovation systems*. OECD Publishing, 2001.

OSBERG, L.; WOLFF, E. N.; BAUMOL, W. J. *The information economy: the implications of unbalanced growth*. Halifax: The Institute for Research and Public Policy, 1989.

PARKIN, M. *Economía*. Sexta ed. México: Pearson Educación, 2004.

PEREGO, LUIS H. *Competitividad y clusters productivos*. [S.l.: s.n., 200?]

PERKIN, H. J. *The origins of modern english society 1780-1880*. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1969.

PERROUX, F. [et a.]. *Los Polos de Desarrollo y la Planificación Nacional, Urbana y Regional*. Buenos Aires: Nueva visión, 1975

POLANYI, M. *Personal knowledge: towards a post-critical philosophy*. Florida: CRC Press, 1998.

PORAT, M. E. *The Information Economy: definition and measurement*. Washington: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, 1977.

PORTER, M. E. "Clusters and the new economics of competition". *Harvard Business Review*, 1998, pp. 2-16.

PORTER, M. E. *On competition*. [s.l.]: Harvard Business Publishing Corporation, 2008.

PORTER, M. E.; MONTGOMERY, C. A. *Strategy: seeking and securing competitive advantage*. [s.l.] : Harvard Business Press, 1996.

RIERA I FIGUERAS, P. "Notes sobre Die Zentralen Orte in Süddeutschland De Walter Christaller". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 1984, núm.5, pp. 179-190.

RIESCO, M. *El negocio es el conocimiento*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2006.

RIVERA RÍOS, M. A. *Capitalismo informático, cambio tecnológico y desarrollo nacional*. Guadalajara: UNAM, 2005.

ROGERS, E. M. *Diffusion of innovations*. New York: The Free Press, 1995.

ROSENBERG, N. *Inside the Black Box: Technology and Economics*. [s.l.]: Cambridge University Press, 2008.

SAKAIYA, T. *Historia del futuro: la sociedad del conocimiento*. Santiago de Chile: Andres Bello, 1995.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J. L. *Naturaleza, localización y sociedad: tres enfoques para la geografía económica*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003.

SÁNCHEZ TORRENTS, J. *La representació de l'individu a la ciutat hiperrealitzada*. Barcelona: [s.n.], 2008.

SAXENIAN, A. *Introduction: local industrial systems: Regional advantage: cultura and competition in Silicon Valley and route 128*. Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1994.

SCHUMPETER, J. A. *The theory of economic development*. New Jersey: Transaction Publishers, 1982.

SCOUT, A. J. *¿Capitalismo y urbanización en una nueva Clave? La dimensión Cognitivo-Cultural*. Los Ángeles: University of California, 2007.

- SCOUT, A. J. "Production and work in the American metropolis: a macroscopic approach". *Annals of Regional Science*, 2008, núm. 42, pp. 787-805.
- SENGE, P. *Escuelas que aprenden*. Bogotá: Editorial Norma, 2002.
- SENGE, P. *La danza del cambio: los retos de sostener el impulso en organizaciones abiertas al aprendizaje*. Bogotá: Editorial Norma, 2000.
- SOJA, EDWARD W. *Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*. Madrid: Traficantes de sueños, 2008.
- STORPER, M. "The transition to flexible specialisation in the US film industry: external economies, the division of labour, and the crossing of industrial divides". *Cambridge Journal of Economics*, 1989, vol.13, núm. 2, p.273.
- SVEIBY, K. E. *The new organizational wealth: managing & measuring knowledge-based assets*. Emeryville. Berrett-Koehler Publishers, 1997.
- TEECE, D. J. *Essays in Technology Management and Policy*. [s.l.]: World Scientific Publishing Company, 2003.
- VALHONDO, D. *Gestión del conocimiento: del mito a la realidad*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2003.
- VIVO, G. de. "Marshall's Position in the Development of Economic Theory". *Contributions to Political Economy*, 1992, núm.11, pp. 67-84.
- WHITELAW, R. *Mecanismos de cooperación en sistemas productivos locales*. Louvain: Presses universitaires de Louvaine, 2009.
- WIIG, K. *Knowledge management methods*. Arlington: Schema press, 1995